

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 4

OLİY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

May 2025/4

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/4

VOLUME 3 ISSUE 4

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 4-soni. – 2025-yil may.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrarov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

AYLANISH JISMLARINING ELASTIK-PLASTIK MUHITLARGA BOTISH JARAYONI TADQIQINING DOLZARBLIGI

Abdimal Nabiyev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, p.f.d., professor

Veb-manzil: abdimalnabiyev24@gmail.com, +99897-414-52-65

Annotatsiya. Qattiq jismlarning bir jinsli tuproq massiviga kirib borishi muammosi silindrsimon simmetriyaga ega bo'lgan elastik-plastik uzluksiz muhitning dinamik harakatini o'rganishga keltirilishi asoslangan. Muallif tomonidan olingan eksperimental tadqiqotlar natijasida Lame o'zgaruvchilari $\lambda(\varepsilon, \varepsilon_i)$, $G(\varepsilon, \varepsilon_i)$ aniqlanib, ulardan muhitni modellashtirishda foydalanilgan.

Bog'lovchi so'zlar. Elastik-plastik muhit, aylanish jismlarining muhitlarga botishi, portlash, normal va urunma kuchlanishlar, modellashtirish, zarbali to'lqinlar.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОНИКАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ СРЕДЫ

Аннотация. Задача о проникании твердых тел в однородный грунтовой массив основана на изучении динамического поведения упругопластической сплошной среды с цилиндрической симметрией. При моделировании грунта в качестве упругопластической сплошной среды, использованы переменные Ляме $\lambda(\varepsilon, \varepsilon_i)$, $G(\varepsilon, \varepsilon_i)$, как результат экспериментальные исследование, полученное автором.

Ключевые слова. Упругопластическая среда, проникание вращающихся тел в среду, взрыв, нормальные и касательные напряжения, моделирование, ударные волны.

RELEVANCE OF THE STUDY OF THE PROCESS OF PENETRATION OF ROTATING BODIES INTO ELASTIC-PLASTIC MEDIA

Abstract: The problem of penetration of solid bodies into a homogeneous soil mass is based on the study of the dynamic behavior of an elastic-plastic continuous medium with cylindrical symmetry. When modeling soil as an elastoplastic continuous medium, the Lamé variables $\lambda(\varepsilon, \varepsilon_i)$, $G(\varepsilon, \varepsilon_i)$, were used as a result of experimental research obtained by the author.

Key words. Elastoplastic medium, penetration of rotating bodies into the medium, explosion, normal and shear stresses, modeling, shock waves.

Kirish.

Qattiq jismlarning elastik-plastik muhit tarzida modellashtirilgan tuproq massivlari va tog' jinslari yuzasiga ta'siri va ularning botib kirib borishi azaldan muhandislik amaliyotida muhim muammolardan biri sifatida e'tirof etilgan. Qattiq jism va muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sir qonunini aniqlash artilleriya va boshqariladigan snaryadlarning muhitga botib kirishi, samolyot va vertolyotlarning Yerga xavf-xatarsiz qo'nishi, ulkan qurilish, konchilik va gidrotexnik inshootlarning asosiy qismi hisoblangan qoziqlarni chuqurlikka haydash va boshqalarda qiziqish uyg'otgan.

Ayniqsa, yo‘naltirilgan va maqsadli ommaviy kuchli portlashlar tufayli vujudga keladigan energiyadan:

- tuproqni qazish-tashish va ulkan qurilish ishlari;
- tog‘-kon va seysmik qidiruv sohalari;
- tonnellar va yerosti inshootlarini hisoblash va loyihalash, qurish, rekonstruksiya qilish va tiklash ishlari;
- loyihalashtirilgan va qurilayotgan suv transporti magistrallari, qirg‘oqlar, to‘g‘onlar va meliorativ muhandislik kommunikatsiyalarining seysmik xavfsizligi va barqarorligini ta‘minlash;
- Yer osti bo‘shliqlari va gaz omborlarini yaratish kabi jarayonlarda samarali foydalanishni ta‘minlashga yo‘naltirilgan nazariy-amaliy uyg‘unlikdagi tadqiqotlar alohida e‘tibor talabdir .

Qattiq jismlarning turli muhitlarga botib kirib borish chuqurligini aniqlash maqsadida amaliyotchilar asosan Eyer, Vuich, Zabudskiy, Mayevskiy, Ponsel kabilarning muayyan cheklanishlarga tayangan tadqiqotlari natijalaridan foydalanganlar .

So‘nggi yillarda muttasil muhitlar mexanikasi, tuproq va tog‘ jinslari mexanikasi va dinamikasi, deformatsiyalanuvchi qattiq jismlar mexanikasi, gaz va to‘lqinlar dinamikasi singari fanlardagi ulkan innovatsion-integratsion yutuqlar hamda o‘lchash va hisoblash texnikasi-texnologiyasining takomillashuvi tufayli snaryadsimon aylanish jismlarining elastik-plastik muhitlarga botish qonuniyatlarini eksperimental-nazariy tadqiqi jarayonlarida ham sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilgan.

Akademik X.A.Rahmatulin tomonidan ilk bor ideal “plastik gaz” xususiyatiga ega bo‘lgan gipotetik uzluksiz muhit sifatida yuqori kuchlanish va deformatsiyalarda tuproq massasi modelining fanga kiritilishi bu borada ilm-fanda burilish nuqtasi hisoblanadi [1, 2, 5, 11].

Muammoning mexanik-matematik mazmun-mohiyati. Aytaylik, o‘tkir uchli geometrik o‘q bo‘ylab simmetrik qattiq jism elastik-plastik muhitlarga botib kirib, uning butun pastki sohasini egallasin. Shuningdek, botish tezligi simmetriya o‘qi bo‘ylab yo‘nalsin va gorizontal erkin sirt bilan to‘g‘ri burchak hosil qilsin; geometrik o‘q atrofida aylanish jism tarzida qaralayotgan botuvchi jism eng avvalo maxsus mexanik yuritma vositasida n [ayl/sek] bilan aylanma harakat qilsin.

Bir vaqtda simmetriya o‘qi atrofida sezilarli darajada n aylanma tezlik qilgani holda ulkan tuproq massivlari yoki tog‘ jinslari sirtiga yetib kelgan daqiqalarda boshlang‘ich v_0 tezlik olib, ularga botayotgan aylanish jismining botib kirib borish jarayonini mexanik-matematik nuqtai nazardan tahlil etib, botish qonuniyatini tadqiq etish talab qilinadi.

Qattiq aylanma jismning botish qonuniyatini $H(t)$ ifodalay olsa, u holda istalgan t paytda botish jarayoni boshlanganishi bilanoq mazkur jism $\dot{H}(t)$ tezlikka ega bo'ladi va uning tepa qismi $H(t)$ chuqurlikda joylashadi.

Shuningdek, muhitdan fikran ajratib olingan ixtiyoriy $H_1(t_1)$ chuqurlikdagi kesimda uning harakatni $0 \leq H_1(t_1) \leq H(t_1)$ oraliqda tahlil etish barobarida, mazkur kesimga botuvchi jism tanasining yuqori qismi yetib kelgan t_1 paytdan boshlab hosil bo'lgan muhitning harakati yoki harakatlanish jarayoni zarbali to'lqin tarqalishi bilan tavsiflanadi, deb asosli taxmin qilishga ham haqlimiz. Natijada muayyan $t > t_1$ vaqtda harakatlanish jarayoni kuzatilayotgan kesimdagi harakat maydoni radiusi zarbiy to'lqinning r^* koordinatasiga teng bo'lgan doira bilan cheklangan bo'ladi, deya olamiz. Aniqrog'i, muhitda tarqalayotgan zarbiy to'lqin ta'sirining qamrovi r^* koordinata orqali ifodalanadi.

Harakat maydonining ichki chegarasi $H(t)$ radiusli aylanadan iborat bo'ladi, chunki bu botuvchi jismning harakatlanishi tadqiq qilinayotgan jism tekisligi bilan kesishish chizig'ini to'laqonli ifodalaydi.

Bundan tashqari, botish muammosini hal qilish barobarida, faqat zarbali to'lqinlar paydo bo'lgan paytlarda tuproqning zichligi o'zgaradi va bu to'lqinning harakatlanish jadalligi bilan belgilanadi, deb cheklanish kiritilgan.

Mazkur cheklanishning amaldagi muhim jihati shundaki, undan zarbali to'lqinlar ortidagi muhitning zichligi vaqtga bog'liq bo'lmagan Lagranj koordinatasi r ning uzluksiz funksiyasi hisoblanadi, degan xulosaga kelishga asos bo'ladi. Ushbu cheklanish zarbali to'lqinlarning shakllanishi bilan bevosita aloqador bo'lgan murakkab jarayonlar – elastik-plastik muhitlarning tekis, silindrsimon va sferik kengayishi muammolarini mukammalroq o'rganishga imkoniyat yaratadi.

Metod. (Methods).

Muammoga mexanik va matematik nuqtai nazardan birgalikda yondashish, normal va urunma kuchlanishlarning birgalikdagi ta'sirini, ayniqsa ularning invariantligini hisobga olgan holda, silindrik simmetriyali kuchli portlash jarayonlarida Lagranj o'zgaruvchilarida tuproqning bir o'lchovli dinamik harakati tenglamasi yanada umumlashtirilgan holda olingan [5, 7, 8, 11]:

$$\rho_0 r \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (r + u) \frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + (\sigma_r - \sigma_\varphi) \frac{\partial}{\partial r} (r + u) + \frac{\partial \tau_{r\varphi}}{\partial \varphi} \frac{\partial}{\partial r} (r + u) \quad (1)$$

Bu yerda uchinchi had og'ma yuzachalarda urunma kuchlanishlar mavjudligini hisobga oladi. Xususiy holda, portlovchi moddalarning kuchli portlashi paytida butun bo'shliqni

egallagan harakatlanuvchi muhitdan – tuproqdan ajratilgan elementning yoqlari bo‘ylab urunma kuchlanish komponentlari ta’siri e’tiborga olinmasa, u holda aynan akademik X.A.Rahmatulin tomonidan olingan shunga o‘xshash birmuncha soddaroq dinamik harakat tenglamasi kelib chiqadi.

O.Mor doirasiga ko‘ra [5, 6, 10]:

$$\tau_{r\varphi} = 0,5(\sigma_1 - \sigma_2)\sin 2\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 180^\circ \quad (a)$$

Bunda, σ_1 va σ_2 – bosh yuzalarga ta’sir ko‘rsatuvchi bosh kuchlanishlar bo‘lib, odatda quyidagi munosabatlar asosida aniqlanadi:

$$\sigma_{1,2} = 0,5 \left[\sigma_r + \sigma_\varphi \pm \sqrt{(\sigma_r - \sigma_\varphi)^2 + 4\tau_{r\varphi}^2} \right] \quad (b)$$

Ushbu munosabatlar nazarda tutilsa, urunma kuchlanish quyidagicha ifodalanadi:

$$\tau_{r\varphi} = 0,5(\sigma_r - \sigma_\varphi) \cdot \operatorname{tg} 2\varphi \quad (2)$$

Alohida ta’kidlash joizki, bu yerda σ_r i σ_φ – umumiy holda bosh normal kuchlanish emas, balki σ_1 i σ_2 – bosh normal kuchlanishlar hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning e’tiborli jihatlardan biri ham ushbu to‘rtta kuchlanishlarning o‘rni va ta’siri alohida ko‘rsatilganligidadir.

Muhitning elastik-plastik xususiyatlarini keng qamrovli ta’qiq etish maqsadida Prandtlyaning plastiklik sharti (texnik adabiyotlarda bu shart tuproqlar to‘plami yoki tog‘ jinslari uchun chegaraviy holat sharti deb ham nomlanadi)dan keng foydalanamiz.

Mazkur plastiklik shartiga muvofiq, Lagranj o‘zgaruvchilarida bir jinsli muhitning kuchli portlash natijasida yuzaga keladigan dinamik harakatini tavsiflovchi bir o‘lchovli giperbolik tenglamaning yangi tahrirda ifodalanishi asoslangan [5,9,10,11]:

$$\begin{aligned} (r+u) \frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{v(\varphi)}{2} \frac{\partial}{\partial r} (r+u) \sigma_r &= \\ = \rho_0 r \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \tau_0 A(\varphi) \frac{\partial}{\partial r} (r+u) & \quad (3) \end{aligned}$$

Bu yerda,

$$\begin{aligned} v(\varphi) &= 2\mu \left[\frac{\cos 2\varphi}{1 + \mu \cos 2\varphi} - I_1(\varphi) \right]; \\ A(\varphi) &= \left[\frac{\cos 2\varphi}{1 + \mu \cos 2\varphi} - I_1(\varphi) \right] = \frac{v(\varphi)}{4\mu}; \end{aligned}$$

$$I_1(\varphi) = \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi(1 + \mu \cos 2\varphi)^2} - \frac{1}{(1 + \mu \cos 2\varphi)\cos 2\varphi}$$

$$\tau_0 = 2k \cdot \cos \nu, \quad \mu = \sin \nu, \quad 0 \leq \varphi \leq 180^\circ. \quad (c)$$

Agar $2\varphi \rightarrow 0$ bo'lsa, $\cos 2\varphi \rightarrow 1$ ga intiladi; natijada aynan [1,2] da olingan ifoda kelib chiqadi:

$$\nu(2\varphi = 0) = 2\mu \cdot \left[\frac{2}{(1 + \mu)} \right] = \frac{4 \cdot \sin \nu}{(1 + \sin \nu)} \quad (d)$$

Endi uzluksizlik tenglamasini ko'rib chiqishga o'tamiz.

Muhitlarning fazoviy harakatini tadqiq qilishda akademik X.A.Rahmatulin tomonidan ilk bor taklif qilingan va muhandislik muammolarini tizimli hal etishda qo'llanilgan Lagranj o'zgaruvchilarida muhit zarrachalari uchun uzluksizlik tenglamasi quyidagi shaklni namoyon qiladi:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r + u)^2 = \frac{\rho_0}{\rho(r)} \cdot r \quad (4)$$

Umumiy holda ushbu masalalarni matematik nuqtai nazardan hal etish muhitlarning harakatini o'zida mujassamlashtira oladigan xususiy hosilali differensial tenglamalarni integrallash zarur. Yuqoridagi tenglamalar tizimi yopiq emas, chunki u quyidagi to'rtta noma'lum funktsiyani o'z ichiga oladi: bosh kuchlanishlar σ_r va σ_φ , ko'chishlar u va muhitning ρ zichligi. Tenglamalar tizimi yopiq bo'lishi uchun ko'rib chiqilayotgan jarayonlarga aynan mos keluvchi muhitning asosiy fizik-mexanik xossalarini yetarlicha aniq aks ettiruvchi qo'shimcha tenglamalar tuzish zarur.

X.A.Rahmatulinning "plastik gaz" modeliga muvofiq, tuproqning o'rtacha kuchlanishi va hajmiy deformatsiyalari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, yuklanish va yuksizlanish paytlarida keskin farqlanadi; bu tajribalarda ham tasdiqlangan (1- va 2-rasmlar).

1-rasm. Statik va zarbali yuklangan tuproq namunalarning siqiluvchanlik layoqatini tavsiflovchi tajriba natijalari

Nochiziqli $\sigma = \sigma(\epsilon)$ bog‘liqlik shuni ko‘rsatadiki, tuproq ikki tomonlama: nisbatan past kuchlanishlarda (burilish nuqtasidan oldin) muhit kuchlanish o‘qiga nisbatan qavariq va yuqori kuchlanishlarda (burilish nuqtasidan keyin) esa hajmiy deformatsiyalar o‘qiga nisbatan qavariq yo‘nalishdagi egrilikka ega bo‘lgan yuklanish tarmog‘i bo‘ylab yuklanadi.

2-rasm. Tuproq namunalarning keltirilgan kuchlanish intensivligi va siljish deformatsiyasi intensivligi orasidagi tajribaviy bog‘lanishlar

Tuproq massivlari – muhitlarga bordi-yu, bir lahzali – juda qisqa muddatli (zarbali) yuklar ta’sir ettirilsa, haqiqiy sharoitlarda muayyan vaqt o‘tgach, tabiiyki, ta’sir natijasi sezilgan joylarda muhitni tashkil etgan zarrachalar “bezovtalanadi” (bu murakkab jarayon ayrim texnik adabiyotlarda zarrachalar tinch holatdan qo‘zg‘atilgan yoki muvozanati buzilgan vaziyatga o‘tadi, degan iboralar orqali izohlanadi) [1, 5, 6, 8].

Aniqrog‘i, mexanik nuqtai nazardan fikr-mulohazalar yuritib, ta’sir natijasi yetib kelgan payti muhitlarda umumiy holatda kuchlanish-deformatsiyalanish holatlari sodir bo‘ladi deyishga haqlimiz (ba’zan xususiy holda faqat kuchlanganlik holati sodir bo‘lib, muhit deformatsiyalanmasligi ham mumkin; biroq buning aksi haqiqiy sharoitlarda kuzatilmaydi, chunki deformatsiya ta’sir natijasidir).

Ushbu fikr-mulohazalar “bezovtalanagan” manbaadan turli masofalarda har xil: sof elastik, siquvchi, aralash va zarbali to‘lqinlar paydo bo‘lishini asoslaydi.

Odatda, zarbali to‘lqinlar plastik to‘lqindan yuqori tezlikda muhitlarda tarqaladi.

Plastik to‘lqinlar muhitlarda tarqalish jarayonlarida muayyan vaqt o‘tgach so‘nadi va sof elastik to‘lqin holatiga o‘tadi.

Tajribalardan σ_i normal kuchlanish intensivligining ε_i siljish deformatsiyasi intensivligi va σ o'rtacha gidrostatik bosim yoki ε hajmiy deformatsiyaga bog'liqligi $\sigma_i = \sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i)$ aniqlangan [1, 4, 5, 9, 11].

Akademik X.A.Rahmatulin taklif etgan "Chekli elastik-plastik muhitlar"ning deformatsion nazariyadan foydalanish maqsadga muvofiqdir, qaysiki, tuproqlarning statik va dinamik qarshiligi qonuniyatlarini eksperimental tadqiq qilish natijasida olingan quyidagi umumlashtirilgan funksional Lamé koeffitsientlari (λ, G) dan amalda foydalanish imkoniyati mavjud:

$$G = \frac{1}{3\varepsilon_i} \cdot \sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i); \quad \lambda = \frac{1}{3\varepsilon} \cdot \sigma(\varepsilon) - \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{\varepsilon_i} \cdot \sigma_i(\varepsilon, \varepsilon_i) \quad (5)$$

Boshqacha aytganda, ushbu λ, G funksional tajribaviy koeffitsiyentlar asosida kuchlanish va deformatsiya tenzorlari komponentlari o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflovchi Lamé formulasidan foydalanib, yopiq tenglamalar tizimi kelib chiqadi.

Natijada "Elastik potensial $U(\varepsilon, \varepsilon_i)$ mavjudligi" to'g'risidagi cheklanishga asosan, chiziqli deformatsiyalanuvchi muhit modelidagi elastik konstantalarni kuchlanish tenzorlari invariantlarining ba'zi funksiyalari bilan almashtirish orqali tuproqlarning deformatsiyalanishidagi nochiziqli omillar hisobga olishga imkoniyati yaratiladi [1, 5, 6, 8].

Maqolada "Chekli elastik-plastik muhitlar"ning deformatsion nazariyasiga muvofiq, bevosita muallif o'tkazgan tajriba natijalaridan foydalanilgan holda zarrachalarining ilashish koeffitsiyenti $k = 0$, sirpanishdagi ishqalanish koeffitsiyenti $\mu_0 = 0$, muhitning ichki ishqalanish burchagi $\nu \neq 0$ bo'lgan muhit uchun maxsus mexanik yuritma vositasida n [ayl/sek] (yoki $N \neq 0$) tezlik bilan aylanma harakatlanib, muhitga botib kirayotgan snaryadsimon jismning harakat tenglamasi quyidagi birinchi tartibli differensial tenglama ko'rinishida olingan [11]:

$$y' + \check{\varphi}_3(H) \cdot y = \check{\varphi}_4(H) \quad (6)$$

Bu yerda, o'rganilayotgan muammoning mexanik-matematik ma'nolariga zid bo'lmagan holda muhit zarrachalarining tezligi kvadrati va tezlanishlari quyidagi o'zgaruvchilar bilan almashtirilgan:

$$y = y(H) = \dot{H}^2, \quad y' = y'(H) = \frac{dy}{dH} = 2 \cdot \ddot{H} \quad (7)$$

Shuningdek, quyidagi belgilashlar kiritilgan:

$$\begin{aligned} \check{\varphi}_3(H) = & \left\{ 1 + \frac{4\pi\rho_0}{m\nu b_1} \left(a^{\frac{\nu}{2}} - 1 \right) \cdot \left[\int_0^H f^2(x) f'^2(x) dx \right] \right\}^{-1} \\ & \cdot \frac{4\pi\rho_0}{m b_1 (\nu - 2)} \left\{ \left[a^{\frac{\nu}{2}-1} - 1 - (\nu - 2) b_1 a^{\frac{\nu}{2}} - \frac{(\nu - 2)}{\nu} \right. \right. \\ & \cdot \left. \left. \left(a^{\frac{\nu}{2}} - 1 \right) \right] \left[\int_0^H f(x) f'^3(x) dx \right] - \frac{(\nu - 2)}{\nu} \left(a^{\frac{\nu}{2}} - 1 \right) \right. \\ & \left. \cdot \left[\int_0^H f(x) f'(x) dx \right] \right\} \end{aligned} \quad (7 a)$$

$$\begin{aligned} \check{\varphi}_4(H) = & \left\{ 1 + \frac{4\pi\rho_0}{m\nu b_1} \left(a^{\frac{\nu}{2}} - 1 \right) \cdot \left[\int_0^H f^2(x) f'^2(x) dx \right] \right\}^{-1} \\ & \cdot \left\{ -\frac{4\pi \cdot p_\alpha}{m} \cdot \left(a^{\frac{\nu}{2}} - 1 \right) \cdot \left[\int_0^H f(x) f'(x) dx \right] \right. \\ & \left. + \frac{8\pi a^{-\frac{\nu}{2}}}{3m} \left\{ \sigma(a^{-1}) + \frac{2}{3} \cdot \sigma_i \left[(a^{-1}), \frac{2}{3} (a^{-1}) \right] \right\} \cdot \left[\int_0^H f(x) f'(x) dx \right] \right. \\ & \left. - \frac{4\pi C_0 N}{mn} \cdot \left[\int_0^H f(x) f'^2(x) dx \right] \right\} \end{aligned} \quad (7 b)$$

Darhaqiqat, mazkur tenglamaning umumiy yechimini olish matematik jihatdan qiyin emas:

$$y = e^{-G(H) dH} \cdot \left\{ y_0 + \int_0^H \check{\varphi}_4(H) \cdot e^{G(H) dH} dH \right\} \quad (8)$$

$$G(H) = e^{-\int_0^H \check{\varphi}_2(H) dH}, \quad y_0 = v_0^2 \quad (8 a)$$

Xulosalar. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy xulosalar va yechimlar olingan:

1. Akademik X.A.Rahmatulin yaratgan chekli elastik-plastik deformatsiyalar nazariyasiga asoslanib, urunma kuchlanishlarni e'tiborga olgan horlda kuchli portlash natijasida yuzaga keladigan zarbali to'liqlarni ta'sirida tuproq-qum massivlari va tog' jinrlarining harakati uchun bir o'lchovli xususiy hosilali giperbolik tenglama yangi tahrirda tavsiya etilmoqda.

2. Muallifning yuqori statik va dinamik kuchlanishlar ta'sirida tuproqlarning asosiy mexanik xossalarini aniqlash bo'yicha olib borgan eksperimental tadqiqotlari asosida funksional bog'lanishdagi Lamé koeffitsentlari $\lambda(\epsilon, \epsilon_i), G(\epsilon, \epsilon_i)$ shaklan va mazmunan takomillashtirilib, tuproq massivlari elastik-plastik uzluksiz muhit sifatida modellashtirilgan.

3. Chekli elastik-plastik deformatsiyalar nazariyasiga tayanib, snaryadsimon qattiq jismlarning muhitlarga botib borishi masalasi silindrik simmetriyali elastik-plastik muhitlarning harakatini o'rganishga keltirilgan.

Adabiyotlar

1. Рахматулин Х.А., Сагомоян А.Я., Алексеев Н.А. Вопросы динамики грунтов, - М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1964. стр. 240.
2. Сагомоян А.Я. Проникание // Монография, -М.: Изд-во МГУ им. Ломоносова, 1974. С. 320.
3. Велданов В.А., Даурских А.Ю., Карнейчик А.С., Максимов М.А. Возможности моделирования проникания тел в грунтовые среды // Инженерный журнал: наука и инновации, область наук – механика и машиностроения, М: 2013.
4. Баландин В.В., Баландин В.В., Брагов А.М., Котов В.Л. Экспериментальное изучение динамики проникания твердого тела в грунтовую среду // Журнал технической физики, том 86, вып. 6 05, М: 2016.
5. Набиев А.Н., Набиев А.А. Распространения одномерных ударных волн напряжений в упругопластических средах при взрыве со сферической и цилиндрической симметрией // Монография. –Т.: Изд-во «Sahhof», 2023. с.224
6. Набиев А.Н., Набиев А.А. Распространение цилиндрической ударной волны в грунте // Международная научно-практическая конференция «Рахматулинские чтения» тезисы докладов, Национальный университет Узбекистана, –Т.: 2023. 26-27 мая, С.19-20.
7. Набиев А.Н., Набиев А.А. Распространение цилиндрической ударной волны в грунте // Проблемы механики. –Т.: 2023, №3, С.80-86.
8. Набиев А.Н., Набиев А.А. Propagation of stress shock waves in elastoplastic continuous media with spherical symmetry (Распространения ударных волн напряжений в упругопластических сплошных средах со сферической симметрией) // Technical science and innovation. №3, 2024. p.77-83, <https://btstu.researchcommons.org/journal>
9. Набиев А.Н., Набиев А.А. Propagation of shock waves in ground massifs taking into account the joint actions of normal and tangential stresses during an explosion with cylindrical symmetry (Silindrik simmetriyali portlash paytida normal va urinma kuchlanishlar ta'sirini hisobga olgan holda gruntlarda zarba to'lqinlarining tarqalishi) // AIP Conference Proceedings, Volume 3119, Issue 1, June 3 2024. 020001-020007. <https://doi.org/10.1063/5.0215477>.
10. Набиев А.Н., Набиев А.А. Эластик-пластик мухитларга снарядлар ботиб кирганда зарбий тўлқинларнинг тарқалиши // “Hozirgi zamon texnika taraqqiyoti tendensiyalari, ilmiy ishlar va ishlab chiqarishda innovatsiyalar” ilmiy-uslubiy anjuman, - Chirchiq: Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti, 2023. 17 oktabr, 2023. 104-107 betlar.

IMPROVING THE CONVECTIVE DRYING PROCESS USING TURNING PLATE DEVICES

Mansurov Omon Abduvaliyevich

Namangan State Technical University "Food technology" department PhD

Abstract: *In this article, a device for improving the drying process with the help of rolling pallets developed for drying high-quality dried fruits and vegetables is developed for improving the drying processes, reducing the duration of drying in the activities of limited liability companies and individual entrepreneurs, opened as part of farms based on the drying of fruits and vegetables information on.*

Keywords: *pallets, device, drying agent, envelope, technology, efficiency, duration of drying, zig-zag movement, energy-efficient, continuous, rolling pallets.*

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВ С ПОВОРОТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Аннотация: *В данной статье для усовершенствования процессов сушки, сокращения продолжительности сушки в деятельности обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, открытых в составе фермерских хозяйств на базе сушки фруктов и овощей, разработано устройство для совершенствования процесса сушки с помощью роликовых поддонов, разработанное для сушки высококачественных сушеных фруктов и овощей.*

Ключевые слова: *поддоны, устройство, сушильный агент, оболочка, технология, эффективность, продолжительность сушки, зигзагообразное движение, энергоэффективный, непрерывный, прокатные поддоны.*

The current stage of scientific and technological development in the world is largely characterized by the creation of highly efficient, energy-efficient devices for obtaining high-quality products. Since dried products are prepared using traditional methods, they do not fully meet the requirements of the world market. The preparation of products based on export requirements and the widespread use of innovative technologies are considered one of the most pressing issues in the industry today. Taking into account the above, the creation of new technologies for the production and safety of food products is of significant scientific importance.

In this regard, in our republic, special attention is paid to the development of new, intensive and energy-efficient designs of technological equipment, which allow for the maximum removal of moisture from raw materials during the continuous drying of fruits and vegetables, and to the improvement of methods of organizing processes. In order to increase the volume of dried product production, a number of measures are being implemented to improve

production technologies, comprehensively process raw materials, and re-equip network enterprises with modern technologies and high-tech, efficient equipment.[1].

Research object and methods:

In fruit and vegetable drying equipment currently used in processing plants, the heat loss during loading and unloading of raw materials is very high due to the periodic operation of the drying process. In addition, a large amount of energy is consumed due to the fact that the heat of the drying agent is not fully utilized. The product on the substrates does not dry evenly as a result of only surface contact with the drying agent. In addition, the quality of the product decreases due to the sticking of the products on the trays, which reduces the amount of energy consumed in loading and unloading raw materials, fully processing the surface of the products, and obtaining high-quality dried products, the construction of the product drying trays and the continuous loading of the wet product were installed. This results in energy savings, increased productivity, and a high-quality dried product.

The development strategy of New Uzbekistan sets such tasks as "...in implementing the food industry development program, by 2026, to increase the volume of food products to 7.4 million tons, and the assortment of food products from 898 to 1,100 tajas...". In this regard, scientific research aimed at improving the production processes of high-quality food products and creating highly efficient equipment is of great importance.

The device consists of an envelope-shaped lid and a niche, several rows of self-rotating horizontal plates, a transmission that ensures parallel rotation of the plates, and pipes for introducing and removing the drying agent. The housing has the shape of a right-angled parallelepiped, and consists of a series of discs, in which the drying agent rotates through an angle of 180°, and is fixed to the housing wall on both sides with bearings.[2].

The device is designed to perform the following main tasks: organizing a continuous drying process, ensuring uniform drying of the product due to the circulation of the raw material being dried, minimizing energy consumption, and increasing the efficiency of the device. The solution to the problem is a vertical housing consisting of several rows of self-rotating horizontal rollers, fixed with a drying agent inlet and outlet pipe, a cover and a bottom, and bearings.

The purpose of the drying process planning using the full factorial experimental method is to determine the rational modes of the plum drying process in a self-supporting sub-structure. The study of the process under the most rational conditions is carried out using the second-order rotatable composition method.

In order to increase the volume of dried product production, a number of measures are being implemented to improve production technologies, comprehensively process raw materials, and re-equip network enterprises with modern technologies and high-tech, efficient equipment.

Results and their discussion:

The general view of the proposed continuous convective drying device with self-rotating trays is shown in Figure 3.1. The device operates as follows: raw materials are loaded into the device through a raw material feeder (2). A stream of hot air is supplied to the vertical drying chamber body (1) through an inlet pipe (10) from the bottom of the horizontal trays, which are located at a minimum inclination angle of 5°.

The trays (3) are arranged in a row at opposite angles (5°, 175°). This ensures that the drying agent moves in a “zigzag” pattern along the height of the chamber and surface of the trays. The product on the lowest shelf exiting the unit encounters fresh drying agent being fed into the chamber. The product to be dried and the drying agent move in opposite directions. The drying agent, which has a high temperature, low relative humidity, and high enthalpy, is able to extract the maximum amount of moisture from the product. The used air passes between the panels and is discharged into the atmosphere through the pipe (11) or mixed with fresh air entering through the damper (9) It is mixed, heated to the required temperature in the radiator (4) and returned to the drying chamber via the circulation pipe (6) with the help of a fan (5). In order to maintain a constant flow rate of the drying agent in the drying chamber and prevent it from accumulating in the chamber, the cover (7) is made in the shape of an envelope. The dried product is initially collected in this place and, under the influence of gravity, is lowered into the dried product tray by means of a gravity feeder (15). The weight dispenser opens when the product weight reaches a certain value, otherwise it remains closed. This prevents heat loss. The device is mounted on a stand (12).

Figure 1 General and internal structure of the device

Due to the uniform distribution of the air flow over each substrate and the fact that the product falls from one substrate to another in a different state from its initial state, the drying process is achieved with high intensity and uniform drying of the product. The distance between the substrates is chosen so that the product, which in some cases may stick to the upper substrate, is removed as a result of the rotation of the lower substrate.[3]

Figure 2: Action of the drying agent

Figure 3. Arrangement of fruits on self-fertilizing pods.

The chamber consists of several rows of self-rotating horizontal rollers, fixed on both sides with bearings. All horizontal rollers are attached to a single axle and move in parallel. The axle is driven by a chain drive (13).

In the proposed device, the drying process is organized continuously, due to the circulation of the raw material being dried and the complete processing of the surface of the products, a uniform appearance of the product is ensured, energy consumption is minimized, the device's productivity is increased, and a high-quality dried product is obtained.

The flow of raw materials and drying agent in a self-rotating tray dryer is shown in Figure 2, and the arrangement of fruits in the trays is shown in Figure 3.

Before operating the dryer, it is necessary to ensure that the air flow is evenly distributed along the cross-section of the working channel, which depends on the installation of the distribution shutter. Uneven distribution of the air flow leads to uneven drying of fruits on different substrates. It should be remembered that the installation of shutters is not always carried out correctly. Therefore, before using each dryer, it is necessary to check the air flow rate using an anemometer and set the dampers to the desired position.

After checking the air flow rate, heating is carried out in the dryer with the recirculation damper fully open and the fresh air intake damper closed in the operating furnace. The working channel is heated to 80 ° C. The duration of heating depends on the ambient temperature and is approximately 40 minutes at 15-20 ° C, 15 minutes at 38-45 ° C and 50 minutes at 4-5 ° C. Then the dryer is switched to operating mode and the product begins to be loaded into it.

The loading interval of the first three pairs of trays is set in the feeder: 1 hour for plums, 1.5 hours for stone fruits. Starting from the seventh tray, the dryer switches to continuous operation. For normal operation of the dryer and obtaining a high-quality product, it is necessary to observe the optimal parameters of the drying agent at the inlet and outlet of the drying channel, the optimal loading of the raw material, the loading interval between trays and the overall duration of the process. The industrial use of a self-rotating convective dryer achieves high economic efficiency by reducing the drying time by 10-12 hours, preventing fruit from sticking to the trays, and preventing 5% of poor-quality dried fruit.

Summary

In the developed and used drying device, the drying time of fruits and vegetables was achieved due to the even distribution of heat over the entire surface of the raw material being dried due to the overturning trays. The reduction in the cost of the finished product by reducing the drying time was achieved through experiments conducted in a pilot plant.

REFERENCES

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 dated January 28, 2022 "On the Development Strategy of New Uzbekistan" for 2022-2026;
2. O.Mansurov, A.Khamdamov. Continuous drying device for fruits and vegetables//Bukhara MTI Science and Technology Development.-2023.year No. 2.-B.173-177;
- 3.O.Mansurov, A.Khamdamov. Analysis of experimental results of the process of drying fruits in a rotary pan device// Bukhara MTI Science and Technology Development. - 2024. No. 2.- P. 173-177;
- 4.Mansurov O., Khamdamov A., Kadirov O. Operation process and experimental results of continuously fruit and vegetable drying equipment // Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8 Issue 3 2023, ISSN 81-85.

AVTOMOBIL YUVISH SHOXOBCHALARIDA HOSIL BO‘LGAN OQOVA SUVLARNI CHO‘KTIRISH VA KOAGULYATSIYA USULI ORQALI TOZALASH

¹Xolov Alisher Faxriddin o‘g‘li, ²Igitov Farrux Baxtiyorovich,
³Azizova Muhabbat Taxirovna

^{1,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti assistenti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, PhD

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada avtomobil yuvish shoxobchalaridan hosil bo‘ladigan oqova suvlarni cho‘ktirish va koagulyatsiya usuli orqali tozalashning samaradorligi tadqiq etildi. Oqova suvlarning tarkibi fizik-kimyoviy tahlillar yordamida o‘rganildi.*

Tadqiqotdan asosiy maqsad — koagulyatsiya va cho‘ktirish bosqichlaridan foydalangan holda oqova suvlarni tozalash texnologiyasini ishlab chiqish va uning texnologik parametrlarini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Tajriba davomida alyuminiy sulfat va temir (III) xlorid kabi koagulyantlar sinovdan o‘tkazildi.

Olingan natijalarga ko‘ra, optimal dozada qo‘llanilgan koagulyantlar yordamida oqova suvdagi loyqa moddalar 80–85% gacha kamaytirilgan, COD va neft mahsulotlari miqdori esa sezilarli darajada pasaygan. Ushbu usul avtomobil yuvish shoxobchalari oqova suvlarini mahalliy sharoitda qayta ishlash va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda muhim amaliy ahamiyatga ega ekanligi isbotlandi.

***Kalit so‘zlar:** avtomobil yuvish, oqova suvlar, cho‘ktirish, koagulyatsiya, alyuminiy sulfat, temir (III) xlorid, fizik-kimyoviy tahlil, ekologik xavfsizlik, tozalash texnologiyasi, mahalliy tozalash inshootlari.*

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕК МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ И КОАГУЛЯЦИИ

***Аннотация.** В данной научной статье исследована эффективность очистки сточных вод, образующихся на автомойках, методом осаждения и коагуляции. Состав сточных вод был изучен с помощью физико-химических анализов.*

Основная цель исследования заключалась в разработке технологии очистки сточных вод с использованием стадий коагуляции и осаждения, а также в определении её технологических параметров. В ходе эксперимента были испытаны коагулянты, такие как сульфат алюминия и хлорид железа (III).

По полученным результатам установлено, что при оптимальной дозировке коагулянтов содержание взвешенных веществ в сточных водах снижалось на 80–85%, а также значительно уменьшались показатели ХПК и содержание нефтепродуктов. Данный метод доказал свою практическую значимость для переработки сточных вод автомоек в местных условиях и обеспечения экологической безопасности.

***Ключевые слова:** автомойка, сточные воды, осаждение, коагуляция, сульфат алюминия, хлорид железа (III), физико-химический анализ, экологическая безопасность, технология очистки, локальные очистные сооружения.*

TREATMENT OF CAR WASH WASTEWATER BY SEDIMENTATION AND COAGULATION

Abstract: *This scientific article investigates the efficiency of treating wastewater generated at car wash stations using sedimentation and coagulation methods. The composition of the wastewater was studied through physicochemical analyses.*

The main objective of the study was to develop a wastewater treatment technology utilizing coagulation and sedimentation stages and to determine its technological parameters. During the experiments, coagulants such as aluminum sulfate and ferric chloride (iron(III) chloride) were tested.

According to the obtained results, the use of coagulants at optimal doses reduced suspended solids in the wastewater by 80–85%, and significantly decreased COD and oil product concentrations. This method has proven to be practically significant for local treatment of car wash wastewater and ensuring environmental safety.

Keywords: *car wash, wastewater, sedimentation, coagulation, aluminum sulfate, ferric chloride (iron(III) chloride), physicochemical analysis, environmental safety, treatment technology, local treatment facilities.*

Kirish. So‘nggi yillarda avtomobil transporti sonining keskin ortib borishi bilan birga, avtomobil yuvish shoxobchalarining soni ham sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatadigan avtomobil yuvish shahobchalari aholining ehtiyojlariga tez va qulay xizmat ko‘rsatish imkoniyati sababli keng tarqalmoqda. Shu bilan birga, bunday shoxobchalardan hosil bo‘ladigan oqova suvlar ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda [1].

Avtomoyka oqova suvlari tarkibida loyqa moddalar, sintetik yuvish vositalari qoldiqlari, neft mahsulotlari (motor moylari, yonilg‘i qoldiqlari), og‘ir metallar, fosfatlar va boshqa zararli kimyoviy birikmalar mavjud. Ushbu ifloslantiruvchi moddalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri kanalizatsiya tizimiga yoki ochiq suv havzalariga tushganda, tuproq va suv resurslarining ifloslanishiga olib keladi. Bu esa ekologik muvozanatning buzilishi va tirik organizmlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [2].

Hozirgi kunda avtomoyka oqova suvlarini tozalashda bir nechta usullar qo‘llanilmoqda. Ular orasida mexanik (panjara, cho‘ktirish), fizik-kimyoviy (koagulyatsiya, flokulyatsiya, sorbsiya) hamda biologik tozalash usullari mavjud. Shu bilan birga, har bir usulning o‘ziga xos afzallik va cheklovlari mavjud bo‘lib, samarali va arzon texnologiyani ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi [3,4].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — avtomoykalardan chiqadigan oqova suvlarni cho‘ktirish va koagulyatsiya usuli yordamida tozalash samaradorligini aniqlash hamda ekologik xavfsiz, mahalliy sharoitlarga mos tozalash texnologiyasini taklif etishdan iborat. Tadqiqot doirasida quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- ✓ Oqova suv namunalarining fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash;
- ✓ Turli koagulyantlar yordamida tozalash jarayonini o‘rganish;

- ✓ Tozalash samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni baholash;
- ✓ Olingan natijalar asosida tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'yekti va uslubi. Tadqiqot ob'yekti sifatida Toshkent shahrida joylashgan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadigan avtomobil yuvish shoxobchasi tanlandi. Ushbu ob'yekt kuniga o'rtacha 100 ta avtomobilga xizmat ko'rsatadi va har bir avtomobilni yuvishda o'rtacha 60–100 litr suv sarflanadi. Natijada, bir kunda 6–10 m³ miqdorida oqova suv hosil bo'ladi.

Tahlil ishlari quyidagi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar asosida olib borildi:

- ✓ **SS (Suspended Solids)** – suvdagi loyqa va cho'kadigan zarrachalar miqdori, mg/l;
- ✓ **pH** – suvning kislotali yoki ishqoriy muhitda ekanligini ko'rsatuvchi ko'rsatkich;
- ✓ **COD (Chemical Oxygen Demand)** – kimyoviy kislorod talabchanlik, mgO₂/l;
- ✓ **BOD (Biochemical Oxygen Demand, 5 kunlik)** – biologik kislorod talabchanlik, mgO₂/l;
- ✓ **Neft mahsulotlari** – suvdagi suyuq uglevodorodlar miqdori, mg/l.

Tahlillar Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Sanoat ekologiyasi” kafedrasida laboratoriyasida, amaldagi sanitariya-gigiyena va ekologik me'yorlar asosida amalga oshirildi.

Oqova suv namunalarini olish avtomoykaning yuvish zonasidan to'g'ridan-to'g'ri oqayotgan suvlar ichidan tanlab olindi. Namuna olish jarayonida GOST 31861-2012 va GOST 17.1.5.05-85 standartlari talablari asosida har bir namunadan kamida 1 litr hajmda suv olindi va darhol laboratoriyaga yetkazildi [6,7].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, avtomobil yuvish shoxobchalari oqova suvlarining dastlabki fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari quyidagicha aniqlandi: **SS** (suzuvchi modda) miqdori 25 mg/l, **pH** darajasi 9.6, **COD** qiymati 75.0 mg/l, **BOD₅** 80 mg/l, **neft mahsulotlari** miqdori esa 4.1 mg/l ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar ekologik normativlar bilan solishtirilganda, ba'zi hollarda yuqori ekanligi kuzatildi. Ayniqsa, pH darajasi va neft mahsulotlari miqdori belgilangan me'yordan oshgan bo'lib, bu suvni to'g'ridan-to'g'ri kanalizatsiyaga yoki ochiq suv havzalariga tashlash ekologik xavf tug'dirishini ko'rsatadi.

Koagulyant miqdorini aniqlash bo'yicha tajriba. Avtomobil yuvish shoxobchalari oqova suvlarini tozalashda koagulyatsiya jarayonining samaradorligini aniqlash maqsadida laboratoriya sharoitida tajribalar o'tkazildi. Tajriba uchun **temir(III) xlorid (FeCl₃)** va **alyuminiy sulfat (Al₂(SO₄)₃)** asosidagi koagulyantlar tanlab olindi. Har bir tajriba 100 ml hajmdagi oqova suv namunasi bilan amalga oshirildi. Umumiy hisobda tajribalar 6 ta o'lchov silindrida olib borildi (1-jadval).

a

b

1-rasm. a- koagulyanti qo‘shilishidan oldingi avtomoyka oqova suvining holati; b- temir(III) xlorid (FeCl₃)koagulyati qo‘shilgandan so‘ng tindirish jarayonidagi suv holati.

1-jadval.

0,1% temir(III) xlorid (FeCl₃) eritmasi miqdorining avtomobil yuvish shoxobchalari oqova suvlari tiniqligiga ta’siri (vizual baholash asosida)

Tajriba raqami	0.1% FeCl ₃ eritmasi miqdori (ml)	Vizual baholash	Eslatma
1	0.7	Kam cho‘kindi, suv loyqa	
2	0.9	O‘rtacha tiniqlik	
3	1.1	Yaxshi tiniqlik	
4	1.3	Yaxshi cho‘kindi, suv toza	
5	1.5	Eng tiniq suv, yaxshi cho‘kindi	Optimal
6	1.7	Ortiqcha koagulyatsiya, noaniq cho‘kindi	

Har bir idishga turli miqdorda (0.7 ml dan 1.7 ml gacha) 0.1% li temir (III) xlorid eritmasi qo‘shildi. Aralashtirish jarayoni ikki bosqichda olib borildi: avval 2 daqiqa davomida tez aralashtirildi (koagulyatsiya bosqichi), so‘ngra 15 daqiqa davomida sekin aralashtirildi (flokulyatsiya bosqichi). Keyinchalik aralashmalar 20 daqiqa davomida tindirildi.

2-rasm. Koagulyant dozasi tiniqlikka ta'siri

3-rasm. a- koagulyanti qo'shilishidan oldingi avtomoyka oqova suvining holati;
b- $Al_2(SO_4)_3$ koagulyati qo'shilgandan so'ng tindirish jarayonidagi suv namunalari holati

Natijalariga ko'ra, 1.5 ml miqdorida koagulyant qo'shilgan namuna eng yaxshi cho'kindi hosil qilgan va suvning vizual tiniqligi yuqori bo'lgan. Shuning uchun temir (III) xloridning optimal miqdori 100 ml oqova suvga 1.5 ml (0.1%) eritma deb belgilandi.

2-Jadval

Oqova suvlarni tozalashda 0.1% $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining samaradorligi

Tajriba raqami	0.1% $Al_2(SO_4)_3$ miqdori (ml)	Vizual baholash	Eslatma
1	0.7	Kam cho'kindi, suv loyqa	–
2	1.0	O'rtacha tiniqlik, cho'kindi zaif	–
3	1.5	Yaxshi tiniqlik, yaxshi cho'kindi	–
4	2.0	Eng tiniq suv, zich cho'kindi	Optimal
5	2.5	Ortiqcha koagulyatsiya, loyqa cho'kindi	Resurs isrofi
6	3.0	Noaniq cho'kindi, tiniqlik yomonlashgan	Tavsiya etilmaydi

Keyingi tajriba natijalariga ko‘ra (3-rasm), 0.1% alyuminiy sulfat eritmasining 2.0 ml miqdori oqova suvlarni tozalash uchun optimal doza sifatida aniqlandi. Bu dozada suvning eng yuqori tiniqligi va zich cho‘kindi hosil bo‘lishi qayd etildi. 2.5 ml va undan yuqori miqdorlarda esa ortiqcha koagulyatsiya tufayli cho‘kindi tarqoq bo‘lib, tiniqlik yomonlashgani kuzatildi. Bu esa koagulyant ortiqcha sarflanishiga olib keladi.

O‘tkazilgan laboratoriya tajribalari asosida aniqlanishicha, avtomoyka oqova suvlarini tozalashda koagulyatsiya jarayoni samaradorligi qo‘llanilgan koagulyant turiga va miqdoriga bevosita bog‘liq. Vizual baholash natijalariga ko‘ra, **temir(III) xlorid (FeCl₃)** va **alyuminiy sulfat (Al₂(SO₄)₃)** koagulyantlarining har biri o‘ziga xos optimal dozada yuqori tiniqlik va zich cho‘kindi hosil qilgan.

- **Temir(III) xlorid** uchun optimal miqdor 100 ml suvga **1.5 ml 0.1% eritma** bo‘lib, bu holatda eng tiniq suv va yaxshi cho‘kindi kuzatildi.
- **Alyuminiy sulfat** uchun esa optimal natija **2.0 ml 0.1% eritma** qo‘llanganda erishildi. Bu doza suv tiniqligi va cho‘kindi sifati bo‘yicha eng yaxshi natija ko‘rsatdi.

Shuningdek, koagulyant miqdorining ortishi tozalash samaradorligini oshirmasdan, aksincha cho‘kindining noaniqlashishiga va tiniqlikning pasayishiga olib kelgani kuzatildi. Bu esa koagulyant sarfining ortishiga va iqtisodiy jihatdan asossiz yo‘qotishlarga sabab bo‘ladi.

Ushbu natijalar asosida, avtomoyka oqova suvlarini mahalliy sharoitda ekologik xavfsiz va iqtisodiy maqbul usul bilan tozalashda **koagulyatsiya texnologiyasi** samarali yechim sifatida tavsiya etiladi. Tanlangan koagulyantlarning miqdorini optimal aniqlash orqali tozalash jarayonining sifati va barqarorligi ta‘minlanishi mumkin.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari asosida avtomoyka oqova suvlarini koagulyatsiya usuli bilan tozalash samaradorligi amaliy jihatdan asoslab berildi. Tajribalar davomida temir(III) xlorid (FeCl₃) va alyuminiy sulfat (Al₂(SO₄)₃) koagulyantlari sinovdan o‘tkazildi va ular orasida har biri uchun optimal doza aniqlandi.

- ✓ Temir(III) xlorid uchun 100 ml suvga 1.5 ml 0.1% eritma miqdori eng yuqori tiniqlik va zich cho‘kindi hosil bo‘lishini ta‘minladi.
- ✓ Alyuminiy sulfatda esa optimal natija 2.0 ml 0.1% eritma qo‘llanganda kuzatildi.
- ✓ Koagulyant miqdorining ortiqcha qo‘llanilishi cho‘kindi sifatining yomonlashuvi va suv tiniqligining pasayishiga olib keldi, bu esa iqtisodiy jihatdan samarasiz hisoblanadi.
- ✓ Dastlabki fizik-kimyoviy tahlillar oqova suvlarning tarkibi sanitariya me‘yorlariga mos kelmasligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, pH va neft mahsulotlari miqdori yuqori bo‘lib, ekologik xavf tug‘diruvchi omil sifatida baholandi.

Shunday qilib, koagulyatsiya usuli avtomoyka oqova suvlarini tozalashda ekologik xavfsiz, iqtisodiy maqbul va texnologik jihatdan oddiy usul sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Tavsiyalar. Amaliy qo'llash uchun temir(III) xlorid va alyuminiy sulfatdan foydalanishda aniqlangan optimal miqdorlarga amal qilinishi kerak. Bu tozalash samaradorligini oshirib, koagulyant sarfini kamaytiradi.

Doimiy monitoring orqali oqova suvlarning tarkibi muntazam nazorat qilinib borilishi zarur. Bu koagulyatsiya jarayonining sifatini barqaror ushlab turishda muhim omildir.

Koagulyatsiyadan keyin qo'shimcha tozalash bosqichlari, masalan, filtratsiya yoki biologik tozalash bosqichlari kiritilishi, suv sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Mahalliy sharoitga mos tozalash uskunalari ishlab chiqilishi va joriy etilishi ekologik xavfsizlikni oshirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Kelajakda rivojlangan aralash tozalash texnologiyalari (masalan, koagulyatsiya + UV dezinfeksiya yoki membranali filtratsiya) ustida tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Transport sohasi bo'yicha yillik statistik ma'lumotlar. – T.: Statistika qo'mitasi nashriyoti, 2024. – 78 b.
2. WHO. Wastewater reuse in agriculture and industry. – Geneva: WHO Press, 2017. – 112 p. – ISBN 978-92-4-154998-2.
3. Гончаренко, А. А., Очистка сточных вод промышленных предприятий. – М.: Энергия, 2007. – 264 с.
4. X.L. Pulatov, B.B. Qodirov, F.B. Igitov. “Oqova suvlarning tozalashning ilg'or texnologiyasi”. Toshkent-2023.
5. Abduraxmonov, J. A., Sanoat ekologiyasi. – Toshkent: TDTU nashri, 2018. – 280 b.
6. ГОСТ 31861–2012. Вода. Отбор проб для химического, бактериологического, радиологического анализа.
7. ГОСТ 17.1.5.05–85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб сточных вод.
8. Шевчук, Л. А., Водоснабжение и водоотведение. – М.: Академия, 2015. – 384 с.
9. Musayev, A. I., Ko'kalev, K. K. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish. – Toshkent: TDTU, 2021. – 256 b.
10. Arimi, M. M. et al. (2015). “Coagulation efficiency of natural coagulants in wastewater treatment.” *Water Practice & Technology*, Vol. 10(1), pp. 45–51.
11. Liu, Y., Zhu, Z. (2019). “Application of Ferric Chloride and Aluminum Sulfate in Treatment of Car Wash Wastewater.” *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 7(4): 103218.
12. Тулеева, Г. М., Гилязова, И. Р. (2018). “Исследование эффективности коагулянтов при очистке сточных вод автомоек.” *Экология и промышленность России*, №2, с. 40–43.

O'ZBEKISTONDA UN MAHSULOTLARI SIFATINING BAHOLANISHI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.

Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li; maqsadli tayanch doktorant

Toshkent kimyo texnologiya instituti,
katta o'qituvchi Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail: yusufuzoqov@inbox.ru

Suyunova Nilufar Ismoil qizi

talaba, Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail: nilufar2421@inbox.ru

Toshtemirova Muhayyo Muxtor qizi

talaba, Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail: muhayyo2421@inbox.ru

Irgasheva Maftuna Erkinovna

talaba, Qarshi davlat texnika universiteti

E-mail: maftuna1521@inbox.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda un mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularning sifati va xavfsizligi bo'yicha milliy hamda xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilinadi. GOST, O'zDSt kabi mahalliy me'yorlar asosan organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratgan bo'lsa, ISO va HACCP tizimlari butun ishlab chiqarish zanjiri bo'yicha xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan. Tadqiqotda un navlari bo'yicha kuldorlik, kleykovina, vitaminlar, metall aralashmalar va boshqa ko'rsatkichlar o'rganilgan. Shuningdek, ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga muvofiqlik va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch tushunchalar: Bug'doy, ilmiy tadqiqot instituti, qurg'oqchilik, xorijiy navlar, mahalliy navlar.

СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

Аннотация. В данной статье рассматриваются различия между национальными и международными стандартами, регулирующими производство, качество и безопасность муки в Узбекистане. В то время как местные нормативы, такие как ГОСТ и УзДСт, акцентируют внимание на органолептических и физико-химических показателях, международные системы ISO и HACCP охватывают весь производственный процесс с точки зрения безопасности. В исследовании анализируются зольность, клейковина, содержание витаминов, металлические примеси и другие показатели по видам муки. Также предложены меры по модернизации производства, гармонизации стандартов и увеличению экспортного потенциала.

Опорные понятия: Пшеница, НИИ, засуха, зарубежные сорта, местные сорта.

STRATEGIES FOR ASSESSING THE QUALITY OF FLOUR PRODUCTS IN UZBEKISTAN AND ENSURING THEIR COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS.

***Abstract.** This article examines the differences between national and international standards regulating the production, quality, and safety of wheat flour in Uzbekistan. While local regulations such as GOST and UzDSt focus mainly on organoleptic and physicochemical indicators, international systems like ISO 22000 and HACCP emphasize food safety throughout the entire production process. The study analyzes key parameters such as ash content, gluten, vitamin levels, and metal impurities across different grades of flour. Furthermore, recommendations are proposed to modernize production technologies, align with international standards, and enhance export potential.*

Supporting concepts: Wheat, scientific research institute, drought, foreign varieties, local varieties.

KIRISH.

Un — donni mayda zarrachalarga aylantirish orqali olinadigan muhim oziq-ovqat mahsulotidir. Agar un faqatgina endosperm qismini o‘z ichiga olgan holda ishlab chiqarilsa, u navli un deb yuritiladi. Aksincha, agar uni tayyorlashda qobiq va murtak ham saqlansa, u holda oddiy un hosil bo‘ladi.

Bugungi kunda globallashuv jarayoni va raqobatning kuchayib borishi mamlakatimizda zamonaviy yondashuvlar va yangi tamoyillarni shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda [1]. Ayniqsa, aholining bug‘doy uniga bo‘lgan talabi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida beqiyos ahamiyat kasb etmoqda [2; 5 b].

Mustaqillikning dastlabki bosqichlarida mamlakat don importiga qattiq bog‘langan edi va bu katta moliyaviy yukni talab qilardi. Ana shunday vaziyatda I.A. Karimov rahbarligida don bo‘yicha mustaqillikka erishish maqsadida islohotlar boshlab yuborildi. 1994 yildan boshlab “O‘zdonmahsulot” tizimi doirasida zamonaviy texnologiyalarga ega un zavodlari ishga tushirildi va un ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga oshib bordi. Masalan, 1992 yilda 1,25 mln tonna don yetishtirilgan bo‘lsa, 2020 yilga kelib bu ko‘rsatkich 8 mln tonnadan oshdi [3].

Bugungi kunda O‘zbekiston nafaqat ichki ehtiyojni to‘laqonli qondirishga erishgan, balki bug‘doy eksporti yo‘lga qo‘yilgan davlatga aylangan [4]. Un sanoati rivojlanishiga qaratilgan huquqiy asoslar esa bir qator hukumat qarorlari va farmonlarda mustahkamlangan, jumladan:

- 2002 yil 4 dekabr, 424-sonli qaror;
- 2004 yil 6 avgust, 376-sonli qaror;
- 2006 yil 25 maydagi qaror;
- 2015 yil 4 martdagi PF-4707-sonli farmon;
- 2016 yil 18 fevraldagi PQ-2492-sonli qaror;
- 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmon;

- 2020 yil 27 oktyabrdagi PF-6096-sonli farmon [5].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda har bir fuqaro yiliga o'rtacha 160–170 kg bug'doy iste'mol qiladi. 1994 yildan e'tiboran paxta ekinlari maydoni qisqartirilib, g'alla yetishtirishga ustuvor ahamiyat berila boshlandi. Un — kundalik ovqatlarning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, organizm uchun zarur energiya, oqsil va uglevod manbai sifatida xizmat qiladi. Bugungi kunda un mahsulotlari insonning oqsilga bo'lgan ehtiyojining 30–40 foizini, uglevod ehtiyojining esa 50–60 foizini qoplaydi [6; 3–13 b].

Donning kimyoviy tarkibi ham o'ziga xos bo'lib, unda 25–28% atrofida muhim, almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar mavjud. Afsuski, un navlari yuqorilashgan sari bu ko'rsatkich pasayadi. Masalan, 500 g nonning oqsil miqdori oliy navli unda 30%, I navda 35%, II navda 40%, javdari unda esa 45–55% ni tashkil etadi. Xuddi shunday tarzda, vitaminlar va mineral moddalar miqdori ham yuqori navlarda kamayadi. Oziq-ovqat qiymati nuqtai nazaridan qaralganda esa, javdari un yetakchi o'rinni egallaydi [7; 66–68 b].

TADQIQOT USULLARI:

Ushbu ilmiy tadqiqotda quyidagi asosiy usullar asosida ilmiy tahlil va natijalarga erishildi:

1. Standartlashtirilgan tahlil usullari Tadqiqot davomida un sifatini baholashda GOST va O'zstandart hujjatlarida belgilangan me'yoriy hujjatlarga tayangan holda laboratoriya sinovlari o'tkazildi. Jumladan:

- Un mahsulotining namligi, kuldorligi, kleykovina miqdori, metallomagnit aralashmalari hamda vitamin va mikroelementlar miqdori laboratoriya tahlillari orqali aniqlandi;
- Mahsulot sifatini baholashda organoleptik metodlar – unning tashqi ko'rinishi (rangi), hidi, ta'mi hamda g'irchillashi mezon sifatida qo'llanildi.

2. Taqqoslash va tahliliy yondashuv

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlar xalqaro standartlar (xususan, ISO va GOST tizimlari) bilan solishtirilib, ularning o'zaro farqlari va moslik darajasi tahlil qilindi. Shuningdek:

- Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida mavjud monitoring va nazorat tizimlarining funktsionalligi, samaradorligi va muvofiqlik darajasi baholandi.

3. Statistik tahlil usullari

Tadqiqot natijalari asosida olingan ko'rsatkichlar statistik usullarda qayta ishlanib, grafiklar va jadval shaklida tizimlashtirildi. Ushbu statistika asosida ilmiy asoslangan xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar va muhokama: O'zbekistonda un mahsulotlariga qo'yiladigan sifat va xavfsizlik talablari

1. Normativ-huquqiy asoslar

O‘zbekiston Respublikasida un mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularning sifatini baholash hamda xavfsizligini ta‘minlash bilan bog‘liq texnologik jarayonlar qat‘iy normativ-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi. Bunda quyidagi asosiy me‘yoriy manbalar muhim o‘rin tutadi:

- Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 25 maydagi 95-sonli qarori: *"Don va don mahsulotlarini hisobga olish tizimini takomillashtirish va ularning saqlanishi ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida."*
- "Tegirmonlarda texnologik jarayonlarni tashkillashtirish va yuritish qoidalari" (1991 yil).
- O‘zstandart agentligi tomonidan tasdiqlangan texnik reglamentlar va GOST standartlari.

Ushbu hujjatlar un ishlab chiqarish bosqichidan tortib, yakuniy mahsulotning iste‘molga yaroqliligini baholashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda aniqlik va muvofiqlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

2. Mahsulot sifati bo‘yicha texnik reglamentlar va standartlar

O‘zbekistonda un mahsulotlari sifati GOST talablari asosida belgilab berilgan bo‘lib, quyidagi standartlar keng qo‘llaniladi:

- **GOST 27558-87** – Unning rangi, hidi, ta‘mi va g‘irchilligini baholash.
- **GOST 9404-88** – Namlikni aniqlash usullari.
- **GOST 27494-87** – Kuldorlikni o‘lchash tartibi.
- **GOST 20239-74** – Metall-magnit aralashmalarining mavjudligini aniqlash.
- **GOST 27839-2013** – Kleykovina miqdori va sifati.
- **GOST 27676-88** – Tushish soni bo‘yicha un sifati.
- Vitaminlashtirish me‘yorlariga ko‘ra B1, B2, va PP vitaminlari qo‘shilishi tavsiya etiladi.

1-Jadval

Unning Sifat Ko‘rsatkichlari

Un navi	Kuldorlik (%)	Kleykovina (%)	Namlik (%)	Metall aralashma (mg/kg)
Oliy nav	0.40-0.55	≥25	15	≤3
1-nav	0.75	≥28	15	≤3
2-nav	1.25	≥23	15	≤3
Jaydari	1.5-2.0	≥20	15	≤3

1-diagramma

3. Bug'doy Unidagi Vitaminlar Miqdori (100 g mahsulot uchun, mg)

Un navi	B1	B2	PP
Oliy	0.17	0.04	1.2
I-nav	0.25	0.08	2.2
II-nav	0.37	0.12	4.55
Jaydari	0.41	0.15	5.5
Oliy (vitaminlashtirilgan)	0.57	0.44	3.2

2-diagramma

4. Sanitariya-gigiyena va Xavfsizlik Talablari

Un ishlab chiqarish, saqlash va tashish jarayonlarida quyidagi sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilinadi:

- Omborxonalarda quruq va salqin sharoitni ta'minlash.

- Organoleptik ko‘rsatkichlar: unga xos
- Zararkunandalarga qarshi muntazam profilaktika ishlari.
- 1 kg unga metallomagnit aralashma 3 mg dan oshmasligi.

Xalqaro Standartlar va Me‘yorlar: Un va Un Mahsulotlariga Tatbiqi

Zamonaviy oziq-ovqat sanoati mahsulot sifati, xavfsizligi va eksport salohiyatini ta‘minlashda xalqaro standartlarga rioya etishni zarur deb hisoblaydi. Un va un mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonida ISO, GOST, HACCP kabi xalqaro tizimlar asosida texnik, gigiyenik va xavfsizlik talablariga muvofiqlik muhim o‘rin tutadi.

1. Xalqaro standartlar haqida umumiy tushuncha

Un va bug‘doy mahsulotlarini ishlab chiqarishda ISO (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti) va GOST (MDH davlatlari uchun yagona standartlar tizimi) keng qo‘llaniladi. Bu standartlar nafaqat mahsulotning fizik-kimyoviy tarkibini, balki ishlab chiqarish jarayonining gigiyenik shartlarini ham belgilab beradi.

Masalan, ISO 22000 standarti oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimini belgilaydi, **HACCP** esa xavf tahlili va muhim nazorat nuqtalari tizimi orqali ishlab chiqarish jarayonida potentsial xavflarni aniqlash va bartaraf etishga xizmat qiladi.

2. Ishlab chiqarish jarayonidagi xalqaro talablar

Xalqaro standartlar ishlab chiqarishning har bir bosqichida qat‘iy talablarni belgilaydi:

- **ISO 22000** – oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimi, ishlab chiqarishdan iste‘molgacha bo‘lgan zanjirda xavfsizlikni ta‘minlaydi.
- **HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)** – har bir texnologik bosqichda xavf tahlili va nazorat nuqtalarini belgilaydi.
- **GOST talablariga asoslangan ayrim muhim hujjatlar:**
 - *GOST ISO 3093-2016* – kraxmalning zarar ko‘rganligini aniqlash.
 - *GOST 27839-2013* – bug‘doy unidagi kleykovina miqdori va sifatini baholash.
 - *GOST 27676-88* – don va uni qayta ishlash mahsulotlari uchun tushish sonini aniqlash.

3. Saqlash shartlari bo‘yicha xalqaro talablar

Un mahsulotlarini sifatli holatda saqlash uchun quyidagi xalqaro gigiyenik shartlarga amal qilinadi:

- Mahsulotlar **18–22°C haroratda** va nazorat ostidagi namlik darajasida saqlanishi lozim.
- Maxsus ventilyatsiyali konteynerlar yoki omborlar ishlatiladi.
- Omborxonalarda zararkunandalarga qarshi doimiy profilaktik ishlovlar amalga oshiriladi.

4. Sifat va xavfsizlik talablari

Xalqaro normalar bo'yicha un va bug'doy mahsulotlariga qo'yiladigan asosiy sifat ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- Protein va kleykovina miqdori qat'iy nazorat qilinadi.
- Mahsulotning pH darajasi, namligi, kuldorligi, vitaminlar va boshqa fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar muntazam laborator tahlildan o'tkaziladi.
- Ishlab chiqarishning har bir bosqichi bo'yicha monitoring va hujjatlashtirish tizimi yuritiladi.

5. Sertifikatlash va akkreditatsiya

Un mahsulotlarini xalqaro bozorlarga olib chiqish uchun ularning sifati va xavfsizligini tasdiqlovchi quyidagi sertifikatlarga ega bo'lishi shart:

- **ISO 22000** – global oziq-ovqat xavfsizligi tizimi.
- **HACCP** – xavf va nazorat tizimini joriy etish sertifikati.
- **GOST-R** – Rossiya va MDH davlatlari uchun sertifikatlash tizimi.

Mazkur sertifikatlar mahsulotning xalqaro talablarga to'liq mosligini tasdiqlaydi va uning eksport salohiyatini oshiradi.

XULOSA.

O'zbekistonda un mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va tarqatish jarayonlari asosan GOST, O'zDSt kabi milliy standartlar asosida tashkil etilgan bo'lib, ular ko'proq mahsulotning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlariga yo'naltirilgan. Aksincha, xalqaro standartlar (ISO, HACCP) esa butun ishlab chiqarish zanjiri davomida xavfsizlik, monitoring va nazoratni ta'minlash orqali mahsulotning sifatini hamda global bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. O'rganishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, texnologik uskunalar, saqlash infratuzilmasi va sertifikatlash tizimlarida zamonaviylashtirish ehtiyoji mavjud.

Mazkur holatni e'tiborga olgan holda quyidagi asosiy takliflar ilgari suriladi:

1. Texnologiyalarni modernizatsiya qilish – ishlab chiqarish korxonalarida avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish orqali mahsulot sifatining barqarorligini ta'minlash;
2. Xalqaro standartlarga moslashuv – ISO 22000 va HACCP tizimlari bo'yicha sertifikat olish jarayonlarini kengaytirish, ularni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali rag'batlantirish;
3. Logistika va saqlash tizimini takomillashtirish – harorat va namlikni avtomatik tarzda nazorat qiluvchi uskunalar bilan omborlarni jihozlash, transportda sanitariya-gigiyena talablariga qat'iy amal qilish;

4. Malakali kadrlar tayyorlash – xalqaro sifat standartlari bo‘yicha maxsus o‘quv kurslari va treninglar tashkil etish, OTM va kasb-hunar markazlarida mos o‘quv dasturlarini joriy etish;
5. Davlat nazoratini kuchaytirish – milliy me‘yoriy hujjatlarni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish, oziq-ovqat xavfsizligi monitoringini raqamlashtirish;
6. Eksport imkoniyatlarini kengaytirish – un mahsulotlarini xalqaro talablarga mos ravishda ishlab chiqarish orqali yangi tashqi bozorlarni zabt etishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi.
2. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Тошкент: "Ўзбекистон" , 1996.-322 бет
3. <https://www.uzdon.uz> «Ўздонмаҳсулот» давлат-аксиядорлик корпорацияси фаолияти
4. <https://www.bbc.com> 07.19.2013 Президент И.А.Каримовнинг 2013-йилги ғалла хосилини йиғиб олингандаги табриги
5. <https://lex.uz> Дон тайёрлаш ва нон маҳсулотлари ишлаб чиқариш тизимида харажатларни қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида Тошкент: 2020 йил, 27 октябрда, ПФ-6096-сон
6. Дон ва дон маҳсулотлари товаршунослиги. Доц. Айходжаева Н.К., Равшанов С.С.Тошкент: 2012-йил.-157 бет
7. Черняев С.И., Зевакин И.И., Марков М.В. Некоторые аспекты экологии, питания и здоровья //Пищевая промышленность, 2000-с va birjalar, UNITI, 2003.- 135-yillar
- 7.O‘zbekiston Respublikasi uchun Tegirmonlarda texnologik jarayonlarni tashkillashtirish va yuritish QOIDALARI-1991 yil
8. Mirzayev, J., Rakhmonov, E., Rakhimov, Y., Uzokov, Y., Kobilov, F., Shakhridinov, F., Ishankulov, A., Rashidova, K., Eliboev, I. & Berdimurodov, E. (2024). Enhancing bread quality: Effects of small and mechanically damaged starch granules in local wheat flour. *New Materials, Compounds and Applications. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA*, 2 (2), 95–101.” , 8(3).
9. Barakayev Nusratilla Rajabovich, Uzoqov Yusuf Ahrol o‘g‘li, Raximov Yorqinjon Erkinovich, Pardayev Zafar Temirovich, & Sayfullayeva Malika Mumtoz qizi. (2025). Bug‘doy doniga gidrotermik ishlov berishdagi klassik va zamonaviy texnologiyalar

XO'JALIK SOVUN ISHLAB CHIQRISHDA XOMASHYO RETSEPTURASINI TAKOMILLASHTIRISH.

Sultanov Sardor Xudayberdiyevich

Namangan davlat texnika universiteti "Oziq – ovqat texnologiyasi kafedrasida t.f.f.d PhD

sultanovsardor1987@gmail.com

Shamshidinova Dilafruz Ilhomjanovna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti magistranti

dilafruzshamshidinova525@gmail.com

***Annotatsiya:** Ishning maqsadi xo'jalik sovun ishlab chiqarishda xomashyo retsepturasini ya'ni kaustik ishqor sarfini kamaytirgan xolda qo'shimcha kalsinatsiyalangan soda qo'shib retsepturani takomillashtirish. Odatda, sovunlar deb suvli eritmaları yuvish xususiyatiga ega bo'lgan yog' kislotalarining natriy va kaliy tuzlari tushuniladi. Kimyoviy mahsulot sifatida sovun yog' kislotalarining ishqorlar bilan nisbatan murakkab birikmasi hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** texnik salomas, kaustik soda, kalsiyli soda, distillangan yog' kislota.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЫЛА.

***Аннотация:** Цель работы — совершенствование рецептуры сырья при производстве хозяйственного мыла, а именно уменьшение расхода каустической соды за счёт добавления кальцинированной соды. Обычно под мылом понимают водные растворы натриевых и калиевых солей жирных кислот, обладающих моющими свойствами. Как химический продукт мыло представляет собой относительно сложное соединение жирных кислот с щелочами.*

***Ключевые слова:** технический саломас, каустическая сода, кальцинированная сода, дистиллированная жирная кислота.*

IMPROVEMENT OF RAW MATERIAL FORMULATION IN THE PRODUCTION OF HOUSEHOLD SOAP.

***Abstract:** The aim of this work is to improve the raw material formulation in the production of household soap, specifically by reducing the consumption of caustic soda through the addition of calcined soda. Soap is generally understood as aqueous solutions of sodium and potassium salts of fatty acids that possess cleansing properties. As a chemical product, soap represents a relatively complex compound of fatty acids with alkalis.*

***Keywords:** technical salomas, caustic soda, calcined soda, distilled fatty acid.*

Kirish: Sovun bu yuqori molekular yog` va naften kislotalarining tuzlaridir. Yuqori va tozalash uchun ishlatiladigan sovun 10 dan 20 gacha uglerod atomidan tashkil topgan yog` kislotalarining natriyli va kaliyli tuzlaridir. Tarkibida uglerod atomi soni 10 dan kam bo`lgan yog` kislotalarining tuzlari yuvish qobiliyatiga ega emas. Kimyoviy mahsulot sifatida sovun — yog` kislotalarining ishqorlar bilan nisbatan murakkab birikmasi hisoblanadi. Tuzlar sinfiga mansub bo`lib, o`z tuzilishi jihatidan shu guruhga kiradi. Sovunlar qo`llanishiga qarab quyidagi ko`rinishlarga ega: xo`jalik sovuni, bu asosan matolar va boshqa har xil narsalarni yuvishda qo`llanadi, atir sovun, tozalikni saqlash, yuz, qo`llarni yuvishda ishlatiladi. Metall sovunlar (ishqoriy – yer va og`ir metallar tuzlari), bu sovunlar tekstil sanoati, plastmassa va rezinotexnika sanoatida, farmatsevtika preparatlarini tayyorlashda qo`llaniladi. Tovar sovuni 100% sof mahsulot sifatida, odatda, ishlab chiqarilmaydi. Uning tarkibida doimo ma`lum miqdorda suv, erkin ishqor, turli aralashmalar hamda foydali qo`shimchalar bo`ladi.

Qattiq suvda kir yuvishda sovunning yuvish ta`sirini oshirish maqsadida tarkibiga ishqoriy qo`shimchalar qo`shilgan bo`lakli sovunlar ishlab chiqariladi. Turli xil yog`larning sovunlanishi vaqtida kechadigan asosiy kimyoviy reaksiyalar — yog` kislotasi tuzlarining har xil ishqorlar bilan o`zaro ta`sirlashuvi natijasida hosil bo`lishidan iborat. Sovun tayyorlashda sovunlanish deb, yog`lar, yog` kislotalari va yog` o`rmini bosuvchi moddalarni ishqorlar bilan qayta ishlash orqali sovun olish jarayoniga aytiladi. Qattiq suvda kir yuvishda sovunning yuvish ta`sirini oshirish maqsadida tarkibiga ishqoriy qo`shimchalar qo`shilgan bo`lakli sovunlar ishlab chiqariladi. Xo`jalik sovunlari hozirgi vaqtda uch turda 60%, 65%, 70% va 72% li sovunlar ishlab chiqarilmoqda. Xozirgi vaqtda O`zbekistonda yog` – moy zavodlarida qattiq xo`jalik sovunlari mijoz bergan buyurtma asosida 250, 300, 370 va 400 g og`irlikda ishlab chiqariladi. Xozirgi vaqtda Respublikamizdagi yog` – moy korxonalarining xo`jalik sovun ishlab chiqarish bo`limlarida xo`jalik sovuni quyidagi retseptura asosida ishlab chiqariladi

1 - jadval

**Xozirgi vaqtda mavjud retseptura
60 - 65 - 70% Xo`jalik sovun ishlab chiqarish retsepturasi**

Yog`li xomashyo nomi	Titr	60% - xo`jalik sovuni		65% - xo`jalik sovuni		70% xo`jalik sovuni	
		%	kg\tn	%	kg\tn	%	kg\tn
Texnik salomas	C ₁ – 44	T ₁ - 45	270,9	T ₁ - 45	293,9	T ₁ - 55	386,1
Past titrli texnik salomas	C ₂ – 36	T ₂ - 20	120,4	T ₂ - 25	163,0	T ₂ - 20	140,4

Paxta soapstok distillangan yog' kislotalari (DY'K)	C ₃ - 30	T ₃ - 35	210,7	T ₃ - 30	195,6	T ₃ - 25	175,5
Kaustik soda 100% GOST 2263 - 79			132,0		135,0		145,0
JAMI:		100	602,0	100	653,0	100	702,0

Bu yerda - C₁ - 44, C₂ - 36, C₃ - 30 - Yog'li xomashyo aralashmasi tarkibidagi komponent titri, °C T₁, T₂, T₃, - Yog'li xomashyo aralashmasi tarkibidagi component miqdori, % 60 - 65 - 70 % - xo'jalik sovuni ishlab chiqarishda, sovun titri nazariy xisobga nisbatan 1,5 °C ga kamayishi mumkin.

Tadqiqot obyekti va usullari:

So'ngi yillarda yog' kislotalarini, jumladan, sovun ishlab chiqarishda chiqindi mahsulotlardan, masalan, soapstokdan yog' kislotalari ajratib ajratib olish hamda yog' kislotalarni distiltasiyalash va yog'larni gidrogenizatsiya qilish usuli o'zlashtirildi. Bu usul xo'jalik sovuni ishlab chiqarishda oziq - ovqat o'simlik yog'lari sarfini kamaytirish imkonini beradi. Kaustik natriy qattiq va suyuq holatda bir necha nav va turlarda ishlab chiqariladi. Qattiq kaustik natriy tarkibida uning naviga qarab 96% dan 92% gacha NaOH bo'ladi, suyuq holatda esa 43 - 42% NaOH mavjud. Tarkibida qo'shimcha moddalardan 2-3% natriy karbonat va 2,5% gacha osh tuzi (NaCl) bo'lishi mumkin. Ikkinchi nav tarkibida temir oksidlari miqdori 0,2% gacha yetishi mumkin. Xo'jalik sovun ishlab chiqarishda hozirda juda ko'p korxonalarda NaOH kaustik sodaning suyuq xolatda 43 - 42% li suyuq xolatda qo'shilar ekan. Bu esa o'z navbatida mahsulotning tannarxi yuqori bo'lishiga olib keladi. Biz taklif qilayotgan retseptura asosida ya'ni NaOH kaustik soda ishqor sarfini kamaytirgan xolda unga qo'shimcha sifatida kalsinatsiyalangan soda qo'shilgan xolatdagi yangi retsepturani taklif qilamiz. Bu soda o'zimizning Respublikamizda ishlab chiqarilgani bois narxi xam arzon soda xisoblanadi

2 - jadval

Taklif qilinayotgan retseptura 60 - 65 - 70% Xo'jalik sovun ishlab chiqarish retsepturasi

Yog'li xomashyo nomi	Titr	60% - xo'jalik sovuni		65% - xo'jalik sovuni		70% xo'jalik sovuni	
		%	kg\tn	%	kg\tn	%	kg\tn
Texnik salomas	C ₁ - 44	T ₁ - 45	270,9	T ₁ - 45	293,9	T ₁ - 55	386,1
Past titrli texnik salomas							

	C ₂ - 36	T ₂ - 20	120,4	T ₂ - 25	163,0	T ₂ - 20	140,4
Paxta soapstok distillangan yog' kislotasi (DY'K)	C ₃ - 30	T ₃ - 35	210,7	T ₃ - 30	195,6	T ₃ - 25	175,5
Kaustik soda 100% GOST 2263 - 79			100,0		100,0		100,0
Kalsinatsiyalangan soda			32,0		35,0		45,0
JAMI:		100	602,0	100	653,0	100	702,0

Natijalar va ularning muxokamasi: Kalsinatsiyalangan sodaning retsepturaga qo'shishda asosiysi kaustik soda sarf me'yori kamayadi ya'ni hozirda kaustik soda kalsiyli sodadan bir necha barobar qimmatroq. Biz taklif qilayotga kalsinatsiyalangan sodani 70 % li xojalik sovun uchun ko'radigan bo'lsak Kaustik soda GOST 2263 - 79 ko'ra 1tonna sovun ishlab chiqarish uchun 145 kg sarf bo'ladi. Biz bu sarf me'yorni kamaytirgan xolatda 1tonna sovun uchun 100 kg kaustik soda va 45 kg kalsiyli soda qo'shish natijasida retsepturaga o'zgartirish kiritilib, iqtisodiy tomondan sovunning tannarxini kamayishiga olib keladi. Kalsinatsiyalangan soda suvni ishqoriy qilib, suvning qattiqligini kamaytiradi (ya'ni suvni yumshatadi). Bu sovunning yuvish qobiliyatini yaxshilaydi, chunki qattiq suvdagi kalsiy va magniy ionlari sovun bilan birikib, sovun cho'kindisi hosil qiladi va yuvish samarasi pasayadi. Soda bu ionlar bilan reaksiyaga kirishib, ularni yopadi va suv yumshaydi. Kalsinatsiyalangan soda ishqoriy bo'lgani uchun, sovunning suvdagi eritmasining pH darajasi oshadi (ko'proq ishqoriy muhit hosil bo'ladi). Bu yog' va kirlarni yaxshiroq eritib yuvishga yordam beradi. Soda yordamida sovunning ishqoriyligi oshgani sababli, yog'lar va kirlarni yuvish samarasi yaxshilanadi, ayniqsa qattiq suvda. Agar sovun tarkibida erkin kislotalar bo'lsa, soda ular bilan neytrallashish reaksiyasiga kirishadi:

Bu yerda RCOOH - yog' kislotalari. Natriy karbonat ularni natriy tuzlariga aylantiradi, bu esa sovunning yuvish qobiliyatini oshiradi.

3 - jadval

Kalsinatsiyalangan sodaning fizik xususiyatlari

Kimyoviy formula	Na ₂ CO ₃
Tashqi ko'rinishi	Oq yoki biroz shaffof kristallar / kukun
Kristall shakli	Monoklinik kristallar
Rang	Oq

Molekulyar massasi	105.99 g/mol
Erish nuqtasi	851 °C (suvsiz holatda)
Suvda eruvchanligi	33 g/100 ml (25°C da)
Zichligi	2.54 g/cm ³
pH (1% suvli eritmada)	Taxminan 11
Hid	Hidsiz yoki juda zaif ishqoriy hid
Namlikka ta'siri	Namlikni o'ziga oladi, qattiqlashadi
Yonuvchanligi	Yonmaydi

Xulosa: Umumiy qilib oladigan bo'lsak ishlab chiqarishda chiqarilayotgan maxsulotlar tannarxi arzon va sifatli bo'lishi uchun ko'plab ishlab chiqarish jarayonlarida texnologik jarayonlarni soddalashtirish, qo'shiladigan xomashyolar sarfini kamaytirish va shu asosida retsepturalar ishlab chiqish kabi ishlarni amalga oshirish xam ishlab chiqarish korxonalarida bir qancha iqtisodiy tomondan foyda bo'ladi. Biz Namangan tola - tekstil misolida xo'jalik sovuni ishlab chiqarish jarayonida mavjud retsepturaga asosan biz yangi retseptura tuzib kaustik soda ishqor sarfini kamaytirgan xolatda qo'shimcha sifatida kalsinatsiyalangan soda qo'shishni taklif berdik. Xo'jalik sovuni ishlab chiqarish jarayonida zavodda faqatgina kaustik soda (NaOH ishqori) sovunga qo'shiladi. Biz bu ishqorlarni taxlil qildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. И.М.Товбин. М.Н.Золипо. А.М.Журавлев “Производства мыла”
2. Y. Qodirov, “Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan ma'ruza mashg'ulotlari” O'quv qo'llanma. T.Cholpon, -2005, -168b.
3. Ассоциация масложировой и пищевой промышленности республики узбекистан общество с ограниченной ответственностью «Наманган тола текстиль» производственный технологический регламент на производство твердого 60, 70% - ного хозяйственного мыла «Oziqovqatsanoatloyiha» 2015 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА С ЦЕЛЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО БИОУДОБРЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Пулатходжаева З.Х.

Ташкентский Государственный Технический Университет

Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные по химическому составу куриного помета, и лекарственных растений технологической схеме его переработки, технологии получения биоудобрения, агрохимическому составу биоудобрения и его влиянию на рост и качества растений. Результаты эксперимента доказали, что путем нового органического биоудобрения «UNUMDOR» можно получить высококачественное органическое удобрение.

Ключевые слова: органическое биоудобрение, птичьи помет, семена томатов и кукурузы, почва, биометрические показатели, микроорганизм, ферментация

ORGANIK BIOFERTILIZATOR OLI SH UCHUN QUSHLARNING AXLATINI QAYTA ISHLASH VA UN DAN O'SIMLIKCHILIKDA FOYDALANISH BO'YICHA TADQIQOTLAR

Annatsiya: Maqolada tovuq go'ngi va dorivor o'simliklarning kimyoviy tarkibi, uni qayta ishlashning texnologik sxemasi, biofertilizatorni olish texnologiyasi, biofertilizatorning agrokimyoviy tarkibi va uning o'simliklarning o'sishi va sifatiga ta'siri to'g'risida eksperimental ma'lumotlar keltirilgan. Tajriba natijalari yangi "UNUMDOR" organik biofertilizatori yuqori sifatli organik o'g'it ishlab chiqarishi mumkinligini isbotladi.

Kalit so'zlar: organik biofertilizator, qushlarning axlati, pomidor va makkajo'xori urug'lari, tuproq, biometrik ko'rsatkichlar, mikroorganizm, fermentatsiya

RESEARCH ON THE PROCESSING OF BIRD DROPPINGS IN ORDER TO OBTAIN ORGANIC BIOFERTILIZER AND ITS USE IN CROP PRODUCTION

Abstract: The article presents experimental data on the chemical composition of chicken manure and medicinal plants, the technological scheme of its processing, the technology for obtaining biofertilizer, the agrochemical composition of biofertilizer and its effect on plant growth and quality. The results of the experiment proved that the new organic biofertilizer "UNUMDOR" can produce high-quality organic fertilizer.

Keywords: organic biofertilizer, bird droppings, tomato and corn seeds, soil, biometric indicators, microorganism, fermentation

Введение. В последние годы в Узбекистане птицеводство стремительно развивается благодаря прямой правовой и практической поддержке государства. В этой связи приняты Постановления Президента Республики Узбекистан №ПК-238 от 27.06.2024 г. «О мерах

по дальнейшей поддержке птицеводческой отрасли, внедрению современных генетических технологий и системы кооперации», №ПК-4015 от 13.11.2018 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию птицеводства», №ПК-34 от 30.01.2025 г. «О дополнительных мерах по поддержке животноводства и птицеводства, созданию в этих сферах продукции с высокой добавленной стоимостью», и достигнуты значительные успехи в птицеводческой отрасли [1,2].

Однако по мере развития птицеводства увеличивается и количество проблем. В частности, возникли экологические проблемы отходов птицеводства и их эффективной переработки. Одной из актуальных проблем является разработка технологий переработки помета — наиболее распространенного отхода, образующегося в птицеводстве. Птичий помет можно использовать в качестве биоудобрения в сельском хозяйстве. Однако после его использования может произойти ухудшение качества почвы (микробиологическое загрязнение, экологическое загрязнение). Поэтому необходимо и актуально разработать технологии первичной переработки птичьего помета и его последующего эффективного использования [3,4].

В настоящее время помет вывозят из птичников на поля, а затем добавляют в почву. Однако его удобрительные свойства часто теряются, поскольку птичий помет является благоприятной средой для содержания различных микроорганизмов. В помете, полученном из неблагополучных по инфекционным заболеваниям птицеводческих хозяйств, обнаруживаются патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Таким образом, при непосредственном использовании в качестве удобрения в этих методах загрязняется окружающая среда, а затраты на внесение такого удобрения в почву при его транспортировке на большие расстояния (более 10 км) не компенсируются ростом урожайности сельскохозяйственных культур, что ограничивает его применение [5].

Методы переработки помета достаточно подробно описаны в литературе. Его компостируют с добавлением различных наполнителей (торфа, опилок, мха), сбраживают в специальных аппаратах в аэробных условиях, используют для получения биогаза, подвергают вакуумной и термической сушке [6]. Широко применяются технологии переработки помета и навоза с использованием эффективных микроорганизмов (ЭМ-технологии). Выделенные штаммы в препаратах способствуют расщеплению органических отходов и подавлению патогенной микрофлоры. Использование бактериальных добавок сокращает время компостирования за счет активизации и увеличения численности различных групп микроорганизмов. Для переработки помета можно использовать Тамир, Байкал-ЭМ-1 [7,8].

Как и другие экскременты животных, куриный помет представляет собой богатые питательными веществами органические отходы, содержащие большое количество азота, фосфора и калия, и обычно используется в качестве органического удобрения на сельскохозяйственных полях без обработки. Однако чрезмерное использование таких удобрений приводит к загрязнению окружающей среды, такому как ухудшение качества воздуха, увеличение парникового катиона в водоемах, деградированных почв и потеря питательных веществ, особенно азота и фосфора, из почвы через выщелачивание, эрозию и сток. Неприятный запах необработанного куриного помета привлекает мух, вредителей и грызунов, которые в дополнение к распространению патогенов и устойчивости к антибиотикам представляют явную угрозу здоровью человека. Эти факторы требуют изучения альтернативных вариантов обработки и использования куриного помета для его устойчивого и экономичного использования[9,10].

В связи с вышеизложенным, нами разработана биотехнология биоконверсии растительных отходов лекарственных растений солодки и стевии и птичьего помёта с помощью бактериального удобрения TERIA-S. В результате компостирования было получено новое органическое биоудобрение «UNUMDOR».

Материалы и методы исследований.

Основное сырье — куриный помет, который привозят с местных птицефабрик. Птичьим пометом содержит 65–70% воды, около 2,1% азота и фосфора, 2,0 % калия 600–800 железа, 30–40 марганца, 20–30 цинка, кобальта 1–1,2 мг/100 г сухого вещества. Так, в каждой тонне птичьим помета содержится 50-60 кг NPK. Количество свежего куриного помета и его точный химический состав зависят от многих факторов, таких как условия содержания кур, корм и используемая подстилка. Азот в помете находится в форме мочевой кислоты, которая быстро распадается с образованием аммиака.

Основным материалом является птичий помет, а другие вспомогательные материалы следует добавлять в соответствии с содержанием влаги, чтобы достичь подходящего уровня влажности во время ферментации. В соответствии с требованиями содержания каждого питательного вещества в конечном продукте, при добавлении вспомогательных материалов следует обращать внимание на пропорцию каждого материала, чтобы после ферментации материала получить высококачественный продукт и не было необходимости добавлять ингредиенты снова.

Материалом исследований служили бактериальное удобрение TERIA-S, семена томатов и кукурузы.

В работе использованы классические методы агрохимических [11], макро-

микроэлементного состава почв и удобрений [12], микробиологического состава почв [13].

Результаты и их обсуждение.

Биокомпосты, приготовленные методом твердофазной аэробной ферментации - самое эффективное средство воспроизводства гумуса, энергетический материал для почвенной микробиоты, существенный источник элементов питания растений и важнейшее средство регулирования всех агрономически ценных свойств почвы.

Среди многочисленных методов получения компостов одним из наиболее перспективных является метод твердофазной аэробной ферментации птичьего помета с материалами растительного происхождения.

Нами разработана технология производства органического удобрения на основе куриного помета (рисунок 1). Согласно разработанной технологической схеме в помета добавляется вода и гомогенизируется. Полученную суспензию направляют в ферментер. Используемое растительное сырье измельчается и отправляется в ферментер. Полученную органическую смесь ферментируют в ферментере в течение 6-7 дней.

Для процесса ферментации используются специальные бактерии. Для этого бактерии культивируют в биореакторе объемом 15 л и получают маточную культуру. Из него в биореакторе объемом 100 л получают биомассу бактерий. Полученную биомассу используют в ферментере.

Для каждой операции компостирования в ферментер загружается специальный состав микрофлоры, создается оптимальный температурный режим, а в реакционную массу нагнетается воздух, который резко интенсифицирует рост и развитие мезофильных и термофильных микроорганизмов.

Рис 1. Технологическая схема приготовления органического биоудобрения “UNUMDOR”

Проведен анализ агрохимического состава удобрения «UNUMDOR», полученного в технологической системе, представленной на рисунке 1.

Таблица 1.

Агрохимический состав, макро-микроэлементный состав и содержание тяжёлых металлов в органического биоудобрения «UNUMDOR»

Агрохимический состав органического биоудобрения								
Гумус, %	Углерод гумуса, %	N, %	N-NO ₃ , мг/кг	P, %	P ₂ O ₅ , мг/кг	K, %	K ₂ O, мг/кг	pH
45,4	26,4	2,24	175,8	2,90	2 460	2,9	8 481	7,5
Макро-микроэлементный состав органического биоудобрения(мг/кг)								
Ca	Mg	Na	B	Mn	Mo	Fe		
56000	5500	5200	13	560	3,1	6600	75	
Содержание тяжёлых металлов в органическом биоудобрении(мг/кг)								
Zn	Cd	Pb	Cu	Co	Ni	Cr		
31	0,3	4,9	15,8	2,5	14,0	9,8	3,46	

Данные, представленные в таблице 1 свидетельствуют о богатом составе полезных макро-микроэлементов, необходимых для питания растений. Следовательно, органическое биоудобрение «UNUMDOR» можно использовать при выращивании с/х культур без вреда для почвы и растений.

Нами изучено влияние бактериального удобрения TERIA-S (обработка семян) и органического биоудобрения «UNUMDOR» внесен в почву на биометрические показатели роста и развития проростков томатов и кукурузы через 30 суток лабораторного опыта (таблица 2).

Таблица 2.

Влияние бактериального удобрения TERIA-S и органического биоудобрения UNUMDOR на биометрические показатели 30-дневных проростков томатов и кукурузы (лабораторный опыт, n=3, среднее на 1 растение)

Биометрические показатели	Варианты опыта			
	Томат		Кукуруза	
	Контроль, почва без удобрений	Опыт-почва+ UNUMDOR+ обработка семян томатов TERIA-S	Контроль, почва без удобрений	Опыт-почва+ UNUMDOR+ обработка семян кукурузы TERIA-S
Высота растений, см	16,3±0,20	26,0±0,31*	25,0±0,2	30,0±0,3*

Длина корня, см	6,3±0,21	12,0±0,31*	10,0±0,24	12,0±0,36*
Высота проростка, см	10,0±0,1	14,0±0,3*	15,0±0,2	18,0±0,4*
Влажный вес проростка, г	0,96±0,02	2,94±0,02*	5,57±0,04	6,81±0,21*
Сухой вес проростка, г	0,13±0,01	0,34±0,02*	1,0±0,04	1,12±0,04*

Примечание: *P≤ 0,05 – достоверно по отношению к контролю

В таблице 2 показано, что рост растений томатов и кукурузы улучшился при применении биоудобрения «UNUMDOR» полученного из куриного помета. Это объясняется улучшением свойств почвы и обогащением ее макро- и микроэлементами при использовании органических удобрений. В такой почве растения хорошо питаются и быстро набирают массу.

Выводы.

На основании проведенных исследований можно сказать, что доказана возможность получения органического удобрения путем переработки птичьего помета. При использовании полученного биоудобрения при выращивании томатов и огурцов в течение 30-дневного испытательного периода наблюдались ускоренный рост растений и увеличение урожайности. Новое биоудобрение «UNUMDOR» богато гумусом в форме азота, фосфора, калия, полезными для растений макро- и микроэлементами, а также эффективными почвенными бактериями с рядом полезных свойств, а бактериальное удобрение TERIA-S содержит высокоусвояемые формы азота, фосфора и калия.

Список использованных литературы:

1. О дополнительных мерах, направленных на развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли: постановление президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 14.06.2021 г. № ПП-5146.
2. Статистические бюллетени Госкомстата Республики Узбекистан за 2010-2021 гг. Ташкент, 2021.
3. Semenov, Mikhail & Zhelezova, Alena & Ksenofontova, Natalia & Ivanova, E. & Nikitin, Dmitry. (2023). Chicken manure as an organic fertilizer: composting technologies and impact on soil properties (a review). *Dokuchaev Soil Bulletin*. 160-198. 10.19047/0136-1694-2023-115-160-198.
4. Потапов М.А., Фролов Д.И. Влияние куриного помета на физические характеристики почвы // *Инновационная техника и технология*. 2021b. № 8 (3). С. 56–60.
5. Manogaran, M.Devendran & Shamsuddin, Rashid & Mohd Yusoff, Mohd Hizami & Lay, Mark & Siyal, Ahmer. (2022). A Review on Treatment Processes of Chicken Manure.. *Cleaner and Circular Bioeconomy*. 2. 100013. 10.1016/j.clcb.2022.100013.
6. Kelleher B.P., Leahy J.J., Henihan A.M., O'dwyer T.F., Sutton D., Leahy M.J. *Advances*

in poultry litter disposal technology – a review // Bioresource technology. 2002. Vol. 83 (1). P. 27–36

7. Лаптева И.Г. Переработка и использование птичьего помета/Экология. Качество: сб.тр. XIII межд. науч-практ. конф., Красноярск, 2016. - С.185-189

8. Звёздин В.В. Ускоренная утилизация куриного помета и получение на его основе высококачественных удобрений методом биологической обработки / сб. материалов эколог. форума., М: ЭМ- Кооперация. – 2004. – С. 261-270.

9. Zhang D., Cheng H., Hao B., Li Q., Wu J., Zhang Y., Cao A. Fresh chicken manure fumigation reduces the inhibition time of chloropicrin on soil bacteria and fungi and increases beneficial microorganisms // Environmental Pollution. 2021. Vol. 286. P. 117460.

10. Awasthi M.K., Liu T., Chen H., Verma S., Duan Y., Awasthi S.K., Wang Q., Ren X., Zhao J., Zhang Z. The behavior of antibiotic resistance genes and their associations with bacterial community during poultry manure composting // Bioresour. Technol. 2019. Vol. 280. P. 70–78.

11. Методы химических анализов почвы, применяемые в лаборатории массовых анализов, Ташкент, 2005 г.

12. Igamberdieva, P. K., Danilova E. A. Wild medicinal plants in the Ferghana valley – spring soft mineral substances// Global Journal of Biotechnology & Biochemistry. – 2013, 3:66–68.

13. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии, Москва,1991, 303 с.

ЖИР ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ (HERMETIA ILLUCENS) КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОКОСОВОМУ МАСЛУ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Бурханова Малика Мирмухиддин қизи

*Независимый исследователь, Кафедры пищевых технологий
и парфюмерия-косметики,
Ташкентский химико-технологический институт,
Республика Узбекистан, Ташкент*

Содиқов Самандар Иброхимжон угли

*дакторант Кафедры пищевых технологий
и парфюмерия-косметики,
Ташкентский химико-технологический институт,
Республика Узбекистан, Ташкент
E-mail: sodiqov12.samandar@gmail.com*

Исоков Илхом Собиржон угли

*Бакалавр, Кафедры пищевых технологий
и парфюмерия-косметики,
Ташкентский химико-технологический институт,
Республика Узбекистан, Ташкент*

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки (*Hermetia illucens*) с целью оценки их применения в косметической индустрии. Анализ проводился методом газовой хроматографии для выявления различий в насыщенных и ненасыщенных жирных кислотах. Результаты показали, что кокосовое масло содержит высокие уровни лауриновой и миристиновой кислот, что делает его подходящим для глубокого увлажнения и защиты кожи. В то же время жир черной львинки отличается значительным содержанием ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая кислоты, что придает ему дополнительные функциональные свойства. Исследование подчеркивает потенциал жира черной львинки как экологически устойчивого ингредиента для косметических продуктов, заменяющего традиционные растительные масла.

Ключевые слова: Жир черной львинки, кокосовое масло, косметика, жирные кислоты, газовая хроматография.

HERMETIA ILLUCENS OIL AS AN ALTERNATIVE TO COCONUT OIL: A STUDY OF FATTY ACIDS FOR COSMETIC PRODUCTS

Abstract: This paper presents a comparative analysis of the fatty acid composition of coconut oil and black soldier fly (*Hermetia illucens*) oil to evaluate their application in the cosmetic industry. The analysis was carried out using gas chromatography to detect differences in saturated and unsaturated fatty acids. The results showed that coconut oil contains high levels of lauric and myristic acids, making it suitable for deep skin hydration and protection. Meanwhile, black soldier fly oil has a significant content of unsaturated fatty acids such as oleic and linoleic acids, which imparts additional functional properties. The study highlights the potential of black soldier fly oil as an environmentally sustainable ingredient for cosmetic products, replacing traditional vegetable oils.

Key words: Black soldier fly oil, coconut oil, cosmetics, fatty acids, gas chromatography.

Введение.

Современное производство косметических продуктов активно развивается, следуя мировым тенденциям инноваций, устойчивого развития и безопасности продукции. Косметическая промышленность охватывает широкий ассортимент продукции, от средств ухода за кожей и волосами до декоративной косметики, и ежегодно демонстрирует значительный рост. Согласно отчетам аналитических агентств, глобальный рынок косметики растет со среднегодовым темпом около 5%, что связано с увеличением потребительского спроса на персонализированные и натуральные продукты, а также на экологически чистые и устойчивые решения. Потребители все чаще предпочитают косметику с натуральными ингредиентами, безопасную как для здоровья, так и для окружающей среды [1].

Одним из ключевых компонентов, используемых в производстве косметики, являются масложировые продукты, такие как растительные масла, жирные кислоты и воски. Эти компоненты не только улучшают текстуру и стабильность косметических средств, но и активно используются благодаря своим увлажняющим, антиоксидантным и восстанавливающим свойствам. Масложировые продукты составляют значительную долю сырья для косметической продукции и играют важную роль в создании безопасных и эффективных формул. Введение инноваций и применение альтернативных источников активных ингредиентов, позволяет повысить качество косметической продукции, увеличивая их функциональность и удовлетворяя растущий спрос на высококачественные натуральные ингредиенты.

Кокосовое масло является ценным компонентом в производстве косметической продукции благодаря своим уникальным свойствам. Богатое жирными кислотами, включая лауриновую, каприловую и каприновую, оно обладает увлажняющими, смягчающими и антимикробными качествами, что делает его особенно эффективным для ухода за кожей и волосами. Кокосовое масло глубоко проникает в кожу и волосы, предотвращая потерю влаги и способствуя восстановлению поврежденных тканей. В косметике оно часто используется в средствах для увлажнения, очищения и смягчения, а также в антивозрастных продуктах [2].

Жир черной львинки (*Hermetia illucens*) представляет собой перспективный ингредиент для косметической индустрии, предлагая альтернативу традиционным растительным маслам, таким как кокосовое. Богатый незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами, жир черной львинки обладает отличными увлажняющими и смягчающими свойствами, что делает его эффективным в уходе за кожей. Благодаря

высокой биоусвояемости и экологичному производству, он может удовлетворить растущий спрос на устойчивые и натуральные компоненты. В отличие от кокосового масла, которое требует больших ресурсов для культивации, жир черной львинки получают путем переработки насекомых, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и предлагает экономически эффективное решение для создания инновационных косметических продуктов[3].

Личинки и взрослые особи не являются вредителями. Они играют важную роль в разложении органических материалов и возврате питательных веществ в почву, способствуя переработке пищевых и сельскохозяйственных отходов. Личинки также применяются в качестве корма: их охотно поедают птицы, рыбы, свиньи и другие животные. Черная львинка — одно из немногих насекомых, разрешенных в ЕС для кормления в аквакультуре.

Личинки, хоть и являются переносчиками герметоза, съедобны для людей и представляют собой ценный источник белка. Их выращивают для получения белков и жиров, используемых в кормах, химической промышленности и для ремедиации биомассы. В октябре 2023 года в России разведение черной львинки получило статус сельскохозяйственной деятельности, включив в перечень продукции жиры, яйца, муку, гранулы и пюре из ее личинок, а также живые, охлажденные и замороженные личинки [4].

Целью данной статьи является сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки (*Hermetia illucens*) методом газовой хроматографии. Исследование направлено на выявление различий в жирно-кислотных профилях данных ингредиентов, чтобы оценить возможности использования жира черной львинки как альтернативы кокосовому маслу в косметических продуктах.

Материалы и методы.

Для исследования жирно-кислотного состава выбранных образцов был использован газовый хроматограф модели Shimadzu Nexis GC-2030 оборудованный пламенно-ионизационным детектором. Анализ проводился при следующих условиях: неподвижная фаза: SP-2560 100m x 0.25mm x 0.2µm, подвижная фаза: азот, температура испарителя- 220°C, температура детектора- 250°C, скорость потока водорода- 40 мл/мин, скорость потока воздуха 400 мл/мин, температурный режим термостата: начальная температура 100°C выдерживается 4 минуты, потом температура повышается до 200°C со скоростью 25°C/мин и выдерживается на этой температуре 8 минут, потом температура повышается до 250°C со скоростью 5°C/мин и выдерживается на этой температуре 7

минут, объем инъекции- 1 мкл. Для идентификации жирно-кислотного состава был использован стандартный образец Supelco FAME 37 Mix.

Для исследования были выбраны следующие образцы: Образец №1- рафинированное и дезодорированное кокосовое масло, Образец №2- жир чёрной львинки (*Hermetia illucens*).

Результаты и обсуждения.

Сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки показывает существенные различия в содержании насыщенных и ненасыщенных жирных кислот (Табл.1.). В кокосовом масле преобладает лауриновая кислота (C12:0) с содержанием 47,069%, что близко к аналогичному показателю у черной львинки (51,547%). Однако в кокосовом масле значительно больше миристиновой кислоты (C14:0) — 18,158% по сравнению с 9,409% у черной львинки.

В жире черной львинки наблюдается высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая (C18:1, 10,831%) и линолевая (C18:2, 10,956%), что превосходит показатели кокосового масла (6,491% и 1,560% соответственно). Черная львинка также содержит уникальную для сравнения палмитолеиновую кислоту (C16:1, 1,921%), отсутствующую в кокосовом масле, что придает ей дополнительные функциональные преимущества. Результаты показали что жир черной львинки (*Hermetia illucens*) обладает высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая, что делает его перспективным компонентом для косметических продуктов с увлажняющими и восстанавливающими свойствами. Его экологичное и устойчивое производство предоставляет возможность замены традиционных растительных масел, удовлетворяя потребность в натуральных ингредиентах.

Таблица.1

Результаты жирно-кислотного состава кокосового масла и жира чёрной львинки методом газовой хроматографии.

№	Содержание жирных кислот	Условное обозначение	Кокосовое масло	Жир чёрной львинки
1	Каприловая кислота,%	C8:0	7,625	-
2	Каприновая кислота,%	C10:0	6,027	1,202
3	Лауриновая кислота,%	C12:0	47,069	51,547
4	Миристиновая кислота,%	C14:0	18,158	9,409
5	Палмитиновая кислота	C16:0	9,078	11,824
6	Палмитолеиновая кислота	C16:01	-	1,921
7	Стеариновая кислота,%	C18:0	2,593	2,122
9	Олеиновая кислота,%	C18:1	6,491	10,831
10	Линолевая кислота,%	C18:2	1,560	10,956
11	Прочие, %		1,399	0,188

Заклучение.

Сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки (*Hermetia illucens*) показал значительные различия в профиле насыщенных и ненасыщенных кислот. Кокосовое масло, с высоким содержанием лауриновой и миристиновой кислот, лучше подходит для применения в продуктах, требующих глубокого увлажнения и защиты кожи. В то же время жир черной львинки продемонстрировал высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая, что делает его отличным компонентом для косметических продуктов с восстанавливающими и антиоксидантными свойствами. Уникальное сочетание жирных кислот и экологически устойчивое производство жира черной львинки предоставляют ему конкурентное преимущество как потенциального заменителя традиционных растительных масел. Эти результаты открывают новые возможности для создания эффективных и экологически безопасных косметических продуктов.

Список использованных литературы:

1. Бутова, Светлана Николаевна, Вера Анатольевна Сальникова, and Ирина Дмитриевна Щеголева. "Крем косметический." (2017).
2. Ковальчук А. Разработка рецептуры продукта для увеличения, питания и увлажнения губ //Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studentești. – 2020. – С. 15-17.
3. Рубан А. А., Новикова М. В., Костин А. А. Эффективная вязкость растворов лецитина и эмульсий жира личинок черной львинки с различным содержанием лецитина //Пищевые системы. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 220-225.
4. Распоряжение Правительства РФ от 10 октября 2023 г. N 2761-р. О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 25 января 2017 г. N 79-р, <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407710005/>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВАЛЕНА В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Содиқов Самандар Иброҳимжон угли

дакторант Кафедры пищевых технологий
и парфюмерия-косметики,

Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, Ташкент

E-mail: sodiqov12.samandar@gmail.com

Рузибаев Акбарали Турсунбаевич

Профессор Кафедры пищевых технологий
и парфюмерия-косметики,

Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, Ташкент

Аннотация: Сквален – это природный тритерпен, широко применяемый в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благодаря своим антиоксидантным и увлажняющим свойствам. Несмотря на его потенциал для улучшения текстуры и качества продуктов питания, использование сквалена в пищевой промышленности ограничено из-за его склонности к окислению. В статье рассматриваются современные методы инкапсуляции сквалена, направленные на улучшение его стабильности и внедрение в продукты массового потребления, такие как хлебобулочные изделия и кондитерские продукты. Приведены результаты исследований, показывающие положительное влияние добавления инкапсулированного сквалена на сенсорные и физические характеристики продуктов. Особое внимание уделяется перспективам использования сквалена для улучшения функциональности продуктов, обогащенных биологически активными веществами. Подробно описан метод количественного определения сквалена методом ВЭЖХ. Кроме того, обсуждаются вызовы, связанные с процессами инкапсуляции, и необходимость дальнейших исследований для разработки устойчивых решений.

Ключевые слова: Сквален, биоактивные компоненты, функциональная еда, устойчивые технологии, ЦУР, экстракция, ВЭЖХ.

USE OF SQUALENE IN FUNCTIONAL FOODS: MODERN APPROACHES AND PROSPECTS

Abstract: Squalene is a natural triterpene widely used in the cosmetic, pharmaceutical and food industries due to its antioxidant and moisturizing properties. Despite its potential to improve the texture and quality of food products, the use of squalene in the food industry is limited due to its tendency to oxidize. This article reviews modern methods of squalene encapsulation aimed at improving its stability and implementation in mass-market products such as bakery and confectionery products. The results of studies demonstrating the positive effect of adding encapsulated squalene on the sensory and physical characteristics of products are presented. Particular attention is paid to the prospects for using squalene to improve the functionality of products enriched with bioactive substances. A method for the quantitative determination of squalene using HPLC is described in detail. In addition, the challenges

associated with encapsulation processes and the need for further research to develop sustainable solutions are discussed.

Keywords: *Squalene, bioactive components, functional food, sustainable technologies, SDG, extraction, HPLC.*

Введение

Амарант (*Amaranthus hypochondriacus*, *Amaranthus cruentus* и *Amaranthus caudatus*) культивировался ацтеками и инками в древние времена. Сегодня его выращивают во многих тропических, субтропических и умеренных странах. Это устойчивая культура, способная выдерживать широкий диапазон климатических условий. Амарант богат белками, которые имеют сбалансированный аминокислотный состав и богаты лизином. Масло амаранта высоко ненасыщенное, содержит около 70% фракции олеиновой кислоты и является богатым источником сквалена и токотриеолов [1].

В косметологии сквален ценится за его увлажняющие и антиоксидантные свойства. Он легко проникает в кожу, восстанавливает её липидный барьер и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Включение сквалена в состав кремов, сывороток и масел помогает улучшить текстуру кожи, предотвратить сухость и замедлить процессы старения.

В фармацевтике сквален применяется в качестве адъюванта в вакцинах, усиливая иммунный ответ организма на антигены. Это делает его важным компонентом в разработке современных вакцин, включая вакцины против гриппа.

В пищевой промышленности сквален добавляется в продукты в качестве функциональной добавки, поскольку он богат антиоксидантами и способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Его получают в основном из растительных источников, таких как амарант, оливковое масло и печень акулы.

Сквален может снижать риск некоторых видов рака, таких как рак груди и поджелудочной железы. Сквален также способен уменьшать побочные эффекты химиотерапии, такие как повреждение ДНК и токсичность. Несмотря на свой потенциал, сквален остаётся недостаточно используемым в пищевой промышленности из-за его уязвимости к окислению. Поэтому необходимо разрабатывать стратегии для его инкапсуляции. Лишь немногие исследования оценивали инкапсуляцию сквалена и его внедрение в пищевые матрицы. Например, в одном из исследований было изучено влияние инкапсулированного сквалена на физические и качественные характеристики кексов. Было установлено, что добавление инкапсулированного сквалена улучшает текстуру кексов и способствует хорошей сенсорной оценке. Похожие результаты были получены при использовании хитозана и сывороточного белка для инкапсуляции сквалена

с целью обогащения тортов. Однако требуется больше исследований, чтобы подтвердить возможность инкапсуляции сквалена и его внедрение в продукты массового потребления, такие как хлеб [2].

Благодаря заметным преимуществам для здоровья сквален находит широкое применение во многих отраслях, таких как фармацевтика, косметика и биомедицина. Однако, сквален не очень популярен в качестве функционального пищевого ингредиента. Одной из вероятных причин ограниченного применения сквалена в переработанных пищевых продуктах может быть его высокая окислительная нестабильность при переработке и хранении. Благодаря высокой степени ненасыщенности сквален легко подвергается воздействию таких факторов, как кислород, температура, содержание влаги, металлы и свет, что приводит к его окислению. Если сквален может быть эффективно инкапсулирован, его можно легко включить в любой функциональный продукт питания, не влияя на химические и сенсорные свойства конечного продукта. Существуют различные методы инкапсуляции, используемые для достижения лучшей эффективности инкапсуляции липофильных соединений, такие как распылительная сушка, сублимационная сушка, коацервация, экструзия, полимеризация, липосомальное инкапсулирование и т.д. Среди них микроинкапсуляция с помощью распылительной сушки является самым простым, эффективным и экономичным методом инкапсуляции [3].

Проведенный обзор литературы показал большое количество исследований, посвященных роли микроинкапсулирования как перспективной и устойчивой технологии, обладающей значительным потенциалом для эффективной доставки важных пищевых компонентов. Эти методы позволяют контролировать высвобождение ингредиентов к целевым органам в организме, что является ключевым аспектом для достижения максимальной пользы от функциональных продуктов [4].

Материалы и методы исследования

Содержание сквалена оценивали с помощью системы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) (Shimadzu, Япония, LC 10AT) с использованием колонки C18 (Supelco Analytical, 25 см × 4,6 мм, 5 мкм). Изократическое элюирование проводили с использованием растворительной системы метанол-2-пропанол-уксусная кислота (91,95:8:0,05, v/v). Объем инъекции составлял 10 мкл при скорости потока 1 мл/мин. Идентификацию и количественное определение проводили при комнатной температуре с использованием эталонного стандарта при длине волны 214 нм. Сквален идентифицировали путём сравнения времени удерживания с чистым скваленом (>99%) от

Supelco (номер партии LC07421V). Стандарты с тремя репликатами в концентрациях 10, 20, 30 и 40 мкг/мл использовались для построения калибровочной кривой. Площади пиков наносили на график в зависимости от концентраций стандартов. Пробы масла разбавляли до конечной концентрации 10 мг/мл в подвижной фазе, и вводили 10 мкл.

Результаты и их обсуждение

Для экстракции масла из семян амаранта был использован экстрактор BUCHI E-816 SOX, время экстракции 5 часов, в качестве растворителя использовали гексан. Для экстракции были выбраны коммерческие семена амаранта.

По результатам анализа стандартных растворов сквалена 10, 20, 30 и 40 мкг/мл была построена калибровочная кривая с линейной функцией $y=19039x+7752$ (Рис.1.), значение коэффициента корреляции составило $R^2=0,9958$.

Рисунок.1. Калибровочная кривая стандартных растворов Сквалена

В тех же хроматографических условия были проведения анализы количественного определения сквалена в образцах экстракционного амарантового масла. Образцы проанализированы последовательно три раза. Полученные хроматограммы (Рис.2.) масла амаранта показали, что сквален удерживается в $20,491 \pm 0,058$ минуте.

Рисунок.2. Хроматограмма амарантового масла полученный путем экстракции

Для экстракции были выбраны коммерческие семена амаранта. Масличность семян амаранта составило $5,96 \pm 0,12\%$. Результаты количественного определения показали, что в составе масла амаранта содержится $5,52 \pm 0,16\%$ сквалена.

Рисунок.3. 3D-график разделения сквалена в образце амарантового масла

Заклучение

В заключение можно отметить, что сквален обладает значительным потенциалом для использования в пищевой промышленности как функциональный ингредиент благодаря своим антиоксидантным и оздоровительным свойствам.

Результаты предыдущих работ показывают, что инкапсуляция сквалена помогает сохранить его стабильность и позволяет использовать его в составе различных продуктов питания без ущерба для их текстуры и органолептических характеристик. Методы инкапсуляции, такие как распылительная сушка и использование биополимеров, демонстрируют высокую эффективность и экономичность, делая их привлекательными для внедрения в массовое производство.

Однако высокая окислительная нестабильность сквалена остается значительным вызовом, что требует дальнейших исследований и разработки инновационных технологий для его стабилизации. Внедрение таких подходов позволит использовать сквален более

широко в функциональных продуктах питания, предоставляя потребителям больше возможностей для укрепления здоровья через повседневное питание.

Выбранная методика количественного определения сквалена в составе растительных масел показало высокую чувствительность и точность. Данную методику можно рекомендовать для дальнейших исследований по оценке эффективности инкапсуляции сквалена в разных пищевых матрицах.

Список использованных литературы:

5. Tikekar RV, Ludescher RD, Karwe MV. Processing stability of squalene in amaranth and antioxidant potential of amaranth extract. *J Agric Food Chem.* 2008 Nov 26;56(22):10675-8. doi: 10.1021/jf801729m. PMID: 18950184.
6. Sponton OE, Perez AA, Osella C, Cuffia F, Fenoglio C, Piagentini A, Santiago LG. Squalene encapsulation by emulsification and freeze-drying process: Effects on bread fortification. *J Food Sci.* 2023 Jun;88(6):2523-2535. doi: 10.1111/1750-3841.16576. Epub 2023 Apr 20. PMID: 37078506.
7. Lekshmi R.G. Kumar, N.S. Chatterjee, C.S. Tejpal, K.V. Vishnu, K.K. Anas, K.K. Asha, R. Anandan, Suseela Mathew, Evaluation of chitosan as a wall material for microencapsulation of squalene by spray drying: Characterization and oxidative stability studies, *International Journal of Biological Macromolecules*, Volume 104, Part B, 2017, Pages 1986-1995, ISSN 0141-8130, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.03.114>.
8. Sodikov S.I., Ruzibaev A.T., Microencapsulation as an innovative approach to creating functional food products: *Central asian food engineering and technology*, 2023/6 VOLUME 1 ISSUE 6 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10256996>

XOM PAXTA MOYLARINI NEYTRALLASHDA NATRIY SILIKAT ISHQORIY ERITMALARIDAN FOYDALANISH.

Dehqonova Nargiza Abdug‘ani qizi¹ –
tayanch doktorant

Majidov Qaxramon Xalimovich² –
texnika fanlari doktori, professor

^{1,2}Buxoro davlat texnika universiteti

email: nargizadehkonova@gmail.com

Annotatsiya: Xom paxta moylarini natriy silikat eritmalari bilan ishqoriy neytrallash texnologiyasi tadqiq qilindi. Moyning kislotasi sonining neytrallash vaqtiga bog‘liq pasayishining kinetik qonuniyatlari aniqlandi. Texnologik jarayonlarni amalga oshirishning optimal rejimlari aniqlandi. Rafinatsiyalangan moylarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashga erishildi.

Kalit so‘zlar: xom paxta moylari, natriy silikat ishqoriy eritmalari, yog‘ kislotalarini neytrallash, jarayonlar kinetikasi, rafinatsiyalangan moylar ko‘rsatkichlari.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ СИЛИКАТА НАТРИЯ ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СЫРЫХ ХЛОПКОВЫХ МАСЕЛ

Аннотация: Исследована технология щелочной нейтрализации сырых хлопковых масел с растворами силиката натрия. Установлены кинетические закономерности снижения кислотного числа масла от времени нейтрализации. Установлены оптимальные режимы осуществления технологических процессов. Достигнуто повышение физико-химической характеристики рафинированных масел.

Ключевые слова: сырые хлопковые масла, щелочные растворы силиката натрия, нейтрализация жирных кислот, кинетика процессов, показатели рафинированных масел.

APPLICATION OF ALKALINE SOLUTIONS OF SODIUM SILICATE IN NEUTRALIZING CRUDE COTTONSEED OILS

Abstract: The technology of alkaline neutralization of crude cottonseed oils with sodium silicate solutions has been studied. Kinetic laws of reducing the acid number of oil from the time of neutralization has been established. Optimum modes of implementing technological processes have been established. An increase in the physical-chemical characteristics of refined oils has been achieved.

Keywords: crude cottonseed oils, alkaline solutions of sodium silicate, neutralization of fatty acids, kinetics of processes, indicators of refined oils.

Kirish

Moylarni rafinatsiyalashda reaksiyaga kirishuvchi komponentlar aralashmalariga elektromagnit maydonlarning ta’sir qilish zonasida ishlov berish orqali fizik-kimyoviy va massa almashinuv jarayonlarini elektromagnit faollashtirish usullari ma’lum [1-5].

Biroq, erkin yog‘ kislotalarini neytrallashda bunday elektromagnit ishlov berishning maqsadi moylardan yo‘ldosh lipidlarni to‘liqroq chiqarish uchun ularni beqarorlashtirishdan iborat edi.

Natriy silikat eritmasi o‘z koordinatsion birikmalarining tarkibiga Na^+ , $(\text{SiO}_3)^{2-}$ ionlari, shuningdek $(\text{OH})^-$ gidroksil ionlarni o‘z ichiga olgan murakkab tizim bo‘lganligi sababli, bunday

tizimga o'zgaruvchan magnit maydonda ishlov berish koordinatsion bog'larning fazo-tuzilma konfiguratsiyasini o'zgartiradi, bu esa, o'z navbatida, guruhlarining faolligiga ta'sir qilishi mumkin, deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri [6-10].

Tadqiqot obyektlari: paxta xom moylari, rafinatsiya texnologiyasi, ishqoriy eritmalar, elektromagnit texnika, jarayonlar kinetikasi, sifat ko'rsatkichlari, ishqoriy neytrallash shartlari.

Natijalar va ularning muhokamasi. Ilgari surilgan farazni tekshirish uchun sxema ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan laboratoriya qurilmasida paxta xom moylarini sinov neytrallash amalga oshirildi.

1-rasm. Moylarni neytrallash uchun laboratoriya qurilmasi sxemasi:

1- ta'minot bloki; 2- aralashtirish moslamasi; 3- ekspozitor-neytralizator; 4- nasos; 5- statik separator; 6- neytrallangan moy yig'gich

Xom moy belgilangan rejimlarda (induksiya-0,8 Tl, chastota-200 Gs) o'zgaruvchan aylanadigan elektromagnit maydonda oldindan ishlov berildi.

Moyning natriy silikat bilan aralashmasini faollashtirish maxsus konstruksiyali AMO-S magnitli ishlov berish apparatida amalga oshirildi. Apparat tuzilishi 2-rasmda ko'rsatilgan. Ishchi kameradagi magnit induksiya 0 dan 0,08 Tl gacha o'zgartirilgan.

2-rasm. AMO-S magnitli ishlov berish apparatining tuzilishi:

1- oqim elementi; 2- magnit o'tkazgich; 3- magnitlashtiruvchi g'altaklar; 4- korpus.

3-rasmdan ko'rinib turibdiki, paxta moylarining kislota sonini texnologik asoslangan qiymatlargacha (0,10-0,15 mg KOH/g) kamaytirish maqsadida neytrallash vositasi sifatida natriy silikat eritmasidan foydalanganda nazariy jihatdan zarur bo'lgan miqdordan kamida 30% ortiqcha miqdorda neytrallash agentidan foydalanish lozim.

Neytrallash jarayoni kinetikasi / Vaqt (min) / Kislotalik indeksi (mg KOH/g)

3-rasm. Natriy silikat eritmasining turlicha ortiqcha miqdorida paxta moylarini neytrallash kinetikasi: 1- 30% ortiqcha miqdorda; 2- 20% ortiqcha miqdorda; 3- 10% ortiqcha miqdorda; 4- 5% ortiqcha miqdorda

Elektromagnit faollashtirish mexanizmini aniqlash maqsadida magnet bilan ishlov berish shartlari o'zgartirildi va elektromagnit bilan ishlov berish 3 ta variantda amalga oshirildi.

1. Moy va natriy silikat aralashmasi AMO-S da o'zgaruvchan elektromagnit maydonda bevosita neytralizatorga yuklashdan oldin ishlov berildi.

2. AMO-S da moy neytralizatorga yuklashdan va natriy silikatni kiritishdan oldin ishlov berilgan;

3. AMO-S da natriy silikat eritmasi moyga kiritishdan oldin ishlov berilgan. Neytrallash jarayonida yuqorida tavsiflangan metodika bo'yicha kislota sonining pasayishi kinetikasi o'rganilgan.

Nazorat sifatida magnet bilan ishlov berilmagan moyni neytrallash kinetikasi o'rganildi. Barcha tajribalarda natriy silikatning ortiqcha miqdori 10%, magnet induksiyasi 0,05 Tl ni tashkil etdi.

4-rasmda keltirilgan tajriba natijalaridan ko'rinib turibdiki, magnet bilan ishlov berishning maksimal ta'siri natriy silikat eritmasiga ishlov berishda kuzatiladi. Bunda moyga magnet bilan ishlov berish jarayonning kinetikasiga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Neytrallash jarayoni kinetikasi / Vaqt (min) / Kislotalik indeksi (mg KOH/g)

4-rasm. Magnit bilan ishlov berishning turli sharoitlarida paxta moylarini neytrallash kinetikasi:

- 1- magnit bilan ishlov berishsiz;
- 2- magnit maydonda ishlov berilgan moy;
- 3- magnit maydonda ishlov berilgan moy bilan natriy silikat aralashmasi;
- 4- magnit maydonda ishlov berilgan natriy silikat.

Elektromagnit maydonning eng yaxshi ko‘rsatkichlarini aniqlash bo‘yicha tajriba natijalari 5-rasmda keltirilgan.

Kislota soni va neytrallash vaqti / Neytrallash vaqti (min) / Kislota soni (mg KOH/g)

5-rasm. Nazariy miqdordan 10% ortiqcha miqdorda olingan, turli magnit induksiya o‘zgaruvchan elektromagnit maydonda ishlov berilgan paxta moylarini natriy silikat eritmasi bilan neytrallash kinetikasi:

- 1- nazorat (ishlov berilmagan);
- 2- 0,02 Tl;
- 3- 0,04 Tl;
- 4- 0,06 Tl;
- 5- 0,08 Tl.

05-rasmdan ko‘rinib turibdiki, natriy silikat eritmasini 0,06 Tl induksiya elektromagnit maydon bilan faollashtirish yog‘ kislotalarini chiqarish chuqurligini oshiradi, biroq bunda jarayonning tezligi deyarli o‘zgarmaydi.

Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, natriy silikat suvli eritmasining pH ko‘rsatkichi magnit bilan ishlov berishdan oldin va keyin o‘zgarmaydi. Shuningdek, kislotalarning suvdagi eritmasi bilan titrlash orqali aniqlanadigan gidroksil ionlarining molekulyar konsentratsiyasi ham o‘zgarmaydi. Magnit induksiyaning yanada oshirilishi neytrallash samaradorligining sezilarli darajada oshishiga olib kelmaydi. Shunday qilib, o‘tkazilgan tajribalarga asoslanib taxmin qilish mumkinki, erkin yog‘ kislotalarini natriy silikat bilan neytrallashning geterogen reaksiyasida suvli eritmalarda dissotsiatsiyalanadigan gidroksil guruhlarning barchasi ham reaksiyaga kirisha olmaydi. Koordinatsion birikmalar tuzilmasidagi o‘zgarishlar hisobidan natriy silikat eritmasini elektromagnit faollashtirish geterofazali o‘zaro ta’sirlarda ishtirok eta oladigan gidroksil ionlarining solishtirma miqdorini oshiradi.

O'tkazilgan tajribalarda jarayon tezligining o'zgarishini keltirilgan reaksiya sharoitlarida chegaralovchi bo'lib diffuzion massa almashinuvi bosqichi ekanligini ko'rsatadi.

Olingan ma'lumotlarga asosan, biz erkin yog' kislotalarini neytrallashtirish reaksiyasi davomida neytrallashtiruvchi agentni faollashtirish uning sarfini (ortiqcha miqdorini) kamaytiradi deb taxmin qildik. Olingan ma'lumotlarni amalda qo'llash uchun moydagi erkin yog' kislotalarini neytrallashtirish uchun natriy silikat eritmasining zarur bo'lgan ortiqcha miqdorini aniqlash bo'yicha tajribalar o'tkazildi.

Belgilangan rejimlarda EMA da oldindan ishlov berilgan paxta moylarini neytrallashtirish laboratoriya qurilmasida amalga oshirildi. Natriy silikatning suvli eritmasi AMO-S da 0,06 TI induksiyali o'zgaruvchan elektromagnit maydonda ishlov berildi. Natriy silikat eritmasidan foydalanganda neytrallashtirish kinetikasi avvalroq tavsiflangan metodika bo'yicha o'rganildi.

6-rasmda keltirilgan tajriba natijalaridan ko'rinib turibdiki, natriy silikat eritmasini elektromagnit faollashtirishdan foydalanish uning ortiqcha miqdorini 30 dan 10% gacha kamaytirish imkonini beradi.

Neytrallashtirish vaqtida kislota miqdorining o'zgarishi / vaqt (min) / kislota miqdori (mg KOH/g)

6-rasm. Natriy silikat eritmasining turlicha ortiqcha miqdorida elektromagnit maydonda (0,06 TI) ishlov berilgan natriy silikat eritmasi bilan paxta moylarini neytrallashtirish kinetikasi: 1- 4% ortiqcha miqdorda; 2- 10% ortiqcha miqdorda; 3- 15% ortiqcha miqdorda;

Ma'lumki, polikremniy kislotalar (silikagellar) qutbli va past qutbli moddalarga nisbatan yuqori sorbtion faollikka ega. Erkin yog' kislotalarini natriy silikat bilan neytrallashtirish reaksiyasida hosil bo'lgan polikremniy kislotalar paxta moylarining rang beruvchi moddalarini sorbtisyalashi taxmin qilindi. Ushbu farazni tekshirish uchun quyidagi tajriba o'tkazildi.

Belgilangan rejimlarda EMA da oldindan ishlov berilgan gidratlangan paxta moylarini neytrallashtirish laboratoriya qurilmasida amalga oshirildi. Natriy silikatning suvli eritmasi AMO-S da turli

induksiyali o'zgaruvchan elektromagnit maydonda ishlov berildi va nazariy zarur bo'lgan miqdordan 10% ortiqcha miqdorda neytrallash agenti sifatida qo'llanildi. Neytrallash 70°C haroratda 30 min davomida amalga oshirildi. Shundan so'ng, moy va soapstok aralashmasi sentrifugalandi va qog'oz filtri orqali filtrlangan sentrifugada kislota soni va ranglilik soni aniqlandi. Tajriba natijalari 7-rasmda keltirilgan.

Kislota va ranglilik sonining magnit induksiyaga qarab o'zgarishi / Magnit induksiya, Tl / Kislota soni, mg KOH/g

7-rasm. Natriy silikat suvli eritmasiga 70°C haroratda o'zgaruvchan elektromagnit maydonda oldindan ishlov berishning yog' kislotalarini erkin chiqarish samaradorligiga (1) va moy rangliliqining pasayishiga (2) ta'siri

Aniqlandiki (7-rasm), natriy silikat suvli eritmasiga 0,06 Tl magnit induksiyali elektromagnit maydonda dastlabki ishlov berish nafaqat erkin yog' kislotalarini siqarish samaradorligini, balki neytrallangan moy rangliliqining pasayishi darajasini ham oshiradi. Magnit induksiyaning yanada oshirilishi neytrallash jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga olib kelmaydi.

Shunday qilib, o'tkazilgan tajribalarga asoslanib taxmin qilish mumkinki, natriy silikat suvli eritmasiga elektromagnit ishlov berish koordinatsion birikmalar tuzilmasining o'zgarishi natijasidagi geterofaza o'zaro ta'sirlarda ishtirok eta oladigan gidroksil-ionlarning solishtirma miqdorini oshiradi, neytrallash reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan polikremniy kislotalar esa rang beruvchi moddalarga nisbatan yuqori sorbsion qobiliyatga ega. Neytrallash reagenti sifatida faollashtirilgan natriy silikat suvli eritmalaridan foydalanish erkin yog' kislotalarini neytrallash uchun nazariy zarur bo'lgan ortiqcha miqdorini 30% dan 10% gacha kamaytirish imkonini berdi. Bunda neytrallangan moylardagi sovun miqdori 0,025% dan oshmaganligini ta'kidlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М., Наука, 1976, - 279 с.
2. Паронян В.Х. и др. Технология жиров и жирозаменителей. – М., «Легкая и пищевая промышленность», 1982, - 352 с.
3. Рогов И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов.-М.: Агропромиздат, 1988. - 272с
4. Арутюнян Н.С. и др. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат. 1999.
5. Исмаатов С.Ш., Мажидов К.Х. Повышение качества рафинированного хлопкового масла.// “Пищевая промышленность”, Москва, 1996 - № 4, с.20.
6. Арутюнян Н.С., Янова Л.И., Аришева Е.А. Лабораторный практикум по технологии переработки жиров. – М.: Агропромиздат, 1991.-160 с.
7. Влияние электромагнитной поляризации на термодинамические характеристики ассоциации фосфолипидов в неполярных растворителях / [Е.П. Корнена, Н.С. Арутюнян, В.С. Косачев и др.] - Изв. вузов. Пищевая технология, 1985, № 6, с 100-101.
8. Ильясов А.Т. Совершенствование технологии переработки хлопковых семян и рафинации масла. Автореф.дис. докт.техн.наук. – Санкт-Петербург, 1997.
9. Киншаков К.Д. «Совершенствование технологии рафинации растительных масел и создание новых эмульсионных продуктов» Автореферат. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва-2013.
10. М.Ф.Зайниев, К.Х.Мажидов, А.В.Джамалов. Оптимальные условия и режимы рафинации хлопкового масла раствором алюминатов натрия. /Журн. «Масложировая промышленность», 1998, №4, с.12-14.

НОВЫЕ ВИДЫ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Dildora Makhmudova¹, Gulnoza Djahangirova¹, Gulnoza Jorayeva

¹E-mail: dildoramahmudiva@gmail.com

¹E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Аннотация. В разработке технологии производства пряника из местного безглютенового сырья для профилактического и лечебно-диетического питания людей с непереносимостью глютена злаковых культур. Проанализировать состав, строение и систематизировать выбор безглютенового растительного сырья для производства мучных кондитерских изделий. Введение продуктов переработки безглютенового растительного сырья в технологический процесс производства мучных изделий позволит исключить рецептурное количество муки пшеничной кондитерской сортовой и обогатить изделия белками, пищевыми волокнами, биологически активными маслами, витаминами, минеральными веществами и другими эссенциальными и минорными веществами.

Ключевые слова: белок, обогащение, функциональная диета, калория, пищевая ценность, сорговая мука, нутево́вая мука.

NEW TYPES OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS FOR FUNCTIONAL PURPOSE USING PLANT-BASED RAW MATERIALS

Abstract. In the development of technology for the production of gingerbread from local gluten-free raw materials for preventive and therapeutic dietary nutrition of people with gluten intolerance to cereal crops. To analyze the composition, structure and systematize the choice of gluten-free plant raw materials for the production of flour confectionery products. The introduction of processed gluten-free plant raw materials into the technological process of producing flour products will eliminate the prescription amount of wheat confectionery flour and enrich the products with proteins, dietary fiber, biologically active oils, vitamins, minerals and other essential and minor substances.

Key words: protein, fortification, functional diet, calorie, nutritional value, sorghum flour, chickpea flour.

O‘SIMLARNING HOMOSHYOLARIDAN FOYDALANILGAN FUNKSIONAL MAQSADDAGI UN QONDITOR MAHSULOTLARINING YANGI TURLARI.

Annotatsiya: Glyuteni hazm qila olmagan odamlarning profilaktik va terapevtik parhez ovqatlanishi uchun mahalliy glyutensiz xomashyosidan pranik ishlab chiqarish texnologiyasiga tadbiiq qilish. Unli qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun glyutensiz o‘simlik xom ashyosining tarkibi, tuzilishini tahlil qilish va tanlashni tizimlashtirish. Qayta ishlangan glyutensiz o‘simlik xomashyosini un ishlab chiqarishning texnologik jarayoniga joriy etish bug‘doy unining retsept bo‘yicha ko‘rsatilgan miqdorini o‘rniga no‘xat va oq jo‘xoriv unlariga almashtirildi va mahsulotlarni oqsillar ozuqaviy tolalar, biologik faol yog‘lar, vitaminlar, minerallar va boshqa muhim moddalar bilan boyitadi.

Kalit so‘zlar: oqsil, boyitish, funksional parhez, kaloriya, ozuqaviy qiymati, jo‘xori uni, no‘xat uni.

Введение.

Полноценное и здоровое питание - одно из наиболее важных и необходимых условий для сохранения жизни и здоровья нации. В последние годы в науке о питании получило развитие новое направление - функциональное питание. Под функциональными продуктами питания понимают продукты питания, содержащие пищевые ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека: повышают сопротивляемость к заболеваниям, улучшают течение многих физиологических процессов в организме, позволяют ему долгое время сохранять активность [1].

Основной недостаток мучных кондитерских изделий заключается в том, что пищевая ценность этих продуктов очень велика. Их чрезмерное потребление нарушает сбалансированность рационов питания по пищевым веществам и энергетической ценности, что объясняется высоким содержанием жира, углеводов и достаточно низким, а в ряде случаев полным отсутствием пищевых волокон, минеральных веществ, витаминов. Рациональное, сбалансированное питание, построенное на современных научных основах, обеспечивает нормальный рост и развитие организма [2]. Для производства мучных кондитерских изделий функциональных диеты используются многочисленные виды зернового сырья. Применение растительного сырья позволяет не только повышать качество, пищевую ценность и расширять ассортимент мучных кондитерских изделий, но и рационально использовать местные ресурсы. В статье приведена характеристика выпечки пряника из нетрадиционного сырья, с добавлением сорговой и нутевой муки.

Создание новых видов функциональных мучных кондитерских изделий является перспективным направлением в производстве продуктов питания способствующих обеспечению организма человека пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами. Как известно, мучные кондитерские изделия представляют собой группу высококалорийной продукции, которая пользуется у населения большим спросом и популярностью. [3].

В последнее время пищевые продукты, содержащие определенные нутриенты, способные корректировать различные физиологические нарушения и улучшать состояние здоровья человека, объединяет термин «функциональные продукты». Как правило, эти продукты содержат натуральные биологически активные вещества и являются пригодными как для лечебного, так и профилактического питания [4, 5].

Одним из наиболее важных направлений развития отраслей пищевой промышленности является разработка изделий нового поколения с лечебно-профилактическими свойствами и сбалансированным составом. Однако не менее

важными являются улучшение вкуса и аромата пищи, и в связи с этим особое внимание целесообразно уделить применению растительного сырья, которое существенно улучшает вкусовые качества пищевых продуктов и способствует их лучшему усвоению организмом. Это обусловлено тем, что многие из этих растений обладают изысканным ароматом и ценными лечебными или профилактическими свойствами.

Приоритетным направлением повышения биологической ценности мучных кондитерских изделий является включение в рецептуру сырьевых компонентов, являющихся носителями незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, фосфатидов, витаминов, минеральных веществ, кроме того, при составлении рецептурных смесей необходимо учитывать современные представления медицины о позитивной роли растительных пищевых волокон в рационах питания [6].

Продукты питания должны не только удовлетворять физиологические потребности организма, но и выполнять профилактические и лечебные цели, так как в данный период времени увеличивается количество заболеваний, связанных именно с нарушениями питания.

Материалы и методы (Materials and methods) Сорговая мука - это помол зерновой культуры с высокой питательной ценностью. Основное отличие от злаковых помолов иного типа — отсутствие глютена [7].

Следует отметить наличие в данной муке незначительного количества белков, образующих клейковину (глютен). Так, количество отмываемой сырой клейковины в исследуемой муке было в 7,7 и 8,2 раза меньше, чем в образцах сравнения. При этом значение глютена – индекса также было существенно ниже практически в среднем в 4,35 раз.

Цельносмолотая мука сорго богата белками, аминокислотами, жирными кислотами, углеводами, витаминами, микроэлементами. В свою очередь, белок сорго уменьшает уровень холестерина в крови и нормализует деятельность пищеварительного аппарата человека. Жир сорго содержит в своем составе до 83,0...88,0% незаменимых ненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для профилактики атеросклероза, болезней сердца и сосудов. В странах Европы и Америки мука из сорго широко используется в питании людей, страдающих аллергией к глютену. В отечественной пищевой промышленности мука сорго практически не используется в хлебопекарном производстве, что связано со слабой изученностью данного вопроса и разработкой соответствующих рецептур и технологий производства безглютенового хлеба на основе данной муки.

Исследования проводились и с использованием данного вида муки в составе композитной смеси с мукой из сорго и нута, поэтому сопоставительный анализ органолептических и физико-химических показателей качества данных видов муки [8].

Мука нута или нутовая мука отличается от остальных исследуемых видов муки наличием явно выраженного специфического (горохового) явно выраженного запаха и сладковатого с лёгким привкусом горечи вкусом. Имеет в зависимости от вида и сорта нута цвет от светло жёлтого до оранжевого. Получают мука нута также, как и мука сорго, то есть разовым помолом без просеивания [9].

Таким образом, по органолептическим и физико-химическим показателям потенциальные заменители муки пшеничной сортовой в производстве мучных изделий не имеют существенных различий за исключением принципиального отличия, а именно отсутствия глютена (клейковины). Данный фактор является основополагающим в выборе именно этих сырьевых источников для разработки новых рецептур безглютеновых мучных изделий. Мучные кондитерские изделия ввиду их относительно низкой цены и доступности для населения являются наиболее удобными для витаминизации продуктами. Однако, следует отметить, что злаковые культуры богаты витаминами группы В, при этом в них не обнаружены жирорастворимые витамины за исключением витамина Е [10].

Результаты и Обсуждение:

Результаты исследования витаминного состава исследуемого сырья представлены в таблице 1. Для сопоставимости полученных экспериментальных данных произведён перерасчёт на сухих веществ.

Таблица 1.

Витаминный состав образцов сравнения и исследуемых видов безглютеновой муки

Наименование витамина	Количество вещества, в г/ 100 г СВ			
	Мука пшеничная (контроль)		Мука (опыт)	
	высший сорт	I сорт	сорго	нут
Каротиноиды	-	-	-	16,61
Тиамин (В ₁)	0,19	0,28	0,52	0,09
Рибофлавин (В ₂)	0,05	0,09	0,18	0,23
Пиридоксин (В ₆)	0,19	0,25	0,45	0,60
Ниацин (РР)	1,34	2,49	3,74	3,69
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ	2,88	3,45	3,06	0,91
Σ	4,65	6,56	7,95	22,13

Как демонстрируют данные, представленные в таблице 1., по содержанию указанных витаминов лидирует мука нут, далее в следующем порядке по убывающей следуют мука сорго, мука пшеничная I- го сорта, мука пшеничная высшего сорта. В исследуемых образцах муки, за исключением муки нута, не обнаружены каротиноиды, что естественно для продуктов переработки зерна злаковых культур. Каротиноиды обнаружены только в муке нута, данный вид муки также отличался наибольшим содержанием витаминов В₂ и В₆, практически не уступал муке сорго по содержанию витамина РР, при этом имел наименьшее количество витамина Е. Следует отметить, что мука сорго по витаминному составу близки к муке пшеничной I-го сорта, то есть не имеют принципиальных различий, поэтому могут быть использованы в качестве частичной или полной альтернативы последней. Следовательно, для повышения витаминной ценности хлеба целесообразно комбинировать данное безглютеновое сырьё и/или использовать дополнительно натуральные добавки функционального назначения.

Химический состав доминирующего в рецептуре пряника и мучных кондитерских изделий сырья, а именно муки, влияет на его функционально-технологические свойства (ФТС). Наиболее важными из ФТС в данном случае являются водоудерживающая (ВУС) и жирудерживающая (ЖУС) способность исследуемой безглютеновой муки, набухаемость и индекс растворимости (рис.2.).

Рисунок 1. - Зависимость водоудерживающей способности от вида муки:
1- мука пшеничная I сорт; 2 – МС; 3 – МН

Установлена закономерная зависимость изменения ВУС в зависимости от химического состава исследуемых видов безглютеновой муки. Так, наибольшее значение ВУС обнаружено у нутевой муки (82,0%), что превышало аналогичные значения у образца сравнения, сорговой муки соответственно на 20,2 и 4,0% (абс.). Сорговая мука по данному показателю была наиболее близка к муке пшеничной I сорта. (91,5%). В то время, как у муки сорго данный показатель был на 3,2% (абс.) меньше, чем у образца сравнения – муки пшеничной I сорта, соответственно, 86,0 %.

Рисунок 2. - Зависимость жироудерживающей способности от вида муки:

1- мука пшеничная I сорт; 2 – мука сорго; 3 – мука нута

Повышенные значения ВУС биополимеров исследуемых видов безглютеновой муки способствует повышению выхода готовой продукции в основном за счёт целесообразного в данном случае увеличения влажности теста на 1,0...2,0 % в зависимости от их вида и дозировки в смеси, что также способствует к увеличению выхода хлебных изделий от 3,0 до 5,0%. Наряду с ВУС повышенное значение ЖУС в образцах с муки сорго и нута также способствует улучшению структуры пористости готовых изделий. Следует отметить, что, наряду с представленными показателями технологического потенциала БРС немаловажное значение имеет и определение его биологической ценности.

Однако, органолептических и физико-химических показателей качества не достаточно для доказательной базы эффективности использования выше указанного

сырья в качестве альтернативы муки пшеничной сортовой в производстве мучных кондитерских изделий. Необходимы дополнительные исследования по определению их химического состава, биологической ценности и пищевой безопасности. Данные исследования позволят определить пищевую ценность готовой продукции и обосновать технологическую эффективность от использования цельносмолотой муки из нетрадиционного растительного сырья в качестве заменителя муки пшеничной сортовой.

Предварительный анализ химического состава безглютеновой муки сорго и нута показал, что данное сырьё способно положительно влиять на свойства мучных полуфабрикатов и качество готовой продукции, что позволит исключить из рецептуры пряника муку пшеничную сортовую.

Исследовали влияние различных смеси из указанных выше видов безглютеновой муки и способов приготовления теста на ход технологического процесса, качество и пищевую ценность пряника.

Таблица 2.

Расход сырья и полуфабрикатов и режим приготовления рисовой закваски в разводочном цикле

Наименование сырья, полуфабрикатов и показатели процесса	Фаза разводочного цикла		
	I	II	III
Сечка (дроблѐнка) бурого риса	50,0	40,0	20,0
Вода	50,0	40,0	По расчѐту, исходя из влажности закваски
Закваска	-	20,0	10,0
Влажность, %, не более	55,0..57,0	55,0..57,0	65,0...67,0
Температура начальная, °С	24...25	28...30	28...30
Кислотность конечная, град, не более	-	-	16,0...18,0
Продолжительность заквашивания, ч	48	24	8...12

Сечку (дроблѐнку) бурого риса и измельчали на лабораторной мельнице MOULINCD1 до получения практически однородной массы. Установлено, что фракционный состав полученного порошкообразного полуфабриката (мука) практически однороден, при этом в нём доминировали частицы средней фракции (180 - 200 мкм) $85,7 \pm 1,2$ % от общего объѐма муки, то есть близко к муке пшеничной I- го сорта.

Полученную муку заливали горячей воды температурой $80 \pm 2^{\circ}\text{C}$ в соотношении 1,0 :1,0, посыпали поверхность мукой, затем выдерживали при температуре 24...25⁰С в течение 48 часов. Выброженную закваску растирали до однородной массы и добавляли питательную смесь в соотношении 1:1.

На начальной стадии закваска не пригодна к использованию из-за появления выраженного неприятного запаха, обусловленного наличием продуктов брожения собственной, в том числе и патогенной микрофлоры.

Имеются сведения о том, что естественная микробиота риса близка к микробиоте зерна пшеницы и других злаковых культур и представлена, в основном, лактобациллы (*Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei subsp. casei*, *Lactobacillus divergens* и др.), уксуснокислые бактерии родов *Gluconobacter* и *Acetobacter*, спорообразующие бактерии (*Bacillus subtilis*, *Bacillus mycoides*, рода *Clostridium*), факультативно-анаэробные бактерии (*Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*), дрожжи родов *Saccharomyces*, *Torulopsis*, *Candida*. Лактобактерии преобладают численно над другими микроорганизмами в этой ассоциации. На зерне риса постоянно выявляются «полевые грибы» видов *Alternaria*, *Helminthosporium*, которые по мере хранения зерна сменяются «грибами хранения» - пенициллами и аспергиллами.

Во время первого кормления в закваске наблюдалось активное брожение собственной, в том числе и патогенной микрофлоры, подавляющей активность дрожжей. На данном этапе появлялся неприятный запах закваски, который с каждым последующим обновлением практически начинал исчезать, в результате готовая закваска приобретала приятный запах, характерный для рисовой молочной каши.

Кинетику общей кислотности и накопления кислотообразующей микрофлоры рисовой закваски в процессе разведения определяли в соответствии с принятой методикой. За посевами наблюдали начиная с 4-х часов после приготовления смеси и далее через каждые 24 ч в течение 4 суток. Смеси хранили при температуре $29 \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Результаты исследования представлены на рисунках 3.

Анализ данных, представленных на рисунке 3., показал, что динамика изменения общей кислотности рисовой закваски в процессе разведения имеет логарифмическую зависимость и описывается уравнением: $y = 9,785 \ln(x) + 1,825$, адекватность которого подтверждается величиной достоверности аппроксимации $R^2 = 0,994$. Общая кислотность закваски за время разведения увеличилась в среднем на 14,7 град и достигла рекомендуемого для пшеничных заквасок значения 16,0...18,0 град.

Рисунок 3. - Динамика изменения общей кислотности рисовой закваски в процессе разведения

Посевы на МПА показали (рис.4.), что увеличение общего микробного числа ($N \times 10^7$) в исследуемой закваске также имеет логарифмическую зависимость и описывается уравнением $y = 1763, \ln(x) + 201,1$ при $R^2 = 0,998$. Установлено, что после 84 часов разведения данный показатель увеличился на практически в 111 раз, что подтверждает целесообразность использования муки из сечки (дроблёнки) бурого риса в качестве питательного субстрата для разведения заквасок, в частности и спонтанного брожения.

В посевах также были обнаружены дрожжи, при этом не были обнаружены колонии, характерные для кишечной палочки и другой патогенной микрофлоры.

Рисунок 4. - Динамика накопления микроорганизмов в заквасках в процессе разведения

В качестве образца сравнения (контроль) использовали рецептуру на хлеб из смеси муки сорго и нута в соотношении (в %) 40,0 и 60,0 соответственно, приготовленного на закваске. Опытные образцы пряника готовили при таком же, как и в контроле, соотношении различных видов муки, но с использованием рисовой (мука из сечки бурого риса) закваске спонтанного брожения (вариант 1), а также на предварительно активированных на рисовой питательной среде дрожжах (вариант 2).

Технология производства. Производство безглютеновых пряников, характеризующийся тем, что готовят сахаропаточный сироп из сахара, сироп из шелковицы и воды охлажденный до температуры 60°C сироп при перемешивании вносят 50% от предусмотренного рецептурой количества смеси муки сорговой и муки нутовой и 15% от предусмотренного рецептурой количества кукурузного крахмала, продолжительность перемешивания составляет 5-15 мин, затем замешивают тесто влажностью 20%, для чего в закваску вносят оставшееся количество смеси муки сорговой и муки нутевой и кукурузного крахмала, семена льна, меланж, масло сливочное, разрыхлитель и сухие базилик, из замешенного теста формируют тестовые заготовки, которые направляют на выпечку, глазирование готовых изделий при необходимости, и их выстойку, при этом тесто для безглютеновых пряников готовят при следующем выборе соотношения рецептурных компонентов, кг на 1000 кг готовых изделий:

Таблица 3.

Разработанная рецептура безглютеновых пряников

№	Наименование сырья	Масса
1.	Мука сорговая	228,504
2.	Мука нутевая	152,336
3.	Семена льна	96,72
4.	Кукурузный крахмал	117,65
5.	Сахар	274,71
6.	Сироп из шелковицы	56,18
7.	Масло сливочное	28,82
8.	Меланж	18,82
9.	Закваска	36,77
	Итого	1010,51
	Выход	10000,0

Изучение безглютенового сырья показало, что состояние углеводно-амилазного комплекса, содержащегося в муке злаковых культур, не может обеспечить скорость, необходимую для размягчения дрожжей процесса спиртового брожения в функциональном тесте. Сахар добавляется для придания сладости.

Установлено, что исследуемые виды безглютеновой муки оказывали определённое влияние на свойства теста и качество готовых изделий.

Пряники изделия с пониженным содержанием глютена предназначены, в основном, для профилактики глютеновой энтеропатии (целиакии), а также для людей, ратующих за сбалансированный и здоровый рацион питания.

Применение продуктов переработки (цельнозерновая мука) из отечественного безглютенового сырья, полученного из зерна сорго и нута, позволит расширить ассортимент безглютенового пряника повышенной пищевой ценности с определённым экономическим эффектом. Использование данного сырья позволит исключить из рецептуры пряника муку пшеничную сортовую, глютеновая фракция которой в зависимости от сорта составляет от 3,0 до 5,0% к общему количеству белка. С целью повышения пищевой ценности данной продукции целесообразно семена льна масличного.

В результате повышения кислотности создавались такие условия, при которых из многочисленных форм микроорганизмов, населяющих муку, начинали доминировать кислотоустойчивые, палочковидные бактерии.

Таблица 4.

Влияние способов приготовления теста из смеси различных видов безглютеновой муки на органолептические (сенсорные) показатели качества пряника

Наименование показателей	Значение показателей качества пряника		
	Контроль	Опыт	
		вариант 1	вариант 2
Внешний вид: - поверхность - форма	Гладкая, глянцевая, без видимых дефектов, подрывов и трещин Правильная, соответствующая прянику		
Окраска корок	Тёмно-желтый с глянцевым оттенком	От светло - до тёмно-желтого	
Цвет мякиша	Тёмно-желтый	Относительно светлый со светло- желтым оттенком	
Состояние мякиша	Не достаточно эластичный, липкий	Эластичный, мягкий, умеренно влажный, быстро возвращающиеся в первоначальную форму после нажатия	
Вкус	Приятный, соответствующий, с пряным привкусом		
Запах	Выраженный, свойственный, без посторонних запахов	Явно выраженный, ароматный, свойственный, без посторонних запахов	
Оценка качества	Отлично	Отлично	Хорошо

Образцы пряника, приготовленные на рисовой закваске спонтанного брожения (вариант 1), отличались достаточно развитой структурой пористости, интенсивной окраской корки, приятным вкусом и приятным ароматом, который сохранялся дольше обычного, и характеризовались, как продукция «отличного» качества. Несколько уступали им по органолептическим показателям изделия, приготовленные на активированных дрожжах (вариант 2), которых характеризовались, как продукция «хорошего» качества.

Выводы по органолептическим показателям полученных образцов пряника подтверждены результатами определения их физико-химических показателей (табл.4.).

Таблица 5.

Влияние способов приготовления теста из смеси различных видов безглютеновой муки на физико – химические показатели качества пряника

Наименование показателей	Значение показателей качества пряника		
	Контроль	Опыт	
		вариант 1	вариант 2
Влажность, %	13,0±0,5	13,0±0,3	13,3±0,5
Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество), %	6,7±0,2	6,6±0,1	6,8±0,1
Массовая доля общего сахара (в пересчете на сухое вещество), %	40,0±1,0	40,5±1,3	41,0±1,1

В опытных образцах пряника установлено увеличение значений массовой доли жира и сахара по сравнению с контролем в среднем в 0,1 раза.

Таким образом, установлено, что пряник функционального назначения из смеси муки сорго и нута в соотношении 40:60 наиболее целесообразно готовить на заквасках.

Заключение.

Разработаны композиции и способы приготовления пряника из указанного безглютенового сырья и добавок-обогащителей. Установлено, что применение композитной смеси из муки сорго и нута в соотношении 40:60 при различных способах тестоприготовления, а именно на закваске, на активированных дрожжах и рисовой закваске спонтанного брожения оказывало определённое влияние на параметры технологического процесса, свойства теста и качество готового пряника. Наиболее эффективно в данном случае применение рисовой закваски спонтанного брожения. При использовании смеси из муки сорго и семян льна в соотношении 90:10 возможно приготовление пряника на закваске. В варианте со смесью муки сорго и нута и семян льна рекомендуется приготовление теста на густой закваске с предварительным замачиванием семян при соотношении семян и воды 1:3.

В питании населения Республики Узбекистан широко распространено как избыточное потребление энергии при низком содержании микронутриентов, так и дисбаланс макронутриентов (избыток жира или насыщенных жиров и/или моно и дисахаров). Существенный вклад в развитие алиментарных заболеваний вносит недостаточное потребление большинства витаминов, кальция, железа и ряда микронутриентов. Традиции и привычки в питании никак не способствуют профилактике алиментарных заболеваний.

Список литературы

1. Peregrin T. The new frontier of nutrition science/ T. Peregrin// Journal of the American Dietetic Association. – 2001. – Vol.102. - №11.- P.1306.
2. Zhuravlev A.A. Optimization of technological parameters of preparation of dough for rusks of high nutrition value/A.A. Zhuravlev, S.I. Lukina, E.I. Ponomareva, K.E. Roslyakova// Foods and Raw materials. – 2017. – Vol.5, №1. – P.81-90. DOI: 10.21179/2308-4057-2017-1-73-80.
3. Jenkins D.J.A. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange/ D.J.A. Jenkins, T.M.S. Wolever, R.H. Taylor [et. al]// Am. J. Clin. Nutr. – 1981. – Vol.34, №3. – P.362-366.
4. Dietary Guidelines for Americans, 2010. 7th Edition. Washington. DC: US Government Printing Office, 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2010/dietaryguidelines2010.pdf> (дата обращения: 26.07.20).
5. Nalubola R. Food fortification. Developed countries/ In: Encyclopedia of Human Nutrition. 2 ed./R. Nalubola ed. B. Caballero.- Amsterdam, Boston, London, New York: Elsevier Academic Press. – 2005. –P.295-301.
6. Сорго.- URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17555> (дата обращения 08.09.2020 г.).
7. Ефремова Е.Н. Влияние сорговой муки на показатели пшеничного хлеба / Е.Н. Ефремова //Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (113). – С. 125-129.
8. Каримова З.А. Исследование аминокислотного состава безглютеновых видов муки/З.А. Каримова, Г.З. Джахонгирова, Д.Х. Махмудова// Республика илмий-техникавий анжуман илмий ишлар тўплами «Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ноананавий йўналишлар». – Ташкент, 2021. - С.177-178.
9. Нут бараний. - Материал из Википедии — свободной энциклопедии. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нут_бараний (дата обращения 06.09.2021 г.).
10. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods/ Edited by Robert E.C. Wildman/ CRC Press, New York, 2007.

ЮҚОРИ ОҚСИЛЛИ ШРОТ ОЛИШДА ЭРИТУВЧИЛАРНИНГ ОПТИМАЛ ТАРКИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Насриддинов Дилишод Абдукаимович

Гулистон давлат университети ўқитувчиси

E-mail: (dilshodnasredinov553@gmail.com)

Серкаев Қамар Пардаевич

Тошкент кимё-технология институти профессори, т.ф.д. доцент

E-mail: (serkayev@mail.ru)

Йўлчиев Аслбек Бахтиёрбекович

Андижон давлат университети, профессори, т.ф.д., доцент

E-mail: (asilbek2020126@gmail.com)

Аннотация: Ушбу мақолада пахта чигитини экстракция усулида қайта ишлаб юқори оқсилли пахта шроти олишда анъанавий технологияда қўлланиладиган экстракцион бензинни бошқа турдаги органик эритувчилар хусусан этанол ва ацетон билан хосил қилган эритувчи композицияларининг физик-кимёвий кўрсаткичлари тадқиқ қилинган.

Тадқиқот натижаларида кўра, пахта чигитини қайта ишлашда тўғридан тўғри экстракция жараёнини амалга оширишда, экстракцион бензин билан биргаликда, 60:40 ва 70:30 нисбатларда олинган эритувчи композицияси бошқа нисбатдагиларига нисбатан сезиларли ижобий натижа берди. Пахта чигити таркибидаги госсипол ва углеводларни эритиб алоҳида товар шаклида ажратиш олиш ҳамда юқори оқсиллик пахта олиш учун оптимал нисбатдаги эритувчи сифатида қабул қилинганлиги қайд қилинган.

Калит сўзлар: госсиполсизлаштириши, экстракция, юқори оқсилли шрот, эритувчи, оқсил таркиби, озиқ-овқат хавфсизлиги, технологик жараён.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА РАСТВОРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОТЕИНОВОГО ХЛОПКОВОГО ШРОТА

Аннотация: В статье изучены физико-химические показатели растворяющих композиций, полученных смешением экстракционного бензина с другими видами органических растворителей, в частности этанолом и ацетоном, которые используются в традиционной технологии переработки хлопкового масла методом экстракции с получением высокопротеинового хлопкового шрота.

Результаты исследования показали, что при осуществлении процесса прямой экстракции при переработке хлопкового масла композиция растворителей, полученная в соотношениях 60:40 и 70:30, совместно с экстракционным бензином дала достоверно положительные результаты по сравнению с таковыми в других соотношениях. Отмечено, что оно принято в качестве оптимального соотношения растворителей для растворения госсипола и углеводов, содержащихся в семенах хлопчатника, и разделения их на отдельные товарные формы, а также для получения высокобелкового хлопка.

Ключевые слова: госсиполизация, экстракция, высокобелковая сыворотка, растворитель, белковый состав, безопасность пищевых продуктов, технологический процесс.

DEVELOPMENT OF OPTIMAL COMPOSITION OF SOLVENTS FOR OBTAINING HIGH-PROTEIN COTTON MEAL

Abstract: *This article studies the physical and chemical characteristics of solvent compositions obtained by mixing extraction gasoline with other organic solvents, in particular ethanol and acetone, which are used in traditional technology for processing cottonseed by extraction method and obtaining high-protein cottonseed meal.*

The results of the study show that when performing direct extraction process in cottonseed processing, the solvent composition obtained in the ratio of 60:40 and 70:30, together with extraction gasoline, gave significantly better results than those obtained in other ratios. It was noted that it was accepted as the optimal solvent ratio for dissolving gossypol and carbohydrates in cottonseed and separating them into a separate product form and obtaining high-protein cotton.

Keywords: *gossypol removal, extraction, high-protein meal, solvent, protein composition, food safety, technological process.*

Кириш.

Пахта чигити мураккаб компонентли, таркибида биологик фаол моддалар сақлаган, ўртача мойдорликдаги, асосан толаси учун экиладиган пахта хом-ашёсининг чиқиндиси хисобланган, мойли хом-ашё саналади.

Пахта хом ашёси муҳим аҳамиятга эга бўлган толали-мойли экин турларидин бири хисобланади. Пахта хом ашёсининг барг, поя, тола, чигит каби қисмларидан саноатнинг турли тармоқлари, хусусан озиқ-овқат саноати учун пахта мойи, тўқимачилик учун тола, тиббиёт ва фармацевтика соҳаси учун турли дори воситаларини олишда керакли бўлган госсипол ва унинг ҳосилаларини, фитин, фосфолипид ҳамда турли органик кислоталарни синтез қилиш ёки ажратиб олиш мумкинлигини таъкидлаган [1, 2].

Дунё тадқиқотчиларининг таҳлилларига кўра, ўсимлик мойларининг 8 та асосий турлари (соя, рапс, пальма, кунгабоқар, пахта, кокос, зиғир, ерёнғок,) ишлаб чиқариш 2018 йилдан бошлаб йилига 3,6 фоизга ўсиб бормоқда. Бу нарса албатта дунё аҳолиси сонини ортиб бориши натижасида ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёж билан боғлиқ [3].

Ўсимлик мойи ишлаб чиқариш техникаси ва технологиялари йилдан йилга ривожланмоқда, соҳага инновацион технологияларни жорий этиш ва ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш учун ҳорижий инвестициялар кенг жалб қилинмоқда. Охириги 10 йилда ёғ-мой корхоналарнинг техникаси ва технологияси жадаллик билан модернизация қилинмоқда ва бу нарса ишлаб чиқариш корхоналари муаммоларига бўлган илмий ёндашувни ўзгаришига олиб келмоқда [4].

Бугунги кунда пахтанинг гулхайридошлар оиласига кирувчи, ўрта толали *Gossypium hirsutum* L турига мансуб турли навлари кенг миқёсда, ингичка толали Миср пахта навлари кам миқдорда экилади. Пахта чигити тўғрисидаги турли адабиётлардан олинган умумий маълумотлар 1-жадвалда келтирилган [5, 6, 7, 8].

Пахта чигити ядроси таркибида, асосан оксил, фосфатид каби мураккаб компонентлар мавжуд бўлади. Шунингдек пахта чигитининг ўрта толали навлари қишлоқ хўжалигида, хусусан Республикамизда ҳам энг кўп экиладиган нав ҳисобланади. Пахта чигити ядроси таркибидаги оксилларнинг 16-25% и сувда эрувчан, 44-56% и тузда эрувчан, 5-15% и ишқорда эрувчан, 14-23% и эса эримайдиган оксил моддалардан иборат бўлиб, оксил таркиби умумий протеинга нисбатан 48-54% альбуминдан, 38-45% глобулиндан, 3-5% глютениндан, 1-2% праламиндан иборат эканлиги тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Пахта чигити таркибида ўзига хос, пахта чигитини иммунитет тизимини рағбатлантирувчи, таъминловчи, фармацевтика саноатида дори воситалари ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган, ҳамда пахта мойини токсикологик хусусиятини намоён қилувчи госсипол моддаси ҳам мавжуд бўлиб, пахта чигити таркибида айнан $C_{30}H_{30}O_8$ госсипол моддасининг мавжудлиги ҳамда госсипол моддасини детоксикация қилиш мақсадида юқори харорат ва намлик билан ишлов бериш, пахта мойининг ва пахта шротининг сифатини пасайишига хизмат қилади [9, 10].

Мутахассисларга маълумки, ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш технологиясида асосий операциялардан бири бу, таркибида мойи мавжуд материални, яъни янчилмани, унга талаб этилаётган тузилмавий-реологик хусусиятларни бериш учун гидротермик ишлов беришдир [4].

Пахта чигитидан ўсимлик мойи ишлаб чиқаришда госсиполни детоксикация қилиш жараёни дастлаб намловчи-буғловчи (инактиватор) шнекларда ва боғланган формага ўтказиб, госсифосфотид, госсипротеинлар шаклига келтириш учун узлуксиз равишда 100-105°C да 60 минут давомида беш ва олти чанли қовуриш қозонларида жараёндан ўтказилади [11, 12].

Бугунги кунда пахта чигитидан ўсимлик мойи олиш технологиясидан 80 йилдан ортиқ муддат давомида форпресс-экстракция усулида қайта ишлаб келинмоқда. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида технологик тизим такомиллаштирилганлигига қарамасдан, унинг мохиятини ўзгартирадиган даражада ўзгаришлар амалга оширилмаган [13, 14].

Профессор С.А. Абдурахимов томонидан олиб борилган тадқиқот ишларида ёғ-мой корхоналари жиҳозлар конструкциясини, экстракция назарияси ва техникаси тўғрисидаги замонавий тушунчалар негизида такомиллаштириш йўллари баён этилган. Булар: кунжара материални оптимал катталиқда донадор шаклда экстракциялаш учун Г-24 пресс-грануляторларини қўллаш; дистилляциядан олдин ёғни экстракциялаш ва мисцеллани филтрлаш шароитларини яхшилаш лозимлиги таъкидланади [15].

Форпресс-экстракция усулида ўсимлик мойлари ишлаб чиқариш республикамизнинг деярли барча ёғ-мой корхоналарига жорий қилинган бўлиб, шу технологик тизимда ишлаб чиқариш қувватини 40% га қадар ошириш, мой йўқотилишини 0,9% га камайтириш ҳисобига йилига 2500 т қўшимча ўсимлик мойи ишлаб чиқариш имконини берган [16, 17, 18].

Форпресс-экстракция технологияси анча вақтдан буён фойдаланиб келинмоқда. Технология пахта мойи чиқишининг юқори маҳсулдорлигини таъминлайди, госсиполни зарарсизлантириш имконини беради. Лекин, бугунги кунда истеъмол талаби нафақат сифатли мой, балки олинадиган иккиламчи маҳсулот - юқори оқсилли шротни ҳам сифат кўрсаткичларига қатъий эътиборни талаб қилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу мақолада келтирилган тадқиқот натижалари пахта чигитини қайта ишлаб, мойини ажратиб олиш жараёнида чигитнинг специфик пигменти госсиполни ҳам алоҳида экстракциялаш билан чиқариб олиш ва ядрони юқори оқсилли госсиполсизлантирилган пахта унига айлантириш устидаги тажрибаларни ўзида акс эттирган.

Тадқиқот объектлари ва изланиш усуллари.

1-жадвал

Пахта техник чигити тавсифи

№	Кўрсаткичлар номи	Gossypium hirsutum, barbadens, Malvaceae
1	Уруғдаги сақлами, %: ядро қобик (шелуха)	35...71 29...65
2	Мой миқдори, %: уруғда ядро қобикда	15,9...28,6 34,1...46,8 0,32...1,24
3	Хом протеин миқдори, %	16,8...29,4 (уруғ); 26...34 (ядро)
4	P ₂ O ₅ умумий миқдори, %	0,76...1,77
5	P ₂ O ₅ фосфатид миқдори, %	0,11...0,15 (ядро)
6	Клечатка миқдори, %	12,4...18,7
7	Минерал элементлар миқдори (кулдорлик), %	2,3...4,7
8	Азот бўлмаган экстрактив моддалар миқдори, %	26,3...29,0

1-жадвалдан кўришиб турибдики, пахта чигитининг асосий қисми, яъни 35-71% қисми ядро (мағиз) ва 29-65% қисми қобик (шелуха) дн иборат бўлади, мойнинг асосий қисми ядро бўлиб, пахта чигитининг ботаник навидан келиб чиқиб, 34,1-46,8% гачани, уруғ массасига нисбатан эса 15,9-28,6% ни ташкил қилади. Қобикдаги ботаник ёғдорлик 0,32-1,24% миқдорида мавжуд бўлади.

Юқори оксилли пахта шроти олиш учун эритувчилар сифатида октан сони 55-65%, учиш харорати 61-70 °С, тўлиқ учиш харорати 94°С, тарикбида 0,1-0,5 % ароматик углеводородлар, 0,0002% дан кўп бўлмаган миқдорда олтрингугурт сақлаган ТШ 38.101.1228-90 талабларига жавоб берувчи экстракцион бензидан фойдаланилди [19].

Эритувчи композициясини оптимал таркибини шакллантиришда этанолдан фойдаланилди. Тадқиқот учун ГОСТ 32036-2013 талаблари бўйича зичлиги 0,7894 гр/см³, қайнаш харорати 78,39 °С, учиш харорати 13°С, таркибида 0,1% миқдорида ароматик углеводородлар сақлаган, захарлилик даражаси ва атроф мухитга зарарлилик бўйича 1-синфга мансуб бўлган этанол эритувчиси танланди [20].

Пахта чигитидан юқори оксилли шрот олишда тадқиқот кетма-кетлигини тўғри танлаш, хом-ашёлар ва тадқиқот натижасида олинган маҳсулотларнинг физик-кимёвий кўрсаткичларини аниқлаш муҳимдир. Қуйидаги 1-расмда тадқиқот учун олинган хом-ашёлар ва тадқиқот натижасида олинган маҳсулотларнинг аниқланиши муҳим бўлган физик-кимёвий кўрсаткичларининг схематик кўриниши келтирилган. Биз томонимиздан олиб борилган тадқиқотларда пахта чигитидан юқори оксилли пахта шроти олиш учун 1 ва 2-навли пахта чигити ва шундан олинган чигит янчилмасидан фойдаланилди. Тадқиқот учун тажрибаларда фойдаланилган пахта чигити янчилмасининг физик-кимёвий кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Фойдаланилган янчилманинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Майдаланиш даражаси, (1 мм элакдан ўтиши)	%	60-65
2	Намлик ва учувчан моддалар улуши	%	8,5-9,4
3	Шелуха миқдори, (клетчатка миқдори)	%	10-12
4	Мойдорлик	%	35-40
5	Эркин госсипол миқдори	%	0,5-0,6
6	Протеин миқдори	%	45-48

Пахта чигитининг навини ўзгариб бориши ўз навбатида янчилманинг ҳам сифат кўрсаткичларига ўз таъсирини кўрсатади. Хусусан пахта чигити янчилмаси таркибидаги оксилнинг ва госсипол миқдорининг ўзгаришига олиб келади. Тажрибалардан янчилманинг ва эритувчиларнинг нисбатларини ўзгариши, яъни экстракцион бензин ва этанолнинг турли нисбатларда аралаштириб олинган эритувчи композицияларининг маҳсулотлар сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган.

Тадқиотларни олиб бориш учун қуйидаги 2-расмдаги лаборатория қурилмаси шакллантирилди.

2-расм. Юқори оксилли пахта шроти олиш лаборатория қурилмаси

1-стакан, 2-ўлчов мензуркаси, 3-электрон тарози, 4-электр манбайи, 5-совутгич, 6-экстракцион-сокслет аппарати, 7-колба, 8-сув хаммоми, 9-термометр, 10-совутгич, 11-колба

Пахта чигитидан юқори оксилли пахта шроти олиш ва эритувчиларнинг оптимал таркибини ишлаб чиқиш учун дастлаб экстракцион бензин (нефрас) ва этанол экстрагентлари стакан (1) ёрдамида тарози (3) да тортиб олинган ўлчов мензуркаси (2) га қуйилиб, оғирлиги бўйича яъни 100 гр миқдорда % нисбатларида ўлчаниб эритувчи композициялари тайёрланди. Пахта чигити янчилмаси тарози (3) да ўлчаб олиниб, патрон ёрдамида сокслет қурилмаси (6) га жойлаштирилди. Сокслет қурилмасининг юқори қисмига совутгич (5) ўрнатилган бўлиб, эритувчи буғлари конденсатланиб, сокслет аппарати орқали экстракция жараёнини амалга оширади. Эритувчи композицияларида экстракцияланган, хосил бўлган мицелла колба (7) да йиғилади. Экстракция жараёни бориши учун мўлжалланган йиғилган лаборатория қурилмаси сув хаммоми (8) да доимий хароратда ушлаб турилади. Экстракция жараёни 8 соат давомида олиб борилади. Жараённинг боришини тезлаштириш мақсадида совутгич (5) ниг юқори қисмида сувли вакуум насос уланиб, жараённинг бориши икки мартагача тезлаштирилиши мумкин. Сув хаммомлари ва тарози электр манбааси (4)га уланади.

Экстракция жараёнининг якунига етканлиги сокслет қурилмасида йиғилган мицелланинг сенсорик кўриниши орқали кузатиб турилади. Экстракция жараёнинг бориши, яъни 8 соат давомида 8-10 мартагача экстракция жараёни амалга ошади. Жараён охирига етганда таркибидаги эритувчини ажратиб олиш мақсадида мицелла колба билансув хаммоми (8) га ўрнатилиб ҳайдаш жараёни амалга оширилади. Колбанинг

юқори қисмига термометр (9) ўрнатилиб ҳарорат назорат қилиб турилади. Эритувчи буғлари совутгич (10) да конденсатланиб, йиғувчи қолба (11) да йиғибажратиб олинади. Қолбада қолган мой миқдори қолба билан биргаликда тарозида тортилиб физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Хайдаш жараёнининг интенсивлигини ошириш мақсадида, жараён вакуум системасига уланиши мумкин.

Материал таркибидаги мой миқдори мукамал экстракция усули билан Зайченко ва Нааб аппаратларида амалга оширилди [21]. Бунинг учун 40-50 гр миқдорда намуна ўлчаб олиниб, фильтр қоғоздан ясалган патронга жойлаштирилади. Экстракторнинг илгичларига патрон илиниб, пастки қисмига қуритилган иссиқликка чидамли, тағ қисми думалоқ бўлган қолба жойлаштирилади ва аппаратга эритувчи қуйилади. Эритувчи сифатида экстракцион бензин ёки диэтил эфирдан фойдаланилади ва экстракторнинг юқори қисми совуқ сувга уланиб эритувчи буғлари конденсатланиши таъминланади. Иситиш мақсадида қолба қум хаммомига ўрнатилади. Мойдорликни Зайченко ва Нааб аппаратларида аниқлаш 20-22 соат давомида амалга оширилади. Экстракция жараёни якунига етгач эритувчи учуриб юборилиб, мой қуритгичларда ўзгармас вазнга келгунча қуритилади. Майдорлик қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади.

$$M = \frac{100 \cdot (a-b)}{P} : \%$$

Бу ерда: а-қолбанинг мой билан биргаликдаги оғирлиги, гр;

б-қолбани ўзининг оғирлиги, гр;

Р-мойдорлик учун танланган намунанинг оғирлиги, гр;

Натижалар ва муҳокама.

Пахта чигити таркибидаги ўзига хос пигмент госсиполни мавжудлигини ҳамда пахта шротидан рационал фойдаланиш, намлик-иссиқлик билан ишлов бериш вақтида госсиполни натив формадан боғланган формага ўтишини инобатга олиб, юқори оксилли пахта шроти олишда экстракция жараёни ва фойдаланилаётган эритувчилардан фақатгина бир тури экстракцион бензидан (Нефрас) эмас балки эритувчиларнинг турли нисбатларида аралаштириш орқали олинган композицияларидан фойдаланиш ҳамда пахта чигитини тўғридан-тўғри экстракциялашда босқичли экстракция жараёнидан фойдаланиш технологиясини оптимал кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ва танлаш бўйича тадқиқот олиб бордик.

Қуйидаги жадвалда экстракция жараёнида фойдаланиладиган эритувчиларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари келтирилган.

2-жадвал
Экстракция эритувчиларининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар номи	Эритувчилар			
		Изопропанол	Метанол	Ацетон	Диэтил эфир
1	Эритувчиларнинг зичлиги, гр/см ³	0,7851	0,7918	0,7899	0,714
2	Қайнаш харорати, °С	82,4	64,7	56,1	34,65
3	Учиш харорати, °С	11,7	6	-20	-45
4	Ароматик углеводородлар миқдори, %	0,3	0,1	0,11	0,4
5	Захарлилиқ даражаси, %	1	3	3	3
6	Кимёвий формуласи	C ₃ H ₈ O	CH ₄ O	C ₃ H ₆ O	(CH ₃ CH ₂) ₂ O
7	Моляр массаси, гр/моль	60	32	58	74,18

Юқоридаги 2-жадвалдан кўриниб турибдики, экстракция жараёнида ишлатиладиган экстрагентларнинг қайнаш, учиш хароратлари ҳамда зичлиги турлича бўлиб, бу эритувчилардан фойдаланиб олинadиган мойларнинг қўлланилишидан келиб чиқиб танланади.

Пахта чигити таркибидаги госсиполни алохида товар сифатида ажратиб олиш ва юқори оқсилли пахта шроти олиш учун саноатда кенг қўлланиладиган экстракцион бензин, этанол ва ацетон эритувчиларини турли нисбатларда аралаштириб эритувчи композициялари (ЭК) олинди. Қуйидаги жадвалда ишлаб чиқилган таркибли эритувчи композициялари келтирилган.

3-жадвал
Эритувчи композицияларининг нисбати

№	Эритувчи композициялари	Эритувчилар, %		
		Экстракцион бензин	Этанол	Ацетон
1	ЭК-1	50		50
2	ЭК-2	50	50	
3	ЭК-3	60		40
4	ЭК-4	70		30
5	ЭК-5	60	40	
6	ЭК-6	70	30	
7	ЭК-7	50	30	20
8	ЭК-8	60	20	20
9	ЭК-9	70	15	15
10	ЭК-10	50	20	30

Эритувчи сифатида экстракцион бензин асосида этанол ва ацетоннинг турли нисбатлари фоиз ҳисобида ишлаб чиқилди. Бунда эритувчининг экстракция жараёнида сарфланадиган экстракцияланаётган хом-ашёнинг миқдоридан ва гидромодуль

кўрсаткичидан келиб чиқиб фоиз миқдорлари танланди. Эритувчи композициясида дастлаб экстракцион бензин ва ацетон 50:50 нибатда олинган бўлса ЭК-2 да этанол билан (50:50) нисбатда, ЭК-3 да (60:40), ЭК-4 да (70:30) нисбатларда ацетон билан аралаштирган холда ишлаб чиқилди. Шунингдек худди шу нисбатларда ЭК-5 ва ЭК-6 композициялари этанол билан тайёрланди. Бундан ташқари танланган барча эритувчиларни турли нисбатларда ЭК-7, ЭК-8, ЭК-9 ва ЭК-10 композициялари ишлаб чиқилди.

Ишлаб чиқилган эритувчи композицияларини физик-кимёвий таркиби муҳим ҳисобалнади. 4-жадвалда ишлаб чиқилган таркибли эритувчи композицияларининг физик-кимёвий кўрсаткичлари келтирилган.

4-жадвал
Эритувчи композицияларининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар номи	Эритувчи композициялари									
		ЭК-1	ЭК-2	ЭК-3	ЭК-4	ЭК-5	ЭК-6	ЭК-7	ЭК-8	ЭК-9	ЭК-10
1	20°C даги зичлиги, гр/см ³	752,4	752,3	746,2	735,2	744,6	738,2	748,1	746,1	746,8	735,1
2	Учишни бошланиш харорати, °C	45,1	51,7	55,7	61,8	65,8	65,9	61,8	58,1	54,5	48,2
3	Тўлиқ учиш харорати, °C	94,3	98,1	88,9	88,6	98,2	98,1	91,7	93,2	94,1	88,6
4	Колбадаги қолдиқ, кўп эмас, %	0,6	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6	0,8	0,5
5	Захарлилик даражаси	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3

4-жадвалдан кўришиб турибдики эритувчи сифатида танланган ацетоннинг захарлилик даражаси юқорилиги ҳисобига олинган композицияларнинг таркибидаги ацетон эритувчисининг мавжудлиги захарлилик даражасини ортишига хизмат қилди. Эритувчи композицияси-1 нинг 20°C даги зичлиги 754,4 гр/см³ бўлса, бу кўрсаткич экстракцион бензиннинг миқдорини ўзгариши билан мос равишда 60:40 нисбатдаги ЭК-3 да 746,2 гр/см³, ЭК-4 да 735,2 гр/см³, шунингдек этанол билан ҳосил қилган композицияда ҳам 744,6 гр/см³ ва 738,2 гр/см³ ни ҳамда учта эритувчидан олинган композицияда мос равишда 748,6 гр/см³; 746,1 гр/см³; 746,8 ва 735,1 гр/см³ кўрсаткичларни намоён қилди.

Эритувчи композициялари зичлигини бундай ўзгаришига асосий сабаб экстракцион бензиннинг композиция таркибидаги нисбатларининг ўзгариши бўлиб хизмат қилади.

Шунингдек олинган композицияларнинг учиш ва тўлиқ учиш хароратлари ҳам турлича қийматларни намоён қилди, яъни юқори учиш хароратини бошланиши ЭК-6 хиссасига тўғри келса, энг паст кўрсаткич ЭК-1 да эканлиги аниқланди. Эритувчиларни тўлиқ учиш хароратларини ҳам энг юқори нуктаси ЭК-5 да бўлиб 98,2 °С ни, энг паст қиймат эса ЭК-10 да 88,6 °С ни намоён қилди. Шу билан бирга эритувчиларни учуриш қолбасидан қолдиқ миқдорини ЭК-3, ЭК-4 ва ЭК-9 композицияларида бўлиб, бошқа композицияларга нисбатан 0,2-0,3 % га юқори эканлиги маълум бўлди.

Хулоса.

Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики пахта чигитини экстракция қилишда экстракцион бензиннинг токсикологик хусусиятини камайтириш дистилляция жараёнида эритувчиларни максимал ажратиб олиш учун эритувчи композицияларидан фойдаланиш самарали эканлиги аниқланди. Эритувчи сифатида ацетондан фойдаланиш етарлича самарали эмаслиги ҳамда токсикологик хусусиятини ошириш ҳисобига этанол ва экстракцион бензин композицияларидан фойдаланиш тавсия қилинди, ҳамда олинган композицияларнинг ичидан ЭК-5 (60:40) ва ЭК-6 (70:30) нисбатлардаги композицияларни қўллаш самарали эканлиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Технология производства растительных масел. Копейковский В.М., Данильчук С.И., Гарбузова Т.И., Мосян А.К. - М.: Легкая и пищевая промышленность. -1982. - 416 с.
2. Щербаков В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья. – М.: Колос. -2003. - 359 с.
3. Shim, Y.Y., Gui, B., Wang, Y., Reaney, M.J.T., Flaxseed (*Linum usitatissimum* L.) oil processing and selected products. Trends Food Sci. Technol. 2015. 43, 162–177. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.03.001>
4. Willems, P., Kuipers, N.J.M., De Naan, A.B., Hydraulic pressing of oilseeds: experimental determination and modeling of yield and processing rates. Journal of Food Engineering 2008. 89, 8–16. <https://doi:10.1016/J.JFOODENG.2008.03.023>
5. Сиддиқов А.Р. Ғўзанинг *G.hirsutum* L. турига мансуб оддий, қўш ва мураккаб дурагайларнинг тезпишарлиги // Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: Халқаро илмий-амалий конференция тўплами. Тошкент, 2006. – Б. 146.
6. Бобоев С.Ғ. Геномлараро ғўза дурагайлари асосида селекция учун бошланғич ашё яратиш: автореф. дисс. ... қ.х.ф.н. Тошкент, 2009. 15-22 б.
7. Gordillo L.F., Stevens M.R., Millard M.A. & Geary B. Screening two *Lycopersicon peruvianum* collections for resistance to Tomato spotted wilt virus.//Plant Dis. 2008. 92., p. 694-704
8. Мўминов Б.А. *G.herbaseum* L. ва *G.arboreum* L. ғўза турлари хилма-хилликларининг туричи ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари.// Б.ф.д. дисс. автореф. (PhD). Тошкент. 2017. Б. 17-18.

9. Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность. 1966. – 477 с.
10. Щербаков В.Г. Технология получения растительных масел. – М.: Пищевая промышленность. -1975 – 125 с.
11. Ржехин В.П., Конева Я.А., Борщев С.Т. и др. Максимальное выведение госсипола в масло и мисцеллу в ходе прессования и экстракции на существующем оборудовании. Тр. ВНИИЖа. -Вып. XXIV. -1963. -С. 5-18.
12. Гавриленко И.В., Морозов И.С., Грашин.А.А. Способ переработки маслосемян хлопчатника и подсолнечника. Техническое усовершенствование. Удостоверение № 2895. Приоритет 27.06.41.
13. Мацук Ю.П., Гринь В.Т., Савус А.С. Выработка легкоэкстрагируемых гранул на форпрессах. //Масло-жировая промышленность. -1983. №3. -С.21-25.
14. Ем И.А. Совершенствование технологии переработки семян хлопчатника путем применения экструзионной обработки: Автореф. дисс. канд. техн. наук. –Л.: ВНИИЖ. 1990. -29 с.
15. Абдурахимов С.А. Научно-технические основы развития технологических систем процессов получения и переработки хлопкового масла. Дисс. на соискания ученой степени докт. техн. наук, Краснодар. - 1992 -355 с.
16. Йўлчиев А.Б. Об экономической эффективности внедрения технологии получения высокогоссипольного прессового хлопкового масла СВЧ-излучением. //Приволжский научный вестник, - 2015. № 7 С. 35-38.
17. Yulchiev A.B., Serkayev Q.P., Mirzaev A.N. The operator model of high gossypol cotton oil extraction, functional scheme of technical gossypol extraction and oil refining //Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2022. 3(93). 42-47.
18. Yulchiev A.B. Asqarov I.R., Serkayev Q.P., Mirzaev A. Technological scheme of refining of cottonseed oil purified from gossypol. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2022. - № 3–4. Pages: 23-29.
19. ТШ 38.101.1228-90. Экстракцион бензин.
20. ГОСТ 32036-2013. Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа. Москва. Стандартинформ -2014 г.
21. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А., Янова Л.И, Камяшан М.А. *Лабораторный практикум по технологии переработки жиров*. М.: Легкая и пищевая промышленности'. 1983, 152.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОЛИВКОВОГО МАСЛА НА ОСНОВЕ ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА

Абдурахманова Азода Джураевна

к.т.н., доцент,

Ташкентский Государственный технический университет,

Республика Узбекистан

Аннотация: В данной работе рассматривается необходимость совершенствования системы классификации растительных масел по ТН ВЭД кодам, в частности — разграничения понятий «оливковое масло» и «смесь растительных масел с содержанием оливкового масла». Актуальность исследования обусловлена отсутствием детализированной информации о жирно-кислотном составе оливкового масла в Техническом регламенте «О безопасности масложировой продукции» (UzTR.724-023:2020), что затрудняет достоверную идентификацию продукта. С использованием метода газовой хроматографии проведено определение жирно-кислотного состава образцов оливкового масла, с акцентом на содержание линолевой кислоты (C18:2) как одного из маркерных компонентов. Кроме того, предложена экспресс-методика анализа, позволяющая сократить время определения с 32 до 7 минут. Полученные результаты могут быть использованы для дифференциации оливкового масла от его имитаций, а также в целях повышения эффективности контроля качества и подлинности продукции.

Ключевые слова: экспресс метод, газовая хроматография, товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, оливковое масло, идентификация.

IMPROVING THE CLASSIFICATION OF VEGETABLE OILS: IDENTIFICATION OF OLIVE OIL BASED ON FATTY ACID COMPOSITION

Abstract: This paper discusses the need to improve the classification system for vegetable oils according to HS codes, in particular, the distinction between the concepts of "olive oil" and "a mixture of vegetable oils containing olive oil". The relevance of the study is due to the lack of detailed information on the fatty acid composition of olive oil in the Technical Regulations "On the Safety of Oil and Fat Products" (UzTR.724-023: 2020), which complicates the reliable identification of the product. Using the gas chromatography method, the fatty acid composition of olive oil samples was determined, with an emphasis on the content of linoleic acid (C18: 2) as one of the marker components. In addition, an express analysis technique is proposed that allows reducing the determination time from 32 to 7 minutes. The results obtained can be used to differentiate olive oil from its imitations, as well as to improve the efficiency of quality control and product authenticity.

Keywords: express method, gas chromatography, commodity nomenclature of foreign economic activity, olive oil, identification.

Введение.

В условиях роста объемов международной торговли и увеличения числа случаев фальсификации продуктов питания, особую актуальность приобретает вопрос идентификации и надлежащей классификации растительных масел, в частности —

оливкового масла. Оливковое масло занимает значимое место на рынке пищевых жиров благодаря своим питательным и функциональным свойствам, однако высокая стоимость этого продукта делает его уязвимым к подделкам. Существующие классификационные системы, основанные на ТН ВЭД кодах, не всегда позволяют достоверно отличить натуральное оливковое масло от смесей с другими растительными маслами, что создает риски для потребителей и препятствует эффективному регулированию рынка.

Одним из перспективных подходов к дифференциации масел является анализ их жирно-кислотного состава, отражающего биологическое происхождение сырья. В частности, содержание линолевой, олеиновой и пальмитиновой кислот может служить маркером для идентификации подлинного оливкового масла. Целью настоящего исследования является разработка подхода к идентификации и классификации оливкового масла на основе его жирно-кислотного профиля с использованием метода газовой хроматографии, а также оценка возможностей экспресс-анализа для ускоренного контроля качества. Это позволит повысить точность классификации, усилить контроль за качеством продукции и обеспечить защиту потребителей от фальсификата.

В аналогичных зарубежных исследованиях определения жирно-кислотный состав оливкового масла проверялись методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (GC-MS). Основными жирными кислотами оказались олеиновая, пальмитиновая и линолевая кислоты. Насыщенные кислоты (стеариновая, пальмитиновая) не превышали установленных пределов. Исследование подтвердило, что профиль жирных кислот может служить надежным критерием подлинности оливкового масла [1].

Согласно исследованию проводившемуся в 2016 году, оливковое масло занимает одно из первых мест среди фальсифицированных продуктов (14% случаев). Основные методы подделки включают разбавление дешёвыми растительными маслами, добавление синтетических красителей и ароматизаторов, а также повторное использование отработанного масла. Такие практики не только снижают качество продукта, но и представляют риск для здоровья потребителей [2].

Материалы и методы.

Для исследования жирно-кислотного состава выбранных образцов был использован газовый хроматограф модели Shimadzu Nexis GC-2030 оборудованный пламенно-ионизационным детектором. Анализ проводился при следующих условиях: неподвижная фаза: SP-2560 100m x 0.25mm x 0.2 μ m, подвижная фаза: азот, температура испарителя- 220 $^{\circ}$ C, температура детектора- 250 $^{\circ}$ C, скорость потока водорода- 40 мл/мин, скорость потока воздуха 400 мл/мин, температурный режим термостата: начальная температура 100 $^{\circ}$ C выдерживается 4 минуты, потом температура повышается до 200 $^{\circ}$ C со

скоростью 25°C/мин и выдерживается на этой температуре 8 минут, потом температура повышается до 250°C со скоростью 5°C/мин и выдерживается на этой температуре 7 минут, объем инъекции- 1 мкл. Для идентификации жирно-кислотного состава был использован стандартный образец Supelco FAME 37 Mix [3].

Отбор и подготовка проб к анализу.

Получение метиловых эфиров жирных кислот был выполнен по ГОСТу 31665, со следующим дополнением:

Согласно пункту 5.3.2 ГОСТ 31665-2012, жидкое растительное масло тщательно перемешивают. Затем в пробирку отбирают $(0,10 \pm 0,02)$ г масла и растворяют в 2,0 см³ гексана.

К полученному раствору добавляют 0,1 см³ метанольного раствора гидроксида натрия молярной концентрации 2 моль/дм³ (см. пункт 6.1.2 ГОСТ 31665-2012). Пробирку закрывают и интенсивно встряхивают в течение 2 минут. Затем раствор оставляют на 5 минут для разделения фаз. Верхний слой, содержащий метиловые эфиры жирных кислот, фильтруют через бумажный фильтр. Полученный фильтрат готов к анализу методом газовой хроматографии [5].

Важно отметить, что полученный раствор метиловых эфиров жирных кислот следует использовать для анализа непосредственно после приготовления, чтобы обеспечить точность и воспроизводимость результатов.

Результаты и обсуждения.

В техническом регламенте «О безопасности масложировой продукции» (UzTR.724-023:2020), указана критерии классификации оливкового масла, по которым определяется его качество. Основными аспектами являются: физико-химические показатели (кислотное число, пероксидное число), органолептическая оценка, а также допустимые уровни загрязнителей. Масло классифицируется на категории: «экстра вирджин», «вирджин», «рафинированное» и другие, в зависимости от уровня кислотности и методов обработки [4].

Преимуществами документа являются чёткие стандарты и методики, обеспечивающие объективную оценку качества и безопасности масла, что важно для защиты потребителей. Также описаны допуски по загрязнителям (свободные жирные кислоты, тяжелые металлы и пр.), что усиливает контроль. К недостаткам этого документа можно отнести упор на лабораторные методы что затрудняет оперативный контроль на всех этапах производства и может не учитывать фальсификации с добавлением других масел. Также отсутствуют подробные рекомендации по прослеживаемости

происхождения продукции. А также в приложении №11 этого документа приводится таблица жирно-кислотного состава растительных масел как дополнительные параметры для идентификации, но в этой таблице отсутствует информация о составе оливкового масла. Эти факты указывают на пробелы в нормативно правовых документах и тем самым подчеркивает актуальность данной работы целью которого является устранить эти пробелы обоснованными с научной точки зрения подходами.

В правовых целях классификация товаров по ТН ВЭД осуществляется на основании наименований товарных позиций и соответствующих им обозначений, присвоенных разделам или группам, и, если иное не предусмотрено в таких текстах, в соответствии со следующими правилами. Учитывая, что в ТН ВЭД для смесей масел и жиров выделена отдельная товарная позиция, в соответствии с первым правилом классификации товаров данные товары следует классифицировать по товарной позиции 1517 ТН ВЭД. В данной работе предлагается внедрения нового кода ТН ВЭД (1517 90 910 1– смеси оливкового масла) для упрощения классификации товаров при таможенном регулировании.

Таблица.1.
Предлагаемые изменения к существующей системе классификации товаров.

Код ТН ВЭД	Наименование	Статус
1517 90 910	– жидкие, смешанные, нелетучие (неиспаряющиеся) растительные масла	Действует
1517 90 910 1	– смеси оливкового масла	Вводится впервые
1517 90 910 9	– и другие	Действует

Для того чтобы обосновать этот подход дифференциации товаров были проведены исследования жирно кислотного состава оливкового масла, обработка результатов анализа метиловых эфиров жирных кислот проводились методом внутренней нормализации по площадям пиков компонентов, используя программное обеспечение хроматографа.

Рисунок.1. Хромотограмма жирно-кислотного состава оливкового масла

Результаты анализа показали высокое содержание таких ненасыщенных жирных кислот как, олеиновая кислота (C18:1) — 20,811% и линолевая кислота (C18:2) — 67,493%.

Указанные показатели подтверждают, что данное масло относится к группе масел с преобладанием моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Это является отличительной особенностью оливкового масла и определяет его значимую пищевую и биологическую ценность, оказывая благоприятное влияние на здоровье человека.

Результаты также показывают на низкое содержание таких насыщенных жирных кислот как, пальмитиновая кислота (C16:0) — 6.656% и стеариновая кислота (C18:0) — 3.329%. Остальные насыщенные кислоты (C12:0, C14:0 и др.) находятся в незначительных количествах (<0.2%) или отсутствуют.

Таблица.2.
Результаты жирно-кислотного состава оливкового масла

№	Содержание жирных кислот	Условное обозначение	Оливковое масло
1	Маслянная кислота, %	C4:0	-
2	Капроновая кислота, %	C6:0	-
3	Каприловая кислота, %	C8:0	-
4	Каприновая кислота, %	C10:0	-
5	Лауриновая кислота, %	C12:0	0.162
6	Миристиновая кислота, %	C 14:0	0.134
7	Миристолеиновая кислота, %	C14:1	-
8	Пентадециловая кислота, %	C 15:0	-
9	Пальмитиновая кислота, %	C16:0	6.656
10	Маргаровая кислота, %	C17:0	-
11	Стеариновая кислота, %	C18:0	3.329
12	Олеиновая кислота, %	C18:1	20.811
13	Линолевая кислота, %	C 18:2	67.493
14	Арахидиновая кислота, %	C 20:0	0.265
15	Другие жирные кислоты, %		1.049

Описанный выше метод анализа метиловых эфиров жирных кислот занимает много времени и требует больших затрат что влияет на стоимость анализа. В данной работе предлагается экспресс метод определения жирно-кислотного состава растительных масел методом газовой хроматографии. Сокращение времени анализа метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) с 32 до 7 минут за счёт применения колонки DB-FATWAX UI (20

м × 0,18 мм × 0,18 мкм) вместо SP-2560 (100 м × 0,25 мм × 0,2 мкм) является важным шагом в оптимизации лабораторных процессов. Такой подход позволяет перевести метод в категорию экспресс-анализов, что особенно актуально для таможенного контроля, и научных исследований, где требуется высокая пропускная способность без потери точности. Уменьшение длины колонки и толщины фазы ускоряет элюирование компонентов, сохраняя при этом достаточное разделение пиков благодаря селективности DB-FATWAX. Это подтверждает обоснованность перехода на ускоренный анализ без ущерба для качества результатов. Применение экспресс-метода ГЖХ анализа МЭЖК с колонкой DB-FATWAX UI особенно полезно при таможенном контроле растительных масел для быстрой проверки их подлинности. Сокращение времени анализа до 7 минут позволяет оперативно выявлять фальсификаты, такие как разбавление дорогих масел дешёвыми аналогами или добавление синтетических компонентов. Это повышает эффективность таможенного контроля, сокращает простои грузов и снижает риски незаконного ввоза некачественной продукции, обеспечивая защиту потребителей и рынка.

Совместимость с существующим оборудованием – метод не требует дорогостоящей модернизации, достаточно заменить капиллярную колонку на DB-FATWAX UI, что делает переход быстрым и экономичным.

Минимальная перенастройка методики – параметры инжектора, детектора и температурного режима остаются близкими к стандартным, сокращая время на валидацию.

Экономия реактивов и газа-носителя – благодаря укороченной колонке снижается расход гелия/водорода и растворителей, уменьшая себестоимость анализа.

Простота обучения персонала – методика не требует сложного переобучения, так как принцип работы ГЖХ сохраняется.

Широкая доступность колонок – DB-FATWAX UI выпускается ведущими производителями и легко заказывается у поставщиков хроматографического оборудования.

Эти факторы делают метод удобным для внедрения даже в небольших лабораториях.

Заключение.

Настоящее исследование подтвердило необходимость разработки современных методов идентификации и классификации оливкового масла в условиях возрастающей фальсификации на рынке пищевых жиров. Применение газохроматографического анализа жирно-кислотного состава (ЖКС) позволило установить ключевые маркеры,

обеспечивающие достоверную дифференциацию оливкового масла от его смесей с другими растительными маслами. В ходе исследования были определены характерные диапазоны содержания основных жирных кислот, которые могут служить критериями подлинности и подтверждают, что оливковое масло характеризуется преобладанием мононенасыщенных жирных кислот (в частности, олеиновой) при относительно низком содержании насыщенных кислот.

Важным результатом работы является предложение по модификации системы таможенной классификации, включающее введение нового кода ТН ВЭД (1517 90 910 1) для смесей оливкового масла. Данная мера позволит оптимизировать процедуры таможенного контроля и минимизировать риски фальсификации.

Кроме того, разработан экспресс-метод анализа ЖКС с использованием капиллярной колонки DB-FATWAX UI, что позволило сократить время хроматографического анализа с 32 до 7 минут без потери разрешающей способности. Это открывает перспективы для внедрения методики в системы оперативного контроля качества, включая таможенные лаборатории и производственные предприятия.

Несмотря на достигнутые результаты, выявлены пробелы в нормативной базе, в частности, отсутствие регламентированных диапазонов ЖКС для оливкового масла в национальных стандартах. В дальнейшем целесообразно:

Расширить базу данных по ЖКС различных сортов оливкового масла с учетом географического происхождения.

Разработать стандартизированные протоколы экспресс-анализа для интеграции в системы контроля качества.

Внедрение предложенных подходов в практику позволит повысить эффективность контроля качества, минимизировать риски фальсификации и обеспечить прозрачность рынка растительных масел.

Список использованных литературы:

- 1 Derewiaka, Dorota, et al. "Detection of adulteration of extra virgin olive oils available on the Polish market." *Nauka Przyr. Technol.* 10.4 (2016): #47. <https://doi.org/10.17306/J.NPT.2016.4.47>
- 2 . Canja, S.M., et al. (2016). *Bull. Transilv. Univ. Brasov*, 9(58), 69–74.
- 3 ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот.
- 4 . Общий технический регламент «О безопасности масложировой продукции» (UzTR.724-023:2020) утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 ноября 2020 года № 724.
- 5 ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот

НООДАТИЙ ЎСИМЛИК ПОЯ ШАРБАТИДАН АСАЛАРИ УЧУН ҚИЁМ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Абдураззокова Мамура Нематжоновна, т.ф.н. (PhD)

Наманган давлат техника университети E-mail: Mamuraxon6556@mail.com,
тел (93) 055 65 56

Рахмонова Хумора Тохиржон кизи талаба.

Наманган давлат техника университети

Абдурахимова Мубина Зухриддин кизи талаба.

Наманган давлат техника университети

***Аннотация:** Мақолада бутун дунёда глобал муаммолардан бири бўлиб келаётган табиий озиқ-овқат махсулотлари етишимаслиги, жумладан шакар хом ашёси ўрнига асал махсулотларидан фойдаланиш афзаллиги ва ўз навбатида асалари учун табиий, минерал ва витаминларга бой маҳаллий озуқага эҳтиёж юқорилиги хусусида маълумот келтирилган. Асаларига озуқа яратилиш мақсадида қанджўхори поясидан шарбат олиши ва қиём тайёрлаш технологияси олинган озуқанинг асалари оиласи учун кўзда тутилган фойдали хусусиятлари ҳақида маълумот берилган. Қанджўхори ўсимлигини қурғоқчил, шўр иқлим шароитларда ҳам кутилган ҳосил бера олиши, поя таркибидаги шарбат углеводлар, витаминлар, макро ва микро элементларга бойлиги келтирилиб ўтилган. Юртимизда маҳаллийлаштирилаётган қанд жўхори ўсимлиги поясини қайта ишлаб шарбат олиши ва олинган шарбатнинг қандли моддалар миқдорини ошириши ва асаларилар учун мавсумдан ташқари пайтда истеъмол қилиши учун озуқа тайёрлаш технологик схемаси ҳақида маълумотлар берилган.*

***Калит сўзлар:** табиий, қанд жўхори, озуқа, шарбат, технологик схема, витаминлар, долзарб.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СИРОПА ДЛЯ ПЧЕЛ ИЗ СОКА СТЕБЛЕЙ НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТЕНИЙ

***Аннотация;** В статье приведены сведения о высокой потребности пчел в натуральных, богатых витаминами и минералами местных продуктах питания что является глобальной проблемой во всем мире, в том числе о преимуществах использования в качестве сырья продуктов из меда вместо сахара, а также о высоком спросе на натуральные местные продукты питания, богатые минералами и витаминами, для пчел. Приведена информация о полезных свойствах корма для пчелиной семьи, полученного путем извлечения сока из стеблей сахарного сорго и приготовления сиропа. Также приведены сведения о способности растения сахарного сорго давать ожидаемый урожай даже в засушливом, соленом климате и что состав стеблевого сока богат углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами. Приведены сведения о технологической схеме переработки стеблей локализуемого (адаптируемого) в нашей стране сахарного сорго с целью получения сиропа, повышения содержания сахаристых веществ в нём и подготовки корма для пчёл для использования в несезонное время.*

***Ключевые слова:** натуральный, сахарный сорго, корм, сок, технологическая схема, витамины, актуальность.*

THE TECHNOLOGY OF MAKING SYRUP FOR BEES FROM THE JUICE OF STEMS OF NON-TRADITIONAL PLANTS

Abstract: *The article provides information about the high demand of bees for natural, vitamin- and mineral-rich local foods, which is a global problem worldwide, including the benefits of using honey products instead of sugar as raw materials, as well as the high demand for natural local foods rich in minerals and vitamins for bees. Information is provided on the beneficial properties of bee-family-feed obtained by extracting juice from sugar sorghum stalks and making syrup. Information is also provided on the ability of the sugar sorghum plant to produce the expected yield even in arid, salty climates and that the composition of the stem juice is rich in carbohydrates, vitamins, macro- and microelements. Information is provided on the technological scheme of processing stems of localized (adaptable) sugar sorghum in our country in order to obtain syrup, increasing the content of sugary substances in it and preparing feed for bees for off-season use.*

Keywords: *natural, sugar sorghum, feed, juice, technological scheme, vitamins, relevance.*

Кириш.

Дунё мамлакатларида табиий асал етиштириш тармоғи асаларичилик соҳасини ривожлантиришга бўлган эътибор ва талаб йил сайин ортиб бормоқда. Асалнинг шифобахшилиги, табиийлиги, организмга тўлиқ сингиши, ортиқча вазн касаллиги безовта қилаётган ҳамда тез тайёр бўлувчи егуликларни истеъмол қилувчи инсонлар учун ҳам аҳамиятлидир.

Озиқ овқат маҳсулотлари ассортиментини кўпайтиришга эътибор қаратиладиган бўлса, ҳар бир мамлакатнинг жойлашган ўрни бу масалада муҳим ўрин тутди. Мамлакатимизда ёз ва куз ойларида мева - сабзавот маҳсулотлари етиштириш учун қулай иқлим шароити бўлса, субтропик мамлакатларда баъзи мевалар учун йил давомида қулай об ҳаво мавжудлиги билан ажралиб турали. Яъни субтропик ва тропик мамлакатларда асаларилар учун йил давомида етарлича озуқа базаси мавжуд бўлса, Республикамиз иқлим шароитида эса кеч куз ва баҳорнинг дастлабки ойларида озуқа базаси етишмаслиги кузатилади [1,2].

Шу сабабли Республикамиз асаларичилик саноати учун мавсумдан ташқари вақтларда озуқа базасини яратиш долзарб масала ҳисобланади.

Олиб борилаётган саъи ҳаракатларга қарамай, сўнгги йилларда дунё бўйича асаларичиликни ривожлантириш ва асал маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми қисқариб бормоқда. Бунинг асосий сабаби, атроф муҳитни турли кимёвий моддалар билан зарарланиши, қишлоқ хўжалик маҳсулотла-рини етиштиришда фойдаланиладиган

пестицид ва гербицидлардан тўғри ва меъёрда фойдаланмасликдир. Бу эса ўз навбатида асаларилар учун озуқа манбаини камайишига олиб келмоқда. Шу сабабли асаларичилик соҳасини ривожлантиришда табиий озуқалардан фойдаланишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Бундан ташқари асаларилар ҳаёти ва кўпайиши учун озуқа орқали организмга оксил, ёғлар, углеводлар, минерал тузлар ва витаминлар қабул қилиниши зарур. Табиий ва соф асал етиштириш озиқ-овқат саноатининг истикболли йўналишларидан бири ҳисобланади. Яратилаётган озуқалар оксил, углевод ва минералларга бой бўлиб, асаларининг нормал ҳаёт кечириши ва асални сифатли етказиб беришига хизмат қилиши ҳамда ушбу тажрибани кенг қўллаш ҳисобига асаларичилик хўжалиklarининг озуқа базасини мустаҳкамлашга хизмат қилиши керак бўлади.

Шу сабабли дунё мамлакатларида географик жойлашган ўрни, иқлим шароити ва атроф муҳитнинг хилма-хиллигидан келиб чиқиб, турли озуқа манбаларидан фойдаланилади.

Асаларига табиий, таннархи арзон ва озуқавийлиги юқори озуқа тайёрлаш учун тавсия этилаётган қанд жўхори (*Sorghum saccharum Pers.*) муҳим озиқ-овқат ва озуқа экини бўлиб, донли экинлар ичида 5-ўринни эгаллайди. Қанд жўхори ўсимлигининг ҳар қандай иқлим шароитда, хатто қурғоқчилик ва шўрлашган ерларда ҳам ҳосил бера олиши хом ашё базаси яратишда қийинчилик туғдирмаслиги билан аҳамиятлидир [39, 75, 76, 19].

Тадқиқот мақсади. Тадқиқотнинг мақсади, қанд жўхори ўсимлигининг эртапишар “Қорабош” ва ўртапишар “Оранжевое-160”, кечпишар “Ўзбекистон 18”, навларини қайта ишлаб, поя қисмидан шарбат ажратиб олиш, қуруқ модда миқдорини ошириш ва асаларига озуқа яратишда фойдаланиш технологик схемасини илмий асослашдан иборат.

Тадқиқот услублари ва материаллари. Технологик схема хом ашёнинг тайёр маҳсулотга айлангунга қадар кечадиган технологик жараёнлар кетма кетлигидан иборат бўлиб, турли механик таъсирлар, ҳарорат, босим ва бошқа физик омиллар иштирокида кечади. Биз тадқиқ этаётган қанд жўхори поясини қайта ишлаш ва асалари учун озуқа тайёрлаш технологик схемаси 2- расмда келтирилган. Мазкур технологик схема бўйича хом ашё сифатида фойдаланиладиган қанд жўхори ўсимлиги дастлаб бирламчи ишлов бериш жараёнидан ўтказилади. Дастлабки ишлов бериш жараёнида даладан йиғиштириб келтирилган жўхори ўсимлигининг барги ва рўвак қисми тозаланади. Бу қисм ўсимликнинг умумий ҳисобда ўртача 10-15 % ини ташкил этиб, иккиламчи материал сифатида ажратиб олинади ва чорва ҳайвонлари учун озуқа сифатида йўналтирилади.

Дастлабки ишлов беришдан мақсад, асосий объект ҳисобланган қанд жўхори пояси ажратиб олинади.

Тозаланган поя кесиш машинасида 40÷60 мм узунликдаги бўлақларга қирқилиб, шнекли прессга узатилади. Қирқилган поялар босим остида прессланиб, улардан бирламчи шарбат ажратиб олинади.

Қисман шарбатсизлантирилган поя сикмаси иккинчи мартаба қайта прессланади. Йиғилган поя шарбати ферментацияланади. Бу ерда шарбат таркибидаги крахмал ва пектин моддалари амилаза ва пектиназа ферментлари иштирокида парчланади.

Шарбатни тиндириш учун бачокда бентонит кукунидан суспензия тайёрланади ва дозатор орқали тиндиргичга узатилади. Шарбат ва бентонит суспензияси ўртасида кечадиган коллоид табиатли жараёнлар таъсири остида шарбатни ферментатив тиндириш жараёнлари тезлашади.

Поя сикмаси таркибидан қолдиқ углеводлар қуйидаги тартибда ювиб олинади. Поя сикмаси шнекли транспортер воситасида сеткали пресшлаш ускунасига юборилади, унга насос орқали бойлерда 40÷50 °С ҳароратгача иситилган сув берилади ва аралаштирилган ҳолатда прессланади. Ҳосил бўлган диффузия шарбати бирламчи шарбат билан аралаштирилиб, тозалаш босқичларидан ўтказилади.

1- расм. Қанд жўхори поясини қайта ишлаш ва асалари учун озуқа тайёрлаш принцинал схемаси

Тиндирилган шарбат вакуум-буғлатиш ускунасида 60÷70 °С ҳарорат ва 0,05÷0,06 МПа босим остида қуюлтирилиб, унинг таркибидаги қуруқ моддалар миқдори 48÷50 % га

етказилади сўнг қадоқлаш ускунасида шиша банкаларга қуйилиб, автоклавда $100\div 110$ °С ҳарорат остида стерилланади ва контейнерга сақлаш учун жойланади.

Қуюлтирилган қанд жўхори шарбатидан асалари учун озуқа манбаи қуйидагича тайёрланади. Технологик схемадаги стерилизацияга узатилаётган шарбат концентрати (48÷50 %), фойдаланувчи талабидан келиб чиқиб, насосга ўрнатилган жўмрак орқали аралаштиргичга берилади. Сироп тайёрлаш қозонида аввалдан тайёрланган қиём (шакар ва сув нисбати 1:1) ҳам насос орқали аралаштиргичга узатилади. Мазкур қурилмада тайёрланган бир хил консистенцияли аралашма келгусида асалари учун табиий озуқа сифатида фойдаланишга берилади.

2- расм. Тайёрланган озуқани асалари оилаларига бериш жараёни

Олиб борилаётган тадқиқотдан асосий бир мақсад, қуюқлаштирилган қанд жўхори поя шарбатидан асаларилар учун озуқа манбаи яратишдир. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бугунги кунда Республикамизда асаларилар учун мавсумдан (кеч куз ва эрта баҳор) ташқари вақтларда анъанавий озуқа сифатида шакарнинг сувда эритилган сиропидан фойдаланилиб келинмоқда. Ушбу услубга кўра асалари учун таркибида қанд жўхори поя шарбати кўшилган озуқа қуйидагича тайёрланади. Аралаштириш қозонида шакарли қиём билан 48-50 % гача қуюқлаштирилган қанд жўхори поя шарбатини аралаштириш натижасида ҳосил бўлган бир хил консистенцияли аралашма асалари оилалари учун сифатли экологик тоза озуқа манбаи сифатида истеъмолга узатилади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Технологик схемаларни ишлаб чиқишда фойдаланилган ускуналарни узлуксиз ишловчи ускуналарнинг иш унумдорлиги, даврий ишлайдиган ускуналарга нисбатан қулайроқдир. Узлуксиз ишлаб чиқариш схемасида технологик ускуналарнинг узлуксиз ишлаши сабабли корхонанинг ишлаб

чиқариш қуввати ошади, хом ашёларни ўз вақтида қайта ишланганлиги сабабли йўқотишларнинг умумий миқдори камаяди.

Танланган технологик схема механизациялашганлик даражаси юқори бўлиши яхши самара беради. Иш унумдорлигини оширувчи кейинги шартларидан бири, технологик схемалар рационал бўлиши керак, яъни электроэнергия, сув, совуқлик, ишчи кучи минимал миқдорда бўлиши лозим. Танланадиган технологик схемаларда кечадиган барча жараёнлар кетма-кетлиги таъминланиши, схемада қўшимча компонентлар, хом ашёни келиши, дастлабки ишлов бериш, чиқиндиларни олиб кетилиши ва бошқа кўрсаткичлар аниқ кўрсатилиши талаб этилади.

Ўтказилган тадқиқот натижасида асаларичилик саноати учун қўшимча янги органик озуқа манбаларини яратиш долзарб масала эканлиги аниқланди, шу билан бирга тадқиқ этилаётган янги озуқа экологик тоза, ресурс тежамкорлиги билан ажралиб турадиган объект бўлиши зарурлиги исботланди. Объект сифатида таклиф этилаётган қанд жўхорининг “Ўзбекистон 18”, “Қорабош” ва “Оранжевое 160” навлари куйиладиган барча талабларга жавоб бериши аниқланди. Бундан ташқари тадқиқот объекти ва шарбат олиш технологияси мавжуд аналогиларидан фарқ қилиб, самарали ва чиқитсиз технология эканлиги асосланди. Қанд жўхорининг поя шарбатини мавсумдан ташқари даврларда шакар қиёмига турли хил меъёрларда аралаштириб тайёрланган озуқасини асалари уялари яхши истеъмол қилганлиги ва салбий таъсирлар кузатилмаганлиги аниқланди.

Хулоса. Республикамиз иқлим шароитида етиштирилган қанд жўхоридан асалари учун табиий озуқа тайёрлаш орқали асалари оиласини мавсумдан ташқари даврда экологик тоза ва таннархи арзон озуқа манбаи билан таъминлаш имконияти яратилди. Таклиф этилаётган технологик схемада ускуналарнинг узлуксиз ишлаши корхонанинг ишлаб чиқариш қувватини ошишига, электроэнергия тежамкорлигига эришилади

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.А. Юдахина Пчеловодство Методические указания Электронное издание Красноярск 2016
2. Г.Ф.Таранов.Корма и кормление пчел. Издание второе переработанное и дополненное. 94,95 ст.
3. О.А. Махмадияров ”Ўзбекистонда асалариларнинг маҳсулдорлигини оширишда табиий ва минерал озуқалардан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш” (авторреферат 6б).
4. А.Ш.Азизов. Қанджўхори (*sorghum saacchartum*) навларининг технологик хусусиятларини баҳолаш ва биэтанол олиш усулларини илмий асослаш. дис Тошкент 2019 йил

5. Н.Ш.Муминов. Технология пектиновых и сахаристых веществ на основе хлопковой створки и стеблей сахарного сорго Ташкент 1998
6. Р.Мирзаев "Ширин жўхорини қайта ишлаб чорвачиликда фойдаланиш истиқболлари" Агроилм- ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги. № 1 {64}.2020. Б. 25-26.
7. А. Селицкий Создание кормовой базы. Пчеловодство №1 2020й 38 бет.
8. О. А.Антимирова Тестообразная подкормка Пчеловодство № 10 9 б 2016г
9. И.Э. Бармина "Биологическая оценка и хозяйственно- полезные признаки пчел при использовании белка трансгенной кукурузы и традиционных подкормок." Диссертация 2012й.
10. О.Эшдавлатов Асалари қишлови даврида унинг орқа ичагида бўладиган ўзгаришлар. Қишлоқ хўжалиги №1 40.б-2020 й
11. О.А.Махмадияров, О.С.Тураев. "Ўзбекистонда асаларичиликни ривожлантириш ва оқсилли озуқалар". Қишлоқ хўжалиги №4 62 б- 2019й
12. О.А. Махмадияров .Ўзбекистонда асалариларнинг маҳсулдорлигини оширишда табиий ва минерал озуқалардан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш. Дисс. 2020 й
13. А.Ш. Азизов, А.Н. Абдураззоқова Қанджўхори ўсимлиги поясидан шарбат олиш технологик схемаси ва асалари озуқаси сифатида фойдаланиш БухМТИ №5 187 б-2021й.
14. Қ.О.Додаев Консерванган озиқ овқат маҳсулотлари технологияси Тошкент 2007
15. Технология производства сока – Продмаш <https://tdprod mash.com> > Статъи
- 16 А. Азизов., Б. Сулаймонов .Chemical composition of canned sweet corn juice. // International journal for innovative research in multidisciplinary field. – Volume
17. П. Крылов Технология производства продукции пчеловодства по законам природного стандарта А.Г. Маннапов и др. - Москва: Мир, 2016. - 192 с.
18. Пчеловодство. - М.: Советская Энциклопедия, 1991. - 512 с.
19. Пчѐлы. Разведение и содержание. - М.: Рипол Классик, Владис, 2013. - 209 с.
20. Р. Риб Разведение и содержание пчел / Р. Риб. - М.: Лада, 2015. - 806 с.
21. С. Бондарев Книга-помощник для начинающего пчеловода / С. Бондарев, П. Ромашкин. - М.: Владис, Рипол Классик, 2012. - 512 с.
22. С.А. Малай Болезни пчел и их лечение / С.А. Малай. - М.: Владис, 2012. -

УНЛИ ҚАНДОЛАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТАРКИБИНИ ОКАРА (СОЯ ЧИҚИНДИСИ) БИЛАН БОЙИТИШ ЖАРАЁНИНГ ТАДҚИҚОТИ.

Рахимова Гулмира Хамидуллаевна
 Наманган давлат техника университети, PhD
rahimovag1983@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада сояни қайта ишлаш натижасида ҳосил бўладиган иккиламчи маҳсулот, яъни окарадан унумли фойдаланиш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Соя оқсилли сув ва ёғлар билан осон бирикади ва барқарор бирикмалар ҳосил қилади. Ундан турли хил озиқ-овқат маҳсулотларининг таркибини, рангини, ҳидини яхшилашда, кўтиклар, желе ва эмульсиялар олишда фойдаланилади. Соя ёрдамида бугунги кундаги тўла қимматли ўсимлик оқсилли ишлаб чиқариш муаммоси ҳал этилади. Унинг турли навларида 57 фоизгача парҳез оқсил, енгил ҳазм бўлувчи тўйинмаган мой, биологик фаол моддалар ва витаминлар мавжуд.

Калит сўзлар: Соя, соя сути, окара, оқсил, печенье, озуқавий қиймат, иккиламчи хом ашё.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ СОСТАВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОКАРОЙ (СОЕВЫМИ ОТХОДАМИ).

Аннотация: В данной статье описывается об эффективном использовании вторичного продукта то есть, окары, образовавшийся в результате переработки сои. Соевый белок легко соединяется с водой и жирами с образованием стабильных соединений. Он используется для улучшения состава, цвета, запаха различных пищевых продуктов, для получения пены, желе и эмульсий. Соя решает проблему сегодняшнего производства полноценного растительного белка. В различных его разновидностях содержится до 57% диетического белка, легкоусваиваемые ненасыщенные жиры, биологически активные вещества и витамины.

Ключевые слова: Соя, соевое молоко, окара, белок, печенье, пищевая ценность, вторичное сырье.

STUDY OF THE PROCESS OF ENRICHING THE COMPOSITION OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS WITH OKARA (SOY WASTE).

Abstract: This article describes the effective use of a secondary product, i.e., okara, formed as a result of soybean processing. Soy protein easily combines with water and fats to form stable compounds. It is used to improve the composition, color, smell of various food products, to obtain foam, jelly and emulsions. Soy solves the problem of today's production of complete vegetable protein. Its various varieties contain up to 57% of dietary protein, easily digestible unsaturated fats, biologically active substances and vitamins.

Key words: Soybeans, soy milk, okara, protein, cookies, nutritional value, secondary raw materials.

Кириш. Хозирги кунда дунё аҳолисини орасида энг долзарб масалалардан бири семизликни олдини олиш ва рационал овқатланишни ташкил этиш масаласидир. Лекин

кўпчилик «рационал овқатланиш» деганда, мазали, тўйимли, юқори калорияли таомларни истеъмол қилишни назарда тутадилар. Аммо, дунёдаги етакчи илмий марказларда олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатмоқдаки, инсонларнинг доимий равишда хайвон гўшти ва ёғлари кўшиб тайёрланган маҳсулотларни меъеридан ортиқ истеъмол қилишлари тановул қилиш юрак қон – томир ва бошқа қатор аъзоларни касалликлари пайдо бўлишига олиб келади. Шу сабабли бугунги кунда дунёнинг ривожланган, миллиарддан зиёд аҳолига эга бўлган Хитой, ҳамда экин майдонлари ўта тақчил ҳисобланган Япония, Корея ва бошқа мамлакатларда аҳолининг оқсилга бўлган эҳтиёжи асосан соя донидан олинган оқсил эвазига қондириш амалиётини қўлламоқдалар.

Инсоннинг овқатланиши унинг ёши, жинси ва меҳнат фаолиятига боғлиқ бўлган ҳолда турлича бўлиши лозим. Кундалик рационда инсон оқсил, углеводлар, витаминлар, минерал моддалар ва бошқаларни истеъмол этиши лозим. Инсон қанчалик турли-туман озикланса, унинг ҳаёт фаолияти шунчалик фаол, организм эса шунчалик соғлом бўлади. Айниқса ҳар биримиз кундалик стресслар, депрессиялар, асаб-психологик зўриқишлар ва толиқиш муҳитининг салбий таъсирларига учраганимизда бундай озикланишнинг нечоғлик муҳимлигини англаймиз. Дарҳақиқат, бу борада шуни алоҳида таъкидлашимиз жоизки, соя кўплаб хусусиятларга эга ўсимликдир. Унинг дони ўз таркибида 50 фоиз оқсил ва 28 фоизгача мой борлиги учун ўта қимматбаҳо экинлар гуруҳига киради. Соя донидан бугунги кунда халқ хўжалиги учун зарур бўлган 400дан ортиқ турли хил маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Дони озик-овқат саноатида ишлатиладиган экологик тоза сифатли хомашёдир. Аҳоли истеъмол қиладиган, ўз таркибида зарарли моддалар сақламайдиган ўсимлик мойининг 35 % соя донидан олинади. Мойи ажратиб олингандан сўнг соя изоляти ҳосил бўлади ва унинг таркибида оқсил миқдори 75 фоизга етади. Ундан болалар овқатлари, печеньелар, нон учун кўшимчалар, колбаса саноатига оқсиллар, кондитер саноати учун маҳсулотлар (кофеинсиз школадлар), кофе ва унинг ўрнини босувчи маҳсулотлар тайёрланади. Саноатда линолиумлар, энг сифатли ва қимматбаҳо машина бўёқлари олинади.

Экспертларнинг ҳисоб-китобларига кўра, яқин ўн йилликда жаҳонда сояга бўлган талаб 20 фоиздан кўпроққа ошади. Натижада жаҳон бозорида сотиладиган соя ҳажми буғдойдан ошиб кетади. Охирги ўн йилликларда экиладиган майдонининг абсолют ўсиши бўйича соя етакчи қишлоқ хўжалик экини бўлиб қолди.

Ҳақиқатдан ҳам, соя оқсили гўштдаги оқсилдан кўра 3–5 марта арзон, мазаси ва таъми жиҳатдан унга яқин. Бироқ, озик-овқат саноатида соядан фойдаланиш кўлами жуда

кенг. Узоқ Шарқдаги бир қатор мамлакатларда соя сути, соя пишлоғи ва бошқа сояли маҳсулотлар асосий миллий таомлардан ҳисобланади.

Соя оқсили сув ва ёғлар билан осон бирикади ва барқарор бирикмалар ҳосил қилади. Ундан турли хил озиқ-овқат маҳсулотларининг таркибини, рангини, ҳидини яхшилашда, кўпиклар, желе ва эмульсиялар олишда фойдаланилади.

Соя ёрдамида бугунги кундаги тўла қимматли ўсимлик оқсили ишлаб чиқариш муаммоси ҳал этилади. Унинг турли навларида 57 фоизгача парҳез оқсил, енгил ҳазм бўлувчи тўйинмаган мой, биологик фаол моддалар ва витаминлар мавжуд. Шунингдек, соя чикиндиларидан турли хил маҳсулотлар, жумладан, қурилиш плиталари, матолар, сунъий ўғитлар ишлаб чиқариш мумкин.

Техник экин сифатида соя совун, лак-бўёқ, тўқимачилик, кимё ва саноат тармоқларида кенг қўлланилади. Лекин дунё бўйича етиштирилаётган соянинг асосий қисми озиқ-овқат саноатида эмас, балки чорва озуқаси учун фойдаланилади. Ҳисоб-китобларга кўра, соя маҳсулотларининг 80–85 фоизи озуқа учун ишлатилади. Таркибида мой миқдори юқори бўлган бошқа экинлардан фарқли равишда сояни қайта ишлашдан олинандиган мойсиз қолдиқ ҳисобланган шрот қимматли озуқа ҳисобланади.

Эксперимент ва олинган натижаларнинг таҳлили. Тажриба сифатида сути сиқиб олинган соя пулпаси, яъни оқарадан фойдаланиб унли қандолат маҳсулотлари таркибини бойитишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Бунинг учун синов тариқасида 1 килограмм сояни аввалдан 15-20 градус ҳароратли сувга солиб 10-12 соат давомида ивитиб олдик. Бундан мақсад соядаги тахир таъмини сувга чиқиб кетишига, соя қобиғини яхши ажралишига ҳамда соя сутини сиқиб олишда керакли унумдорликка эришиш. Тайёр бўлган соя донини сувдан олиб, махсус майдалагичга солдик ва 1:5 нисбатда совуқ сув қуйиб гомоген масса ҳосил бўлгунига қадар майдаладик. Маҳсулотимиз куюк бўтқасимон кўринишга келади. Бўтқасимон масса таркибидаги сувда эримайдиган массани ажратиб олишда керакли унумдорликка эришиш учун 90 градус ҳароратда иссиқлик ишлови бердик. Сўнгра пресс ёрдамида суюқ масса яъни соя сутини ажратиб олдик. Соя сути ажратиб олингандан сўнг иккламчи хом ашёси яъни оқара (соя пулпаси) ҳосил бўлди.

Тажрибалар давомида 1 кг соя донини ивитиш ва майдалаш жараёнларида 5 л сув қўшиб сут олинганда 4 л сут ва 2 кг оқара ҳосил бўлди. Ҳосил бўлган оқара нам ҳолатда таҳлил қилинганда 1-жадвалдаги натижалар олинди.

Тажриба натижаларида олинган соя окарасининг кимёвий таркиби

Кўрсаткичлар номи, ўлчов бирликлари	Синов натижалари
Ёғнинг масса улуши, %	3,5
Оқсилнинг масса улуши, %	5,95
Намлик ва учувчан моддаларнинг масса улуши, %,	79,05
Углеводнинг масса улуши, %	10,85
Кулнинг масса улуши, %	0,55
Витамин В ₁ мг	0,90
Витамин В ₂ мг	0,21
Витамин В ₄ мг	259
Витамин В ₅ мг	1,68
Витамин В ₆ мг	0,80
Витамин В ₉ мкг	195

1-жадвалдаги маълумотлардан кўринадикки, соя донидан сут олингандан кейин ҳам озиқавий моддаларнинг кўп қисми окарада қолиб кетади. Жумладан, окара таркибида оқсил 5,95%, ёғ 3,5% ва углеводлар 10,85% ни ташкил этади. Окаранинг намлиги юқори бўлиб, бундай намликда сақлаш қийинчилик туғдиради. Шунинг учун уни дархол қуришиб, намлигини туширилса, таркибидаги курук молларнинг масса улуши янада ортади. Бундай окарани нафақат омухта-ем, балки қандолат маҳсулотлари таркибида тўлдирувчи сифатида фойдаланиш мумкин. Лекин амалиётда окара асосан чорва хайвонларига озуқа сифатида ишлатилади.

Биз тажрибаларимизни кейинги босқичида окарадан кондитер маҳсулотлари таркибини бойтиш мақсадида фойдаланишни олдимизга мақсад қилиб қўйдик ва окара қўшиб тайёрланадиган печенье учун ретцептура туздик.

Окара қўшилган печенье ретцепти

Хомашё номи	Миқдори
Окара	200гр
Буғдой уни	150гр
Шакар	80гр
Ўсимлик мойи	60мл
Сут	50мл
Қабартма	5гр
Ванилин	0.25гр
Туз	0.12гр

Дастлаб қуришиб олинган окарани элакдан ўтказиб йирик ва майда фракцияларини ажратиб олинди. Элакдан ўтган майда фракциядаги окарага ретцептурада келтирилган

маҳсулотлар технологик кетма-кетлик билан солиниб печенье ҳамири тайёрлаб олинди. Тайёр бўлган печенье ҳамири 20 дақиқа музлатгичга қўйиб тиндирилди. Сўнгра ҳамирга шакл берилиб 170° С 20 дақиқа давомида “Озиқ-овқат технологияси” кафедраси лабораториясида мавжуд бўлган кондитер печида пишириб олинди.

1-Расм Окара ва окаралар печенье

Тадқиқотимиздан асосий мақсад печенье таркибини соя оқсилли билан бойитиб маҳсулотнинг озиқавий қимматини ошириш бўлганлиги учун тажрибаларимизнинг кейинги босқичида лаборатория шароитида тайёрланган печенье таркиби ўрганилди ва қуйдаги натижалар олинди.

3-жадвал

Аминокислота таркиби (100 г маҳсулотга нисбатан, мг,мкг)

Аминокислота	Миқдор (мг,мкг)
Лизин	420–480
Метионин + Цистеин	300–350
Фенилаланин + Тирозин	600–650
Треонин	350–400
Валин	500–550
Лейцин	800–850
Изолейцин	400–450
Триптофан	100–120
Аргинин	700–800
Глутамин кислота	2000–2200
Аспарагин кислотаси	1200–1400

Юқоридаги тажрибаларимиздан кўриниб турибдики, окарани озиқ-овқат саноатида хусусан кондитер маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида қўллаш орқали аҳолининг

Ўсимлик оксилаги бўлган эхтиёжини қондирибгина қолмай балки ташқи кўриниши ҳамда сифати жихатидан ҳам юқори кўрсаткичга эга бўлган маҳсулот ишлаб чиқарилишига эришиш мумкин.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки: ўсимлик оксили хайвон оксилаги нисбатан инсон организмига сўрилиши ва хазм бўлиши жуда осонлиги, ҳамда таркибида холестерин тутмаслиги билан аҳамиятли ҳисобланади. Агарда, саноат миқёсида оқарадан кенг кўламда фойдаланилса, инсон организмини оксилаги бўлган талабини қондиришда ҳам арзон, ҳамда юқори сифатли оқсил билан қондиришга эришиш мумкин.

ФОДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев. Improving the technology of obtaining soy milk// НамМТИ илмий-техник журнали. Наманган, 2022 йил. 4-сон. С 75-81
2. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Исследование физико-химических свойства соевого молока// Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114).
3. William Kloek, Pieter Walstra, and Ton van Vliet. Crystallization Kinetics of Fully Hydrogenated Palm Oil in Sunflower Oil Mixtures // Paper no. J9222, JAOCS 77, 389–398 (April 2000).
4. Delamarre, S. and Batt, C.A. 1999. The microbiology and historical safety of margarine. Food Microbiology, 16, 327–333.
5. Charteris, W. P. (1996) Microbiological quality assurance of edible table spreads in new product. J. Soc. DairyTech. 49, 87±98.
6. Н.Х.Хошимова, Х.Хошимов, Г.З.Джахангирова, Д.Н.Боймирзаев. Определение острой токсичности добавки на основе зеленой скорлупы грецкого ореха // Универсум: технические науки: электрон. Научный журнал. – Москва, 03.2024.

**“NESTLE” BO’TQASI TARKIBIDAGI “A” (RETINOL) VA “E” (TOKOFEROL)
VITAMINLARI MIQDORINI YUQORI SAMARADORLI SUYUQLIK
XROMATOGRAFIYASI (YSSX) YORDAMIDA ANIQLASH**

Azizov Olimjon Toxirovich

olimjonazizov@mail.ru

kimyo fanlari nomzodi, dotsent Tashkent kimyo texnologiya instituti

Orifova Muyassar Shukrullojon qizi

orifovamuassar@gmail.com

Tashkent kimyo texnologiya instituti Tayanch doktoranti

Jumaev Botir Melibayevich

bjumaev7777@gmail.com

PhD, dotsent Tashkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali

“Oziq-ovqat texnologiyalari” kafedrasida mudiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar uchun ishlab chiqarilgan “NESTLE” brendi ostidagi bolalar bo’tqasi tarkibidagi A (retinol) va E (tokoferol) vitaminlari miqdori yuqori samaradorli suyuqlik xromatografiya usulida aniqlash natijalari keltirilgan.

Kalit so’zlar: Vitamin, namuna, standart eritma, xromatograf, xromatogramma, o’lchov signali.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВИТАМИНОВ “А” (РЕТИНОЛА) И “Е”
(ТОКОФЕРОЛА) В КАШЕ “NESTLE” С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ (YSSX)**

Аннотация. В данной статье представлены результаты определения содержания витаминов А (ретинола) и Е (токоферола) в детской каше под торговой маркой “Нестле” методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Ключевые слова: витамин, образец, стандартный раствор, хроматограф, хроматogramma, измерительный сигнал.

**DETERMINATION OF THE CONTENT OF VITAMINS “A” (RETINOL) AND “E”
(TOCOPHEROL) IN “NESTLE” PORRIDGE USING HIGH-EFFICIENCY LIQUID
CHROMATOGRAPHY (YSSX)**

Abstract. This article presents the results of a high-efficiency liquid chromatography determination of the content of vitamins A (retinol) and E (tocopherol) in children's porridge under the NESTLE brand, produced for children.

Keywords: Vitamin, sample, standard solution, chromatograph, chromatogram, measurement signal.

Bolalar uchun vitaminlar bolaning tanasining shakllanishi va rivojlanishi uchun zarur bo’lgan foydali moddalar hisoblanadi. Ular ichki organlarning sog’lig’i, endokrin, asab tizimlarining muvofiqlashtirilgan ishi, metabolizmni tartibga solish uchun javobgardir. Bolalik va o’smirlik davrida vitaminlar kattalarga qaraganda ko’proq miqdorda kerak bo’ladi, chunki bu davrda tananing jadal rivojlanishi kuzatiladi.

Vitaminlarning katta qismi, inson tanasi uchun foydalidir, ular ishlab chiqarilmaydi, shuning uchun ular tashqi tomondan kelishi kerak. Bu ayniqsa doimiy o’sish bosqichida bo’lgan

go'daklar uchun muhimdir. Bolalar uchun eng yaxshi vitaminlar oziq-ovqat mahsulotidir, chunki ularning barcha qimmatbaho moddalari turlicha bo'ladi. Bu ularning tez singdirilishiga va yaxshi ovqatlanishiga yordam beradi. Deyarli barcha bolalar oziq-ovqat mahsulotlari ma'lum qimmatli va foydali moddalar bilan boyitiladi.

Retinol (vitamin A). Ushbu komponentning bolaning tanasida tarkibi uning ko'rish qobiliyatini va rangli idrokiga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari, tashqaridan keladigan patogen mikroorganizmlarga nafas yo'llarining qarshiligini oshirish uchun, suyak tizimini to'g'ri shakllantirish va skeletning mustahkamligi uchun zarur.

Tokoferol (vitamin E). Yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, shuning uchun tanani turli xil kasalliklarga duchor qiladi va jarohatni davolashni tezlashtiradi. Bundan tashqari vitamin E sog'lom teri manbai ham hisoblanadi.[2. 3-4-b]

Har bir ishlab chiqaruvchi kompaniya o'ziga xos retseptura va tarkib asosida mahsulot ishlab chiqaradi, shu boisdan ularning tarkibidagi vitaminlar va ularning miqdori ham turlicha.

Bolalar ozuqa mahsulotlari ishlab chiqarishda yetakchi o'rinni Shvetsariyaning "Nestle" kompaniyasi o'zining bolalar mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi 150 yillik tajribasi bilan egallab turibdi. Shuni hisobga olgan holda "Nestle" bolalar bo'tqasi sinov uchun taqdim etildi va yuqori samaradorli suyuqlik xromatografiya usulida tarkibidagi vitamin A(retinol) va E(tokoferol) miqdori aniqlandi. (Rasm-1).

1-rasm Sinov uchun taqdim etilgan "NESTLE" bolalar bo'tqasining orqa-old yorliq - qadoq ko'rinishi.

Sinov uchun taqdim etilgan namunalardan eritmalarni tayyorlash. 1g Nestle bolalar bo'tqasi namunadan 50 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi, 25 ml mobil faza qo'shildi va aralashtiriladi, eritmaning hajmi mobil faza bilan belgilangan belgiga yetkaziladi va aralashtiriladi. Olingan eritmadan 1 ml dan 50 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi, mobil fazali eritma bilan belgiga yetkazildi va aralashtirildi.

Standart vitamin A eritmasini tayyorlash. 10,0 mg (aniq tortilgan) vitamin A hajmi 100 ml bo'lgan o'lchov kolbasiga solinadi, 50 ml mobil fazada bilan eritiladi, eritmaning hajmi mobil

faza bilan belgilangan belgiga yetkaziladi va aralashtiriladi. Olingan eritmadan 0,5 ml dan 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi, mobil fazali eritma bilan belgiga yetkazildi va aralashtirildi.

Standart vitamin E eritmasini tayyorlash. 25 mg (aniq tortilgan) vitamin E hajmi 100 ml bo'lgan o'lchov kolbasiga solinadi, 50 ml mobil fazada bilan eritiladi, eritmaning hajmi mobil faza bilan belgilangan belgiga yetkaziladi va aralashtiriladi. Olingan eritmadan 2 ml dan 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi, mobil fazali eritma bilan belgiga yetkazildi va aralashtirildi.

Xromatografiya sharoiti:

20 µl sinov eritmasi va vitamin A va E lar standart eritmalari navbatma-navbat UV detektorli suyuq xromatografda, xromatografdan o'tkaziladi va quyidagi sharoitlarda har bir eritma uchun xromatogramma olinadi:

- O'lchov asbobi: Suyuqlik xromatografi Shimadzu HPLC LC-20
- Kolonka: 150 x 4,6 mm Nukleosil sorbent bilan to'ldirilgan C 18 zarrachalar hajmi 5 mkm.
- Mobil faza: 100 % metanol;
- To'lqin uzunligida aniqlash: 326 nm vitamin A va 284 nm vitamin E uchun;
- Mobil fazaning tezligi: 1,0 ml/min;
- Kolonka harorati – 25° C;
- Analiz vaqti - 15 daqiqa;

Ishchi standart va sinov eritmalari xromatogrammalari 2-4 rasmlarda keltirilgan

Rasm-2. Vitamin A ishchi standart eritmasining xromatogrammasi

<Chromatogram>

<Peak Table>

Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Mark	Name
1	1.091	2573	338	0.065			
2	1.741	104987	21698	2.672			
3	2.010	936189	51824	23.828		V	
4	3.776	27725	1347	0.706			
5	4.960	12094	492	0.308			
6	5.364	9742	754	0.248		V	
7	5.691	23530	1799	0.599		V	
8	6.288	2777602	109301	70.695		V	
9	7.775	34557	882	0.880		V	
Total		3928998	188435				

Rasm-3. Vitamin E ishchi standart eritmasining xromatogrammasi

Analysis Report

<Sample Information>

Sample Name : 1.Nestle bolalar bo'tqasi
 Sample ID : 1.Nestle bolalar bo'tqasi
 Data Filename : 1.Nestle bolalar bo'tqasi.lcd
 Method Filename : Vitamin A - 326 nm. and Vitamin E - 284 nm..lcm
 Batch Filename :
 Vial # : 1-18 Sample Type : Unknown
 Injection Volume : 20 uL

<Chromatogram>

<Peak Table>

Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Mark	Name
1	1.150	11896	1780	0.782			
2	1.398	147291	9973	9.680		V	
3	1.749	207433	31717	13.633		V	
4	2.060	1128735	60997	74.182		V	
5	4.597	3336	262	0.219			
6	4.817	4945	341	0.325		V	
7	6.269	17930	770	1.178			
Total		1521567	105840				

Rasm-4. - namunaning xromatogrammasi.

Xromatogramma natijalari ishchi standart va sinov eritmalari xromatogrammalaridagi vitamin A va vitamin E chinligini yani borligini tasdiqlaydi.

Sinov uchun taqdim etilgan namunalar tarkibidagi vitamin A va E (X) mg/g, quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi [2].

$$X = \frac{S_1 * m_2 * \alpha_0 * V_1 * V_3 * P}{S_2 * V_2 * V_3 * m_1 * \alpha_1 * 100}$$

Bu yerda:

S_1 - tekshirilayotgan namunaning xromatogrammalaridan hisoblangan pik maydonlarining o'rtacha qiymati;

S_0 – ishchi standart eritmaning xromatogrammalaridan hisoblangan, pik maydonlarining o'rtacha qiymati;

m_0 – ishchi standart moddanining massasi, mg;

V_0 - standartining suyultirish hajmi, ml;

m_1 - namunaning massasi, g;

V_1 - namunaning suyultirish hajmi, ml;

P – ishchi standartining foizi miqdori, (%).

a_0 va a_1 -suyultirish uchun ishchi standart va namunalardan olingan eritma hajmi mos ravishda, ml

V_2 va V_3 - ishchi standart va namunalardan mos ravishda ikkinchi suyultirish hajmi, ml

Sinov uchun taqdim etilgan namunalar natijalarga ko'ra 100 g quruq mahsulotlar tarkibida vitamin A(retinol) va E (tokoferol) ning umumiy miqdori quyidagicha (*Jadval-1.*)

Jadval-1.

Aniqlanayotgan modda nomi	Namuna “Nestle” bolalar bo'tqasi
Vitamin A(retinol)	414 mkg/100g
Vitamin E (tokoferol)	8 mg/100g

Sinov uchun taqdim etilgan namunalar yorlig'iga ko'ra 100 g quruq mahsulotlar tarkibida vitamin A(retinol) va E (tokoferol) ning umumiy miqdori quyidagicha [1.] (*Jadval-2.*)

Jadval-2

Mahsulot yorlig'idagi modda nomi	Namuna “Nestle” bolalar bo'tqasi
Vitamin A(retinol)	400 mkg/100g
Vitamin E (tokoferol)	8 mg/100g

Xulosa: O'tkazilgan eksperiment natijalariga ko'ra bolalar qo'shimcha ozuqa mahsulotlari tarkibidagi vitamin A (retinol) va vitamin E (tokoferol) ning miqdori mahsulot qadog'idagi miqdorga nisbatan mos kelishi aniqlandi. Ushbu mahsulotlarning tarkibi bolalarning yoshiga mos ravishda vitaminlarga bo'lgan kunlik ehtiyojni to'la qondirishi hisobga olinganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. <https://nestle.com>
2. Витамины для детей. Автор статьи Фурманова Елена Александровна Подробнее:
<https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitaminy-dlya-detey/>
3. ГОСТ 30627.1-98 Межгосударственный стандарт Продукты молочные для детского питания Метод измерения массовой доли витамина А (ретинола).
4. ГОСТ 30627.3-98 Межгосударственный стандарт продукты молочные для детского питания Метод измерения массовой доли витамина Е (токоферола).

GRAFEN OKSIDINING SKANERLOVCHI ELEKTRON MIKROSKOPIYASI VA TERMİK TAHLIL USULLARI YORDAMIDA STRUKTURAVIY VA TERMAL XOSSALARINI O'RGANISH

¹Turayev X.X., ²Shukurov D.X

¹Termiz davlat universiteti

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

e-mail: dkhursanovich@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ishda grafitdan grafen oksidining sintezi amalga oshirilib, hosil bo'lish reaksiyasi tenglamasi keltirilgan. Grafen oksidining strukturaviy va termal xossalari skanerlovchi elektron mikroskopiyasi hamda termik tahlil usullari yordamida o'rganilgan. Shuningdek, uning fotofizik va fotokimyoviy xossalari tadqiq etilib, bo'yoq-sezgir quyosh elementlarida qo'llanilishi imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: grafit, grafen oksidi, SEM analiz, termik analiz, yarimo'tkazgich, sintez.

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИДА ГРАФЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ И МЕТОДОВ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация. В данной работе проведён синтез оксида графена из графита, приведено уравнение реакции его образования. Структурные и термические свойства оксида графена изучены с помощью сканирующей электронной микроскопии и термического анализа. Кроме того, исследованы фотофизические и фотохимические свойства материала, а также проанализированы возможности его применения в краско-чувствительных солнечных элементах.

Ключевые слова: графит, оксид графена, анализ с помощью СЭМ, термический анализ, полупроводник, синтез.

INVESTIGATION OF THE STRUCTURAL AND THERMAL PROPERTIES OF GRAPHENE OXIDE USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND THERMAL ANALYSIS TECHNIQUES

Abstract. In this study, the synthesis of graphene oxide from graphite was carried out, and the corresponding formation reaction equation was presented. The structural and thermal properties of graphene oxide were investigated using scanning electron microscopy and thermal analysis techniques. Furthermore, its photophysical and photochemical properties were examined, and the potential applications of graphene oxide in dye-sensitized solar cells were analyzed.

Key words: graphite, graphene oxide, SEM analysis, thermal analysis, semiconductor, synthesis.

Kirish. Adabiyotlarda bo'yoq-sezgir quyosh elementlarining fotoanodidagi grafen va grafen oksidiga tegishli materiallardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar ko'rib chiqilgan [1].

Grafen asosidagi materiallar, masalan, toza grafen, grafen oksidi va kamaytirilgan grafen oksidi, bo‘yoq-sezgir quyosh elementlari fotoanodining turli tarkibiy qismlari uchun ajoyib xususiyatlarga ega [2]. Grafenga asoslangan materiallar bo‘yoq-sezgir quyosh elementlarda ishlatiladigan birinchi uglerod materiallari emasligiga qaramay, ular boshqa uglerod materiallari bilan solishtirganda ajoyib va noyob xususiyatlarni namoyish etadi. Bo‘yoq-sezgir quyosh elementlarida ishlatilgan dastlabki uglerod materiallari ishlab chiqarishda ishlatilgan grafitga o‘xshash ugleroddan olingan holda Gratzel (1996) tomonidan kashf etilgan yuqori narxdagi platinani almashtirish uchun ishlatilishi mumkin [3].

Bo‘yoq-sezgir quyosh elementlari dasturlarida turli xil uglerod materiallari, jumladan fulleren va olmosga o‘xshash uglerodli polimerlar qo‘llanila boshlandi. Yaqinda kashf etilgan uglerod nanotrubkasi va grafen o‘zida ko‘proq qiziqish uyg‘otmoqda, chunki ularning ikkalasi ham oddiy uglerod materiallariga qaraganda ustun, mexanik mustahkam, elektr o‘tkazuvchanligi va issiqlik o‘tkazuvchanligiga ega [4].

Bo‘yoqlarga sezgir quyosh elementlari (DSSC) olishda grafenga asoslangan materiallar bo‘yicha olib borilgan keng qamrovli tadqiqotlarga qaramay, DSSC fotoanodida aynan grafen va grafen oksididan foydalanish masalasida olib borilgan izlanishlar chuqurligi va miqyosi jihatidan hali yetarli darajada rivojlanmagan. Mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarning kengaytirilishi, kelajakda grafen asosidagi materiallar ustida ishlayotgan olimlar uchun yangi ilmiy imkoniyatlar ochadi. Shuni ham ta’kidlash lozimki, DSSC fotoanodi murakkab fotokimyoviy jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lib, bu jarayonlarga kvant-fotoeffektlar hamda grafen oksidi qatlamlarining boshqa fizik-kimyoviy xossalari sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin [5].

Grafen asosidagi shaffof o‘tkazuvchi elektrodlar uchun qoniqarsiz optik shaffoflik, asosan, ko‘p qatlamli grafenlarning past g‘ovakligi hamda oksidlanish jarayonida yuzaga keladigan yuqori qatlam qarshiligi bilan bog‘liq. Ushbu muammolarni bartaraf etish va grafen oksidini DSSC fotoanodidagi TCO (shaffof o‘tkazuvchi oksid) materiallariga muqobil sifatida samarali qo‘llash imkoniyatlarini oshirish uchun grafik materiallariga ishlov berish texnologiyalarini chuqur o‘rganish zarur [6-7]. Grafenning mexanik mustahkamligi va egiluvchanligi uni boshqa moslashuvchan elektrodlariga nisbatan ustun nomzodga aylantiradi. Laboratoriya sharoitida grafen asosidagi shaffof o‘tkazuvchi elektrodni olish borasida sezilarli natijalarga erishilgan bo‘lsada, ularni amaliyotga joriy etish uchun sanoat miqyosida yuqori sifatli grafenni iqtisodiy jihatdan samarali usullar bilan ishlab chiqarishga doir keng ko‘lamli tadqiqotlar davom ettirilmoqda [8].

TADQIQOT ISHINING OB'EKTI. Grafit kukuni, kaliy permanganat, natriy nitrat, kons sulfat kislotasi, vodorod peroksid, ammiak eritmasi, magnitli aralashtirgich pech va universal indektr qog'ozlar hisoblanadi.

TADQIQOT USULLARI VA METODLARI. Grafitdan grafen oksidini sintez qilish oksidlovchi eksfoliatsiya usuli bo'yicha amalga oshirildi. Ilmiy tadqiqot ishining asosiy maqsadi grafitdan grafen oksidi sintezi hamda uning strukturaviy xossasini skanerlovchi elektron mikroskopda va termik xossalarini esa differensial skanerlovchi kalorimetrda o'rganish. Tadqiqot ishida quritish shkafi GX30B modelidan, Shimadzu, skanerlovchi elektron mikroskopiya, differensial skanerlovchi kalorimetridan foydalanilgan.

Tajribaviy qism. 1 gr grafit, 6 gr kaliy permanganate, 5 ml vodorod peroksidi va 25 ml 96 % li konsentrlangan sulfat kislotasi analitik tarozida aniq o'lchab olinadi. Tajriba 250 ml hajmdagi, magnitli aralashtirgich va muzli suv hammomi bilan jihozlangan kolbada amalga oshiriladi. Avvalo, kolbaga konsentrlangan sulfat kislotasi solinib, magnitli aralashtirgich yordamida 30 daqiqa davomida aralashtiriladi va -5 C da sovitiladi. Kislotasi yetarlicha sovigandan so'ng, unga 1 gramm grafit qo'shib, aralashtirish davom ettiriladi. Ma'lum vaqtdan keyin, oz-ozdan vodorod peroksid qo'shila boshlanadi. Bu bosqichda ekzotermik reaksiya kuzatiladi, shu sababli reaksiya harorati 30 °C dan oshmasligi ta'minlanadi. Vodorod peroksid 3 soat davomida, bir maromda aralashtirib turib, oz-ozdan reaksiya aralashmaga qo'shiladi. Har bir soatda aralashmaga avval qo'shilgan sulfat kislotasi miqdoriga nisbatan ikki barobar ortiq miqdorda distillangan suv qo'shiladi. Reaksiya tugagach, hosil bo'lgan mahsulot filtrlanadi. Filtrlashdan so'ng mahsulot tarkibida sulfat kislotasi qoldiqlari mavjudligi maxsus pH metrlar yordamida tekshiriladi. Agar kislotali muhit aniqlansa, mahsulot birinchi ammiak eritmasi bilan so'ngra distillangan suvda yuvuladi, oxirida qayta filtrlanadi. Bu jarayon grafen oksidi to'liq kislotadan tozalangunga qadar takrorlanadi. Jarayon oxirida tozalangan grafen oksidi quritish shkafida 50 C haroratda 8 soat quritilib keyingi tahlillar uchun sarflanadi.

Demak, quyida 1-rasmida uglerod materiallari ya'ni, grafitdan eksfoliatsiya va oksidlanish yo'li bilan grafen oksidining olinishini aks ettiruvchi reaksiya sxemasi keltirilgan.

1-rasm. Grafitdan grafen oksidi sintez qilish reaksiya sxemasi.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNI MUHOKAMASI

Grafen oksidini skanerlovchi elektron mikroskopda strukturaviy xossalarini o'rganish

Grafen oksidi bilan grafitning kimyoviy tarkibida ham katta farq mavjud, qolaversa ikkalasi ham ikki o'lchovli uglerodli material bo'lsada grafitning xususiyatlari grafen oksididan nihoyatda uzoqdir. Grafening kvant nuqtalarini shuningdek, fotosensibilizatsiyalash strukturasi yaxshilashi va barcha fotoelektrokimyoviy jihatdan ishlov berishga qulay material hisoblanadi. Fotoanoddagi yarimo'tkazgich qatlamiga qo'shimcha sifatida toza grafen yaxshi variant ekanligi tadqiq etildi. Grafen plitalariga qo'shimcha modifikatsiya qilish fotodinamik faollikni oshirishi va sarflanadigan elektrolit eritmasining sarfini kamaytirishi mumkin.

2-rasm. Grafit (a) va grafen oksidi (b) ning skanerlovchi elektron mikroskopdagi tasviri.

Dastlab, grafen oksidi (GO) qatlamli kristalli grafitning kimyoviy eksfoliatsiyasi va oksidlanishi natijasida hosil bo'lgan modda sifatida ko'rib chiqilgan. Grafitning ma'lum oksidlanish sharoitida uglerod atomlari tekislikning ikki tomoniga va qirralariga birikkan kislorodli funksional guruhlar bilan bog'lanib, qatlamlarning ikki o'lchovli tuzilishining yaxlitligini saqlab qoladi. Shu bilan birga, o'xshash natijalar shuni ko'rsatadiki, xuddi shunday tuzilmani muqobil yo'llar bilan pastdan yuqoriga uslubda, masalan, gidrotermal sharoitda glyukoza bilan ishlov berish yoki hatto kimyoviy bug' cho'ktirish (CVD) orqali ham olish mumkin [9]. Grafit ko'rinadigan yorug'likni yutmaydi va juda past elektr o'tkazuvchanlikka ega. Grafen oksidi qatlamlaridagi g'ovaklar va katta sirt yuzasi sabab yarimo'tkazgich TiO_2 bilan

ishlov berilgan kompozitning ko‘rinadigan yong‘lik nurga sezgir bo‘lgan bo‘yoq moddalarni shimuvchanligini oshiradi. Natijada, ularning yuqoridagi xususiyatlari hisobiga bo‘yoq sezgir quyosh elementlarda foydalanishga imkon beradi [10].

Grafen oksidi qatlamlaridagi g‘ovaklik va katta sirt maydoni tufayli yarimo‘tkazgich TiO₂ asosidagi kompozit materiallarda ko‘rinadigan yong‘likka sezgir bo‘lgan bo‘yoq molekularining adsorbsiyasini oshiradi. Natijada, ushbu xossalari hisobiga GO ni bo‘yoq-sezgir quyosh elementlarida qo‘llash imkoniyati yuzaga keladi.

Grafen oksidini differensial skanerlovchi kalorimetrda termik xossalarini o‘rganish

3-rasmda sintez qilingan grafen oksidining differensial skanerlovchi kalorimetrda termogrammasi keltirilgan. Termogrammaning 50-120°C oralig‘ida namlikning yo‘qolishi kuzatildi. 150-200 °C oraliqda esa olingan moddada hech qanday termik o‘zgarish sodir bo‘lmadi, bu esa grafen oksidining issiqlikka bardoshli ekanligi, termik jihatdan barqaror ekanligidan dalolat beradi. 250 °C dan boshlab to 400 °C lar oralig‘ida moddada parchalanish sodir bo‘ldi.

3-rasm. Grafen oksidining differensial skanerlovchi kalorimetrda termogrammasi.

Biz ishlatadigan yo‘nalish ya‘ni, organik bo‘yoqlarga sezgir quyosh elementlar uchun nurni yutadigan bo‘yoq pigment sifatida oladigan bo‘lsak bunda harorat unchalik katta bo‘lmaydi, qolaversa karroziyaga chidamliligini hisobga olib hech qanday to‘siqlarsiz foydalanishimiz mumkin. Har qanday qurilma yoki materialda bo‘lgani kabi grafen oksidi hosilalariga asoslangan materiallarda ham ish samaradorligini oshirish uchun yaxshilanadigan parametrlar mavjud. Jumladan, issiqlikka chidamliligi, elektr o‘tkazuvchanligi, mexanik barqarorligi, agressiv muhitga moslashuvchanligi kabi bir qator xususiyatlari uning kelajakda ilmiy tadqiqot yo‘nalishlarimizning yangi bosqichini ochishga imkon beradi. Shuningdek, grafen va grafen oksidi asosidagi xosilalardan supero‘tkazuvchi kompozitlar ham olish mumkin. Elektr o‘tkazuvchan bo‘lmagan polimer smolalarga oz miqdorda grafen yoki grafen oksidiga

asoslangan materiallar qo‘shilganda supero‘tkazuvchi aralashma xosil bo‘ladi. Kompozitsiya tarkibiga qo‘shiladigan grafen oksidi asosidagi xosilalar ko‘paytirilganda, elektr o‘tkazgich plomba moddalari bir biri bilan aloqa qila boshlaydi va erkin elektronlar osongina harakatlanib, elektr tokini o‘tkazadigan diomiy yo‘l hosil qiladi. Ushbu supero‘tkazuvchi kompozitlar yengil, termik jihatdan barqaror, korroziyaga chidamli va ma‘lum bir ishlab-chiqarish ehtiyojlarini qondirish uchun osongina moslashtirish mumkin.

Xulosa. Grafitdan grafen oksidini sintez qilish adabiyotlardagi ma‘lumotlarga solishtirib va fizik-kimyoviy analizlar olib borib tadqiq qilindi. Shuningdek, olingan ushbu yarimo‘tkazgich bo‘yoq pigmentning skanerlovchi elektron mikroskopik va termik analizlari qilindi. Natijada, sintez qilingan grafen oksidining strukturaviy va termal xossalari jihatidan bo‘yoq sezgir quyosh elementlari uchun yarimo‘tkazgich fotoanod material sifatida ishlatilish jihatlari aniqlandi. Ushbu turdagi yarimo‘tkazgich fotoanod materiallar muqobil energiya manbalaridan biri bo‘lgan uchinchi avlod quyosh elementlari hisoblangan quyosh nurlariga sezgir bo‘yoqlar asosida ishlaydigan quyosh elementlari uchun sezgir modda sifatida qo‘llanilib olingan kuchlanish va tok kuchi qiymatlarini ya‘ni foydali ish koeffitsientini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari davom ettirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuan, S. S., Tang, Q. W., Hu, B. B., Ma, C. Q., Duan, J. L., and He, B. L. Efficient quasi-solid-state dye-sensitized solar cells from graphene incorporated conducting gel electrolytes. *J. Mater. Chem. A* 2, 2014. pp. 2814–2821. doi:10.1039/c3ta14385f.
2. D.Kh. Shukurov at al., Synthesis of Graphene Oxide and its Physicochemical Study. *International Journal of Engineering Trends and Technology* Volume 72 Issue 4, 137-144, 2024. pp.2231–5381/ <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V72I4P114>.
3. Kay A, Grätzel M., Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder, *Journal of Solar Energy Mater. Solar Cells*, 1996; vol. 44(1): pp. 99-117.
4. M. Kim, C. Lee, J. Jang, Fabrication of highly flexible, scalable, and highperformance supercapacitors using polyaniline/reduced graphene oxide film with enhanced electrical conductivity and crystallinity, *Adv. Funct. Mater.* 24 (17) (2014) C.2489–2499.
5. Meysam Tayebia, Morteza Kolaeia, Ahmad Tayyebib. Reduced graphene oxide (RGO) on TiO₂ for an improved photoelectrochemical (PEC) and photocatalytic activity. *Solar Energy journal* №190 (2019) pp.185–194.

6. Bonaccorso, F., Colombo, L., Yu, G., Stoller, M., Tozzini, V., Ferrari, A. C., et al. Graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems for energy conversion and storage. *Science* vol.347, 2015. p.6217. doi:10.1126/science.1246501.
7. Chen, D., Zhang, H., Liu, Y., and Li, J. H. Graphene and its derivatives for the development of solar cells, photoelectrochemical, and photocatalytic applications. *Energy Environ. Sci.* 6, 2013. pp. 1362–1387. doi:10.1039/c3ee23586f.
8. Zhu, Y., Murali, S., Cai, W., Li, X., Suk, J. W., Potts, J. R., et al. Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications. *Adv. Mater.* Vol.22, 2010. pp. 3906–3924. doi:10.1002/adma.201001068.
9. Frankberg EJ, George L, Efimov A, Honkanen M, Pessi J, Levänen E. Measuring synthesis yield in graphene oxide synthesis by modified Hummers method. *Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures.* 2015, vol. 23(9), pp.755-759. doi: 10.1080/1536383X.2014.993754.
10. Pimenta MA, Dresselhaus G, Dresselhaus MS, Cancado LG, Jorio A, Saito R. Studying disorder in graphite-based systems by Raman spectroscopy. *Physical Chemistry Chemical Physics.*; vol. 9. 2007, pp.1276-1291. doi: 10.1039/b613962k.

**“ML-IOMS-7 MINERAL TUZLAR TO‘PLANISHIGA QARSHI INGIBITORNING
ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASI VA NEFT-GAZ QUDUQLARIDA
QO‘LLANILISHI”**

Meyliyeva Laziza Qahramonovna., Kadirov Xasan Irgashevich.
*Toshkent kimyo-texnologiya instituti Navoiy ko‘chasi, 32-uy, Toshkent,
 O‘zbekiston, 100011*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada, polietilentereftalat (PЭТ) chiqindilarini kimyoviy qayta ishlash orqali “ML-IOMS-7” mineral tuzlar to‘planishiga qarshi ingibitor ishlab chiqarish texnologiyasi tadqiq etildi. PЭТ trietanolamin (TЭА) bilan 170-190°C haroratda, 1:4 mol nisbati sharoitida aminolizga uchratildi, xlorid kislotasi, karbamid va ortofosfor kislotasi qo‘shilishi bilan sinergik kompozitsiya hosil qilindi. Olingan ingibitorning mineral tuzlar to‘planishiga qarshi samaradorligi 99.6% gacha yetdi. Shurtan neft-gaz quduqlarida o‘tkazilgan sinovlar ingibitorning korroziyadan himoya qilishdagi yuqori ko‘rsatkichlarini (99.6%) tasdiqladi. Texnologiya arzon xomashyodan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi va chiqindilarni qayta ishlash orqali atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytiradi. Tadqiqot neft-gaz va boshqa sanoat tarmoqlarida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ekologik toza yechimni taklif etadi.*

***Kalit so‘zlar:** PЭТ chiqindilari, aminoliz, mineral tuzlar to‘planishi, trietanolamin (TЭА), ingibitor, neft-gaz sanoati, “ML-IOMS-7”.*

**«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНГИБИТОРА
ПРОТИВОСОЛИНООБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ МЛ-ИОМС-7 И
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ»**

***Аннотация.** В данной статье исследована технология производства ингибитора «ML-IOMS-7» для предотвращения отложения минеральных солей путем химической переработки отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ). ПЭТ подвергался аминолизу с использованием триэтанолamina (ТЭА) при температуре 170–190°C в мольном соотношении 1:4, с добавлением хлоридной кислоты, карбамида и ортофосфорной кислоты для формирования синергетической композиции. Полученный ингибитор продемонстрировал эффективность подавления отложения минеральных солей до 99,6%. Испытания, проведенные на скважинах Шуртанского нефтегазового месторождения, подтвердили высокую эффективность ингибитора в защите от коррозии (99,6%). Технология обеспечивает экономическую эффективность за счет использования дешевого сырья и способствует снижению экологического ущерба путем переработки отходов. Исследование предлагает экологически чистое решение, применимое в нефтегазовой и других отраслях промышленности.*

***Ключевые слова:** отходы ПЭТ, аминолиз, отложение минеральных солей, триэтанолamin (ТЭА), ингибитор, нефтегазовая промышленность, «ML-IOMS-7».*

"TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF MINERAL SALTS ANTI-SALTIFICATION INHIBITOR ML-IOMS-7 AND ITS APPLICATION IN OIL AND GAS WELLS"

***Abstract.** This study investigates the technology for producing the “ML-IOMS-7” inhibitor to prevent mineral scale deposition through the chemical recycling of polyethylene terephthalate (PET) waste. PET was subjected to aminolysis with triethanolamine (TEA) at 170–190°C in a 1:4 molar ratio, with the addition of hydrochloric acid, urea, and orthophosphoric acid to form a synergistic composition. The resulting inhibitor achieved a scale inhibition efficiency of up to 99.6%. Tests conducted at the Shurtan oil and gas field confirmed the*

inhibitor's high corrosion protection performance (99.6%). The technology ensures economic efficiency by utilizing low-cost raw materials and reduces environmental impact through waste recycling. The research offers an eco-friendly solution applicable to the oil and gas industry and other industrial sectors.

Keywords: *PET waste, aminolysis, mineral scale deposition, triethanolamine (TEA), inhibitor, oil and gas industry, "ML-IOMS-7".*

Kirish. Hozirgi kunda global ekologik muammolar, xususan, plastik chiqindilarning to'planishi va ularning atrof-muhitga salbiy ta'siri dunyo miqyosida jiddiy e'tibor talab qilmoqda. Polietilentereftalat (PĖT) asosli chiqindilar, masalan, plastik idishlar (bakalashka), global chiqindilarning taxminan 12-15% ni tashkil etadi va ularning tabiiy muhitda parchalanishi yuzlab yillarni talab qiladi [1-3]. Ushbu chiqindilar tuproq, suv resurslari va atmosfera sifatiga zarar yetkazib, ekotizimlarga va inson salomatligiga xavf tug'diradi. Dunyo bo'yicha har yili taxminan 360 million tonna plastik ishlab chiqariladi, ulardan 50% ga yaqini bir martalik mahsulotlar sifatida ishlatiladi va qayta ishlanmay, chiqindixonalarda yoki tabiatda to'planadi [4-5]. Shu sababli, PĖT chiqindilarini samarali qayta ishlash va ulardan foydali mahsulotlar ishlab chiqarish ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim yo'nalishi sifatida qaralmoqda.

PĖT chiqindilarini qayta ishlashning kimyoviy usullari so'nggi yillarda katta e'tibor qozonmoqda. Bu usullar orasida aminoliz, alkogoliz, glikoliz va piroliz kabi jarayonlar alohida o'rin tutadi. Xususan, aminoliz jarayoni PĖT molekularidagi efir bog'larini etanolamin, dietanolamin yoki trietanolamin (TĖA) kabi moddalar bilan parchalash imkonini beradi, natijada gidroksil va amin guruhlarini bilan boyitilgan yangi kimyoviy birikmalar hosil bo'ladi [6]. Ushbu mahsulotlar turli sanoat tarmoqlarida, masalan, korroziya va mineral tuzlar to'planishiga qarshi ingibitorlar, plastiklashtiruvchilar, qoplama materiallari yoki polimer qatronlar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin. Masalan, Shukla va Harad [7] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda PĖT chiqindilarining aminoliz mahsulotlari poliuretan va epoksi qatronlar ishlab chiqarishda muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan. Ushbu yondashuv nafaqat chiqindilar miqdorini kamaytiradi, balki qimmatbaho xomashyodan foydalanishni tejash orqali iqtisodiy foyda keltiradi.

O'zbekiston Respublikasida chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash sohasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezidentning 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni va 2019 yil 17 apreldagi PQ-4291-son qarori chiqindilarni qayta ishlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni belgilab berdi [8]. Ushbu hujjatlar mahalliy sanoat tarmoqlarida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro

standartlarga mos keladigan ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, PƏT chiqindilarini kimyoviy qayta ishlash orqali qimmatbaho mahsulotlar ishlab chiqarish O‘zbekistonning iqtisodiy va ekologik maqsadlariga mos keladi. Masalan, mamlakatda har yili o‘rtacha 50 ming tonnaga yaqin PƏT chiqindilari hosil bo‘lib, ularning atigi 10-15% qayta ishlanadi [9]. Bu ko‘rsatkichni oshirish uchun yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur.

Neft-gaz sanoati dunyo iqtisodiyotidagi muhim sohalardan biri bo‘lib, ushbu sohada mineral tuzlar to‘planishi va korroziya kabi muammolar jiddiy to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Mineral tuzlar, masalan, kalsiy karbonat (CaCO_3), kalsiy fosfat ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) va boshqa birikmalar quduqlar, quvurlar, issiqlik almashinuvchilar va boshqa qurilmalarda to‘planib, ularning samaradorligini pasaytiradi, nosozliklarni keltirib chiqaradi va operatsion xarajatlarni oshiradi [10]. Xalqaro statistikaga ko‘ra, neft-gaz sanoatida mineral tuzlar to‘planishi tufayli yillik iqtisodiy yo‘qotishlar milliardlab AQSh dollariga yetadi [11]. Shu sababli, mineral tuzlar to‘planishiga qarshi samarali ingibitorlar ishlab chiqarish va ularni sanoatda qo‘llash dolzarb vazifadir. An’anaviy ingibitorlar ko‘pincha qimmat xomashyodan tayyorlanadi va ularning ishlab chiqarish jarayoni atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. PƏT chiqindilaridan foydalanish esa ushbu muammolarni hal qilishda iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali yechim sifatida ko‘rilmoqda.

PƏT chiqindilarini qayta ishlash orqali mineral tuzlar to‘planishiga qarshi ingibitorlar ishlab chiqarish nafaqat ekologik muammolarni hal qiladi, balki neft-gaz sanoatida texnologik xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Masalan, aminoliz jarayoni orqali olingan mahsulotlar gidroksil va amin guruhlari tufayli yuqori kimyoviy faollikka ega bo‘lib, mineral tuzlarning kristallanishini oldini olishda samarali hisoblanadi [12]. Bundan tashqari, PƏT chiqindilarining arzonligi va keng tarqalganligi ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.

Ushbu tadqiqotda PƏT chiqindilarini trietanolamin bilan aminoliz orqali qayta ishlash asosida “ML-IOMS-7” mineral tuzlar to‘planishiga qarshi ingibitor ishlab chiqarish texnologiyasi o‘rganiladi.

Tadqiqotning maqsadi – PƏT chiqindilarini kimyoviy qayta ishlash orqali “ML-IOMS-7” ingibitorini ishlab chiqarish texnologiyasini tahlil qilish, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini, mineral tuzlar to‘planishiga qarshi samaradorligini va Shurtan neft-gaz quduqlarida qo‘llanilishini o‘rganishdir. Ushbu maqolada ingibitorning sintez jarayoni, uning samaradorligi va iqtisodiy ko‘rsatkichlari batafsil tahlil qilinadi. Tadqiqotning muhim jihati shundaki, u PƏT chiqindilarini qayta ishlash orqali atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytirish va resurslarni tejashga qaratilgan barqaror yondashuvni taklif etadi. Shu bilan birga, O‘zbekistonning neft-gaz

sanoatida mineral tuzlar to'planishi muammosini hal qilishda mahalliy resurslardan foydalanish imkoniyati ko'rsatiladi.

Tadqiqot PƏT chiqindilarining global miqyosda o'sib borayotgan hajmi va ularni qayta ishlash zarurati, mineral tuzlar to'planishi va korroziya tufayli yuzaga keladigan iqtisodiy yo'qotishlar, arzon xomashyodan foydalanish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish hamda O'zbekistonning chiqindilarni qayta ishlash va barqaror rivojlanish strategiyasiga muvofiq dolzarb hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot nafaqat ilmiy jihatdan muhim, balki amaliy ahamiyatga ham ega. "ML-IOMS-7" ingibitorining Shurtan neft-gaz quduqlarida sinovdan o'tkazilishi uning sanoatda qo'llanilishi mumkinligini isbotladi. Kelajakda ushbu texnologiyani boshqa sanoat tarmoqlarida, masalan, to'g'-kon, issiqlik ta'minoti va kommunal xo'jalik sohasida sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, texnologiyaning ekologik va iqtisodiy afzalliklari uni global miqyosda raqobatbardosh qiladi.

Materiallar va usullar.

Materiallar: Tadqiqotda ishlatilgan asosiy xomashyo sifatida polietilentereftalat (PƏT) chiqindilari (plastik idishlar) va trietanolamin (TƏA) tanlandi. Qo'shimcha reagentlar sifatida xlorid kislotasi (20-25% konsentratsiyada), karbamid, ortofosfor kislotasi, formaldegid va ishlatilgan di-etanolamin (DƏA) ishlatildi. Barcha reagentlar sanoat standartlariga mos kelishi Toshkent kimyoviy-texnologiya institutida sinovdan o'tkazildi.

Aminoliz jarayoni: PƏT chiqindilari TƏA bilan 170-190°C haroratda, TƏA:PƏT mol nisbati 1:4 sharoitida aminolizga qo'yildi. Reaksiya 6-8 soat davom etdi, maxsus yopiq reaktorda atmosfera bosimi ostida o'tkazildi. Jarayon davomida PƏT molekulasiidagi efir bog'lari parchalanib, gidroksil (-OH) va amin (-NH₂) guruhlarini hosil bo'ldi, bu esa mahsulotning suvda eruvchanligini oshirdi.

Tahlil usullari:

IQ-spektroskopiya: Sintezlangan mahsulotlarning kimyoviy tuzilishi Fourier infrakizil spektroskopiyasi yordamida aniqlandi. Bu usul mahsulotlarda gidroksil, amin va aromatik halqalarning mavjudligini tasdiqlash uchun ishlatildi.

Kriyoskopik usul: Mahsulotlarning o'rtacha molekulyar massasini aniqlash uchun amalga oshirildi.

Ubbelode usuli: Mahsulotlarning tomchi tushish haroratini o'lchash uchun bajarildi.

Ftalizatsiya usuli: Gidroksil guruhlarining konsentratsiyasini aniqlash uchun qo'llanildi.

Samaradorlik sinovi: “ML-IOMS-7” ingibitorining mineral tuzlar to‘planishiga qarshi samarasi turli qattqlikdagi suv sharoitida maxsus sinov qurilmasida baholandi. Korroziyadan himoya darajasi standart usullar asosida o‘rganildi.

Sinov sharoitlari: Ingibitorning sinovlari Shurtan neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi quduqlarida amalga oshirildi. Sinovlar davomida mineral tuzlar to‘planishi va korroziya jarayonlariga qarshi samaradorlik, shuningdek, qurilmalarning ishlash muddati va texnologik xarajatlar tahlil qilindi.

Natijalar muhokamasi

Sintez jarayoni: Polietilentereftalat (PƏT) asosli chiqindilarni trietanolamin (TƏA) bilan aminoliz qilish orqali “ML-IOMS-7” mineral tuzlar to‘planishiga qarshi ingibitorning asosiy komponentlari ishlab chiqarildi. Reaksiya 170-190°C haroratda, TƏA:PƏT mol nisbati 1:4 sharoitida, maxsus yopiq reaktorda atmosfera bosimi ostida 6-8 soat davomida amalga oshirildi. PƏT molekulasidagi efir bog‘larining TƏA bilan reaksiyaga kirishishi natijasida gidroksil (-OH) va amin (-NH₂) guruhlar bilan boyitilgan mahsulotlar hosil bo‘ldi. Ushbu jarayon quyidagi umumiy kimyoviy tenglama bilan ifodalanadi:

„1-Rasm. Trietanolamin bilan poli (etilen tereftalat) ning aminolizi.

Bu reaksiyada PƏTning efir bog‘lari TƏAning amin guruhi bilan reaksiyaga kirishib, aminoefir birikmalari hosil qiladi. Qo‘shimcha ravishda, xlorid kislota (HCl, 20-25%), karbamid, ortofosfor kislota va formaldegid qo‘shilishi orqali “ML-IOMS-7” ingibitorining sintez jarayoni optimallashtirildi. Ushbu qo‘shimcha komponentlar ingibitorning mineral tuzlar to‘planishiga qarshi samaradorligini oshirishda sinergik ta‘sir ko‘rsatdi. Quyidagi tenglama xlorid kislota qo‘shilgan kompozitsiyaning umumiy shaklini ko‘rsatadi:

IQ-spektroskopiya natijalari sintezlangan mahsulotlarda gidroksil (-OH, 3300-3500 cm^{-1}), amin (-NH₂, 3200-3400 cm^{-1}) va aromatik halqalar (1600-1650 cm^{-1}) ning mavjudligini tasdiqladi. Ubbelode usuli yordamida aniqlangan tomchi tushish harorati TƏA:PƏT nisbati 1:0.5 bo'lganda 178°C, 1:1 bo'lganda esa 98°C ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich mahsulotning suyuq holatda suvda yaxshi eruvchanligini va sanoatda qo'llash uchun qulay fizik xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Ftalizatsiya usuli orqali gidroksil guruhlarining konsentratsiyasi o'lchandi, TƏA miqdori 0.5 mol dan 6 mol gacha oshirilganda 459 mg KOH/g dan 1171.5 mg KOH/g gacha oshdi. Bu esa sintezlangan mahsulotning kimyoviy faolligining yuqoriligini tasdiqlaydi.

2- rasm. PETning aminoliz mahsulotlari IQ-spektri. PET: TEA = 1: 4

Ingibitorning samaradorligi: “ML-IOMS-7” ingibitorining mineral tuzlar to‘planishiga qarshi samarasi turli qattqlikdagi suv sharoitida maxsus sinov qurilmasida o‘rganildi. Sinovlar davomida kalsiy karbonat CaCO₃ va kalsiy fosfat Ca₃(PO₄)₂ kabi tuzlarning kristallanishini ingibirlash darajasi baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ingibitorning tarkibida 20-25% xlorid kislotaga bo‘lgan kompozitsiya mineral tuzlar to‘planishini 99.6% gacha ingibirlashga qodir. Bu ko‘rsatkich sanoatda qo‘llaniladigan an’anaviy ingibitorlar, masalan, fosfonat asosli birikmalar bilan taqqoslaganda yuqori samaradorlikni ko‘rsatadi [11]. Quyidagi jadval sinov natijalarini umumlashtiradi:

1-jadval

Kompozitsiya	Inhibirlash samarasi (%)	Korroziyadan himoya (%)
PƏT:TƏA (1:4)	85.4	82.3
PƏT:TƏA + 20% HCl	92.7	90.1
PƏT:TƏA + 25% HCl + karbamid	99.6	99.6
PƏT:TƏA + HCl + ortofosfor kislotaga	98.2	97.8

Shurtan neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi quduqlarida o‘tkazilgan sinovlar “ML-IOMS-7” ingibitorining korroziyadan himoya darajasini 99.6% gacha yetkazganligini tasdiqladi. Sinovlar davomida quduqlarda mineral tuzlar to‘planishi tufayli yuzaga keladigan nosozliklar 30-40% ga kamaydi. Bu natijalar ingibitorning gidroksil va amin guruhlari, shuningdek, xlorid kislota va boshqa qo‘shimcha komponentlarning sinergik ta‘siriga bog‘liq. Xususan, karbamid va ortofosfor kislota qo‘shilishi ingibitorning tuz kristallarining yuzasida adsorbsiyalanish qobiliyatini oshirdi, bu esa kristallanish jarayonini sekinlashtirdi.

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar: “ML-IOMS-7” ingibitorini ishlab chiqarish texnologiyasi PƏT chiqindilaridan foydalanish orqali xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. PƏT chiqindilari O‘zbekistonda keng tarqalgan va arzon xomashyo sifatida mavjud bo‘lib, ularning o‘rtacha narxi bir tonna uchun 100-150 AQSh dollarini tashkil etadi [9]. An’anaviy ingibitorlar ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan xomashyolar (masalan, fosfonatlar yoki poliamidlar) [13] esa ancha qimmat, narxi tonnasiga 1000-2000 AQSh dollarigacha yetadi. Shunday qilib, PƏT chiqindilaridan foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini 5-10 baravar kamaytirish imkonini beradi. Shurtan NGQChB tasarufigidagi quduqlarida o‘tkazilgan sinovlar natijasida ingibitorning qurilmalarni himoya qilishdagi samarasi tufayli texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari 20-25% ga kamaydi. Masalan, quduqlarda mineral tuzlar to‘planishi tufayli yuzaga keladigan to‘xtashlar soni yiliga 10-12 tadan 3-4 taga qisqardi, bu esa texnologik xarajatlarni optimallashtirdi.

3-rasm. PET asosli ikkilamchi mahsulotlarni aminolizi va ular asosida mineral tuzlar to‘planishi ingibitorlari ML-IOMS-7 olish prinsipial texnologik sxemasi

Texnologiyaning ekologik afzalliklari ham muhim ahamiyatga ega. PƏT chiqindilarini qayta ishlash orqali chiqindixonalarga tushadigan plastik hajmi kamayadi, bu esa atrof-muhitga zarar yetkazishni sezilarli darajada pasaytiradi. O‘zbekistonda har yili taxminan 50 ming tonna PƏT chiqindilari hosil bo‘lib, ularning atigi 10-15% qayta ishlanadi [9]. Ushbu texnologiya

qayta ishlash ko'rsatkichini oshirish va chiqindilarni boshqarishni yaxshilashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish jarayoni energiya tejankor bo'lib, 200-240°C haroratda amalga oshirilishi tufayli yuqori energiya sarfi talab qilmaydi.

“ML-IOMS-7” ingibitori neft-gaz, to'g'-kon va kommunal xo'jalik sanoatida qurilmalarni mineral tuzlar to'planishi va korroziyadan himoya qilish uchun muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Shurtan neft-gaz quduqlarida o'tkazilgan sinovlar natijasida qurilmalarning ishlash muddati 1.5-2 baravar uzaytirildi. Masalan, quvurlarda mineral tuzlar to'planishi tufayli yuzaga keladigan nosozliklar soni sezilarli darajada kamaydi, bu esa qurilmalarni almashtirish chastotasini pasaytirdi. Ushbu natijalar texnologiyaning sanoatda keng qo'llanilishi uchun asos yaratadi. Tadqiqot natijalari Shurtan neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasining “2025-2026 yillarda amaliyotga joriy etish bo'yicha istiqbolli ishlanmalar ro'yxati”ga kiritildi.

Xulosa. Polietilentereftalat (PƏT) chiqindilarini trietanolamin bilan aminoliz orqali qayta ishlash asosida “ML-IOMS-7” mineral tuzlar to'planishiga qarshi ingibitor ishlab chiqarish texnologiyasi muvaffaqiyatli ishlab chiqildi. Reaksiya 170-190°C haroratda, 1:4 mol nisbati sharoitida o'tkazilib, 99.6% gacha ingibirlash samarasiga erishildi. Shurtan neft-gaz quduqlarida o'tkazilgan sinovlar ingibitorning korroziyadan himoya qilishda yuqori samaradorligini (99.6%) tasdiqladi. Texnologiya PƏT chiqindilaridan foydalanish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini 5-10 baravar kamaytiradi va chiqindixonalarga tushadigan plastik hajmini qisqartirib, ekologik foyda keltiradi. “ML-IOMS-7” ingibitori neft-gaz, to'g'-kon va kommunal xo'jalik sanoatida qurilmalarni himoya qilishda keng qo'llanilishi mumkin. Kelajakda ingibitorning issiqlik ta'minoti tizimlari kabi boshqa sohalarda sinovdan o'tkazilishi, reaksiya shartlarini optimallashtirish va turli sharoitlarda samaradorligini o'rganish tavsiya etiladi. Ushbu texnologiya barqaror rivojlanish tamoyillariga mos kelib, O'zbekistonning ekologik va iqtisodiy maqsadlariga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
2. Tomy Muringayil Joseph. et al Polyethylene terephthalate (PET) recycling: A review. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*. Volume 9, June 2024, 100673.
3. Patnarin Benyathiar, Pankaj Kumar, Gregory Carpenter, John Brace and Dharmendra K. Mishra. Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle-to-Bottle Recycling for the Beverage Industry: A Review. *Polymers* 2022, 14(12), 2366; <https://doi.org/10.3390/polym14122366>

4. Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science Advances*, 3(7), e1700782.
5. Aswin Thacharodi et al. Microplastics in the environment: A critical overview on its fate, toxicity, implications, management, and bioremediation strategies. *Journal of Environmental Management* Volume 349, 1 January 2024, 119433
6. Achilias, D. S., Tsintzou, G. P., Nikolaidis, A. K., Bikiaris, D. N., & Karayannidis, G. P. (2011). Aminolytic depolymerization of poly(ethylene terephthalate) waste in a microwave reactor. *Polymer International*, 500-506.
7. Shukla, S. R., & Harad, A. M. (2006). Aminolysis of polyethylene terephthalate waste for recovery of value-added products. *Journal of Applied Polymer Science*, 3327-3336.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni.
9. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi. (2023). Chiqindilarni boshqarish bo‘yicha yillik hisobot.
10. Fink, J. K. (2013). *Petroleum Engineer's Guide to Oil Field Chemicals and Fluids*. Gulf Professional Publishing. DOI: 10.1016/C2009-0-61871-7
11. Malcolm A. Kelland. *Production Chemicals for the Oil and Gas Industry*. CRC Press 13 March 2014 <https://doi.org/10.1201/b16648>
12. Tawfik, M. E., Ahmed, N. M., & Eskander, S. B. (2011). Aminolysis of poly(ethylene terephthalate) waste under solar radiation and its application in anticorrosive coatings. *Journal of Applied Polymer Science*, 2843-2855.
13. Gasanov, H. I., & Xalilov, N. N. (2020). Ingibitory soleotlojeniya na osnove fosfatov etilendiamina i solyanoj kisloty. *Bulatovskie chteniya*, 2, 126-128.

BEHI MEVASI TARKIBIDA SELEN VA KOBALT MIKROELEMENTLARINING MIQDORI VA AHAMIYATI

¹Haydarov Bobur Jumanazar o'g'li,

²Normahmatov Ro'ziboy.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, Mustaqil izlanuvchi.

²Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Samarqand shahri, Professor.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan behining "Izobilnaya" va "Aromatnaya" pomologik navlari mevasi tarkibida Selen va Kobalt mikroelementlarining miqdori bo'yicha olingan tadqiqot natijalari keltiriladi. Mualliflar behi mevasi tarkibida bo'ladigan makro va mikroelementlar miqdoriga behi yetishtirishning tuproq-iqlim sharoiti va pomologik navlari ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga kelganlar. Masalan, behining "Izobilnaya" navida Selen mikroelementining miqdori 9,4 mkg/100 g ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich "Aromatnaya" navida 1,5 martaga ko'pligini ya'ni 14,2 mkg/100 g ni tashkil etgan.

Kalit so'zlar: Behi, makroelement, mikroelement, selen, kobalat, sog'lom ovqatlanish, mikronutriyent.

КОЛИЧЕСТВО И ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ СЕЛЕНА И КОБАЛЬТА В ПЛОДАХ АЙВЫ

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований содержания микроэлементов Селена и Собальт в плодах помологических сортов айвы «Изобильная» и «Ароматная», выращенных в условиях Узбекистана. Авторы пришли к выводу, что на содержание макро- и микроэлементов в плодах айвы влияют почвенно-климатические условия и помологические сорта выращиваемой айвы. Например, содержание микроэлемента селена в сорте айвы «Изобильная» составило 9,4 мкг/100 г, тогда как в сорте «Ароматная» этот показатель оказался в 1,5 раза выше — 14,2 мкг/100 г.

Ключевые слова: Айва, макроэлемент, микроэлемент, «селен», «кобальт», здоровое питание, микронутриент.

QUANTITY AND IMPORTANCE OF SELENIUM AND COBALT MICROELEMENTS IN QUINCE FRUITS

Abstract: This article presents the results of a study on the content of Selenium and Cobalt microelements in the fruits of the pomological quince varieties "Izobilnaya" and "Aromatnaya" grown under the conditions of Uzbekistan. The authors concluded that the amount of macro- and microelements in quince fruit is influenced by the soil and climatic conditions, as well as the pomological varieties of the quince. For example, the selenium content in the "Izobilnaya" variety was 9.4 mkg/100 g, whereas in the "Aromatnaya" variety, this figure was 1.5 times higher, amounting to 14.2 mkg/100 g.

Keywords: Quince, macroelement, microelement, selenium, cobalt, healthy nutrition, micronutrient.

KIRISH.

XXI asrda insoniyot duch kelgan muammolardan biri yer yuzi aholisining tez ko‘payib borayotgani bilan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishi hajmining o‘shishi imkoniyatlarining cheklanganligi o‘rtasidagi tafovut natijasida vujudga kelayotgan sayyoramiz aholisining oziq-ovqatlarga bo‘lgan talabini qondirish muammosidir. Shu sababli bizning mamlakatimizda ham mustaqillikka erishishimizning dastlabki kunlaridan boshlab oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga katta e‘tibor qaratila boshlandi. Bu muammolarni hal qilishning birdan biri yo‘li esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, bu sohada ilm-fan yutuqlarini keng joriy etish hisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlari orasida o‘rnini boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bilan almashtirib bo‘lmaydigan mahsulot – bu ho‘l mevalar va sabzavotlar hisoblanadi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, O‘zbekiston Respublikasi aholisining ovqatlanish strukturasi ho‘l mevalar va ularni qayta ishlab olingan mahsulotlar muhim o‘rin tutadi. Respublikamiz tabiiy iqlim sharoiti esa aynan bog‘dorchilikni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Shu sababli ham shirin-shakar mevalarimiz va ularni qayta ishlab olingan mahsulotlar ko‘plab xorijiy mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Ana shu borada urug‘li mevalar toifasiga kiruvchi behi mevasi ham bundan mustasno emas.

Behi mevasi qadimdan dorivor va parhezboq mevalar sirasiga kirgan bo‘lib, ayniqsa “Aromatnaya” va “Izobilnaya” navlari oxirgi yillarda O‘zbekiston bog‘dorchiligida keng tarqalmoqda. Uning mevalari yirik, aromatik, pishganida sariq tusga kiradi, sharbati ko‘p, tarkibida shakar, organik kislotalar, taninlar va vitaminlar ko‘p. Bugungi kunda mamlakatimizda 10 dan ortiq mahalliy va chetdan keltirilgan behi navlari yetishtirilmqda. Behi tarkibidagi shakar, kislotalar, pektin va fenolik birikmalar bilan bir qatorda, mikroelementlar — xususan selen va kobalt miqdori ham uning qiymatini belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlar sirasiga kiradi. Ular organizmdagi hayotiy jarayonlarga bevosita ta‘sir etuvchi biologik faol moddalardir.

Respublikamizda behi mevasini yetishtirish va uning biologiyasi yaxshi o‘rganilgan bo‘lsada, behining pomologik navlari mevasining mikronutriyentlar tarkibi bo‘yicha juda kam ilmiy tadqiqot ishlari bajarilgan. Shu sababli, biz behi mevasi selen va kobalt mikroelementlari miqdorini aniqlashni vazifa qilib qo‘ydik.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI.

Tadqiqot obyektini sifatida behining respublikamizda rayonlashtirilgan “*Izobilnaya*” va “*Aromatnaya*” navlarini oldik.

Izobilnaya navi. Bu nav Samarqand, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida rayonlashtirilgan nav hisoblanadi. O‘rtacha bo‘yli, kuchli tarmoqlanuvchi, vegetatsiya davri 190-200 kun. Bu navning

mevasi yirik, o'rtacha kattalikda 200-250 grammni tashkil etadi. Yosh daraxtlarda esa bir dona mevaning massasi 400 g gachani tashkil etishi mumkin. Mevasining shakli bochkasimon, ba'zi birlari esa silindirsimon shaklda bo'ladi. Mevaning po'sti tukchalar bilan qoplangan bo'lib, meva yetilgan sari bu tukchalardan xalos bo'lib boradi. Po'stining rangi limonsimon – sariq, eti ochiq-krem rangi, zich, xushbo'y hidli, ta'mi shirin, ozgina nordonlik bilan uyg'unlashgan, yoqimli. Mevasidan yaxshi konserva mahsulotlari olish mumkin. Sovuqqa chidamli, hosildorligi yuqori (25-30t/ga), yaxshi saqlanadi. [3].

Aromatnaya navi. Bu nav behining kechki navlari turkumiga kirib, konserva mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan nav hisoblanadi. Aromatnaya navi o'rtacha bo'yli, kuchli o'suvchi, mevasining o'rtacha massasi – 235 grammni tashkil etadi. Meva olmasimon, qariyib yumaloq shaklga ega bo'lib, po'stlog'i tekis, ushlab ko'rilganda moysimon, och-sariq rangli. Meva eti oq-krem rangli, zich. Mevasining ta'mi nordonroq, juda xushbo'y, yuqori pazandachilik qiymatiga ega. Kuchli aromat, ajoyib ta'm, saqlashga yaroqli navlardan biridir. O'zbekiston Respublikasining hamma viloyatlarida yetishtirishga tavsiya qilingan nav hisoblanadi [3].

Behi mevasi tarkibida selen va kobalt mikroelementlari miqdorini O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Biorganik kimyo instituti laboratoriyasida atom-absorbtsiya usuli bilan "Saturn" spektrofotometriada aniqladik.

TADQIQOT NATIJALARI VA UNING MUHOKAMASI.

Ko'p sonli bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijalari shundan dalolat beradiki, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida mikronutrientlar yetishmasligi onalar va bolalar o'rtasida kasallik va o'lim darajasining oshishiga, bolalar va o'smirlarning intellektual-jismoniy rivojlanishni susayishiga, katta yoshdagi odamlarning esa ish qobiliyati pasayishini keltirib chiqaradi. Bu salbiy oqibatlarining oldini olishning birdan-bir xavfsiz va tejamli usuli oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish va shu asosda muvozanatlashgan ovqatlanishni tashkil etish hisoblanadi. Shu sababli ham mamlakatimizda 7-iyun 2010-yilda "Aholi o'rtasida mikronutrient yetishmasligi profilaktikasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilinib, bugungi kunda uning ijrosi ta'minlanib bormoqda [1]. Mazkur qonunga binoan mikronutrientlar – bu inson organizmining normal rivojlanishi uchun zarur bo'lgan, o'rnini boshqa narsa bosa olmaydigan moddalar (vitaminlar va mineral moddalar) dir.

Mikroelementlar orasida selen o'ziga xos muhim o'rinni egallaydi.

Selenning organizmdagi ta'sir spektori juda keng. U organizmda katalitik, sturukturaviy va boshqaruv funksiyalarini boshqarib, vitaminlar va fermentlar bilan o'zaro bog'lanib oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida, yog', oqsil va uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi.

So'nggi yillarda bajarilgan tadqiqot ishlari natijasida selen xuddi E vitamini singari biologik kuchli antioksidant deb tan olindi [4]. Selenning 30 dan ortiq biologik faol moddalar tarkibiga kirishi

aniqlangan. U fermentlarning faol markaziga kirib nuklein kislotalari, lipidlar va gormonlar almashinuvida ishtirok etadi [7,8]. Shuningdek, selenning 100 dan ortiq oqsillar tarkibiga kirishi ham aniqlangan [6]. U hujayralarni erkin radikallardan himoya qiladi, qalqonsimon bez faoliyatini tartibga soladi va DNKni shikastlanishdan asraydi. Yetishmovchiligi yurak-qon tomir kasalliklari, immun tanqisligi va saraton kasalliklari xavfini oshiradi.

Tadqiqotchilarni qiziqtirayotgan mikroelementlardan yana biri mikroelement kobalt hisoblanadi.

Kobalt – inson organizmi uchun eng muhim mikroelementlardan biridir. U organizmda yuz beradigan ko‘pchilik jarayonlarda ishtirok etadi. B12 vitamini (kobalamin) tarkibidagi asosiy mikroelement bo‘lib, eritrotsitlarning shakllanishida, gemoglobin sintezida, nerv to‘qimalarining funksiyasida beqiyos ahamiyatga ega. Kobaltning asosiy funksiyalaridan biri organizmda miqdori yetarli darajada bo‘lganda, temir va misning o‘zaro ta‘siri natijasida qon gemoglobining hosil bo‘lishida muhim ro‘l o‘ynashi hisoblanadi. Shuningdek, qon tarkibida xolesterin darjasini kamaytirib, aterosklerotik tiqinlarning hosil bo‘lishi ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi va immun tizimini mustahkamlaydi. Yetishmovchiligi kamqonlik, asabiy zaiflik, ichak mikroflorasining buzilishi bilan kechadi. [5].

Quyidagi 1-jadvalda o‘rganilgan behi navlari mevasida selen va kobalt mikroelementlari tarkibi bo‘yicha ma‘lumotlarni keltiramiz.

1-jadval

Behining “Izobilnaya” va “Aromatnaya” navlari mevalarining selen va kobalt mikroelementlari tarkibi

T/r	Pomologik navi	Miqdori, mkg/100 g	
		Se (Selen)	Co (Kobalt)
1.	Izobilnaya	9,4	1,5
2.	Aromatnaya	14,2	2,1

Ushbu jadvalni diagramma ko‘rinishida ham tavsiflab beramiz.

1-diagramma.

Behining “Izobilnaya” va “Aromatnaya” navlari mevalarining selen va kobalt mikroelementlari tarkibi

Sinov natijalari shundan dalolat beradiki, selen mikroelementi miqdori bo'yicha behining o'rganilgan navlari bir-biridan ma'lum darajada farq qilishi aniqlandi. Masalan, behining Izobilnaya navida selen miqdori 9,4 mkg/100 g ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich Aromatnaya navida 14,2 mkg/100 g ni tashkil etdi. Bu esa behining Aromatnaya navi Izobilnaya naviga nisbatan selenga 1,5 marta boyroq ekanligidan dalolat beradi. Bu uni antioksidant xususiyatlar nuqtai nazaridan ustun qo'yadi. Kobalt miqdori ham bu navda yuqori bo'lib, bu uning qon ishlab chiqaruvchi (gemopoez) jarayonlarda ahamiyatli ekanligini bildiradi.

Izobilnaya navi nisbatan pastroq Se va Co miqdoriga ega bo'lsa-da, boshqa foydali moddalarning yuqoriligi bilan (masalan: C vitamini, shakarlar) farqlanadi. Behining o'rganilgan navlari kobalt miqdori bo'yicha bir-biridan deyarlik farq qilmasligi aniqlandi.

Biz oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi bo'yicha ma'lumotnomada [2] ho'l meva va sabzavotlar tarkibida selen mikroelementi miqdori bo'yicha ma'lumotnoma berilmaganligi sababli, kobalt miqdorini bu ma'lumotnomada keltirilgan ko'rsatkichlar bilan solishtirdik. Shu asosda behi mevasi tarkibida bo'ladigan kobalt mikroelementi miqdori bo'yicha o'rik mevasidan deyarlik farq qilmasligi aniqlandi.

MUHOKAMA. O'tkazilgan tadqiqotlar behi (*Cydonia oblonga* Mill.) mevasi tarkibida selen (Se) va kobalt (Co) mikroelementlari ma'lum darajada mavjudligini va ularning biologik faolligi jihatidan salomatlik uchun muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Natijalarga ko'ra, turli navlarga mansub behi mevalarida ushbu elementlar miqdori har xil bo'lib, ularning kontsentratsiyasi o'simlikning genetik xususiyatlari, o'sish sharoiti, tuproq tarkibi va agrotexnik tadbirlarga bog'liq ravishda o'zgaruvchanlik ko'rsatdi. Selen tarkibi bo'yicha aniqlangan qiymatlar (9.4 m/kg) uning antioksidant sifatida organizmdagi erkin radikallarga qarshi kurashda ishtirok etishini ko'rsatadi. Ayniqsa, behi mevasida selenning mavjudligi yurak-qon tomir, onkologik va immun tizimi bilan bog'liq kasalliklarning oldini olishda ijobiy rol o'ynaydi. Selen hujayra membranalarini himoya qiladi, fermentativ tizimlar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va gen ekspressiyasi jarayonlarida ishtirok etadi. Bu esa behi mevasini nafaqat shifobaxsh meva, balki tabiiy bioaktiv manba sifatida baholash imkonini beradi.

Kobalt miqdori esa (1.5m/kg) gacha bo'lib, u asosan B12 vitamini (kobalamin) tarkibida qatnashuvchi asosiy elementlardan biri sifatida tanilgan. Behi mevasida kobaltning mavjudligi gemopoez (qon hosil bo'lishi) jarayonlariga, nerv tizimi faoliyatiga va fermentlar aktivligiga ta'sir ko'rsatadi. Kobalt yetishmovchiligi anemiya, asabiylik va moddalar almashinuvi buzilishlariga olib

kelishi mumkinligi sababli, tabiiy ravishda ushbu element bilan boyitilgan mahsulotlar, jumladan, behi mevalari, muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhim jihatlardan yana biri shuki, selen va kobalt o‘zaro sinergik ta’sirga ega bo‘lib, bir-birining biofoydalanishini kuchaytirishi mumkin. Tadqiqot natijalarida bu ikki elementning optimal nisbati kuzatilgan navlarda mevalarning umumiy biologik qiymati yuqori bo‘lgani qayd etildi. Ayniqsa, o‘rta tog‘li va mikroelementlarga boy tuproqlarda o‘stirilgan navlarda ushbu mikroelementlar tarkibi ko‘proq aniqlangan, bu esa agroekologik sharoitlarning minerallar to‘planishiga bevosita ta’sirini isbotlaydi. Umuman olganda, tadqiqot behi mevasining biologik-aktiv moddalarga boyligi va ayniqsa selen hamda kobalt miqdori jihatidan salomatlik uchun foydali tabiiy manba ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA qilib aytganda “Aromatnaya” navi selen va kobalt miqdori bo‘yicha “Izobilnaya” navidan ustun. Har ikki nav ham parhezboq mevalar sirasiga kiradi, ammo Aromatnaya — antioksidant faolligi yuqori, Izobilnaya esa umumiy shakar miqdori bilan foydali. Ushbu mikroelementlar sog‘liq uchun muhim bo‘lib, behining navlarini tanlashda bu omillar inobatga olinishi kerak.

Se va Co ko‘rsatkichlari mevalarni biologik faol oziq-ovqat mahsuloti sifatida tavsiflash imkonini beradi. Behi mevasi antioksidatlik xususiyatiga ega bo‘lganligi uchun immunitetni oshirishda, oshqozon-ichak, asab tizimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan, hujayralarning erta qarishining oldini olishda ishtirok etadigan selen mikroelementining qo‘shimcha manbai sifatida foydalanish mumkinligidan dalolat beradi. Shuningdek, bizning tadqiqot ishlarimiz behi mevasi B₁₂ vitaminining muhim tarkibi hisoblanib, qon hosil bo‘lishida ishtirok etadigan muhim mikroelement – kobaltning ham qo‘shimcha manbai bo‘lib xizmat qila olishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Aholi o‘rtasida mikronutrientlar yetishmasligi profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonuni.
2. Химический состав пищевых продуктов: книга 2: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных, кислот, витаминов, макро и микроэлементов, органических кислот и углеводов. М.: Во Агропромиздат, 1987.
3. Помология Узбекистана. Ташкент, “Узбекистан”, 1983, с. 93-95.
4. Ермаков В.В., Ковальский В.В. Биологическое значение селена. М.: Наука, 1974, 300 с.
5. Шелестун А., Елисеева Т. Кобальт (Co) значение для организма и здоровья, где содержится. Journal. edaplus. info, (2022), No 2, (Vol.20).
6. Burk R.F., Hill K.E. Regulation of selenoproteins. Annu. Rev. Nutr., 1993, vol. 13, pp. 65-81.
7. Kieliszek M, Bano I. Selenium as an important factor in various disease states - a review. EXCLI J., 2022, vol. 5(21), pp. 948-966.
8. Tsuji P.A., Santessmasses D., Lee B.J. et al. Historical Roles of Selenium and Selenoproteins in Health and Development: The Good, the Bad and the Ugly. Int J Mol Sci, 2021, vol. 23(1), pp. 5-25.

VINCA MINOR L. QALAMCHALARINING RIZOGENEZ JARAYONIGA STIMULYATORLAR TA'SIRI

Pardayeva Shahnoza Turg'un qizi,

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti.

E.mail: pardayevash9898@gmail.com

Tel: (99)-850-008-01-23

Amanova Mavluda Mustafakulovna

Toshkent davlat agrar universiteti, b.f.f.d., dotsent.

E.mail: amanova2020@mail.ru

Tel: (99)-899-396-76-78

Annotatsiya. Maqolada Vinca minor L. o'simligi qalamchalarining rizogenez jarayoni va turli xil ildizlantiruvchi stimulyatorlarning ta'siri chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot davomida Gumi Miks, Rootex Gold va Kornevin stimulyatorlarining ildiz hosil bo'lish chastotasi, ildizlar soni va uzunligiga ta'siri baholandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Gumi Miks stimulyatori barcha parametrlar bo'yicha eng yuqori natijani berdi. Maqolada shuningdek, stimulyatorlarning tarkibi, ta'sir mexanizmlari va rizogenez jarayonining fiziologik asoslari, shuningdek turli sharoitlar va faktorlar ta'siri batafsil o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Vinca minor L., rizogenez, stimulyatorlar, vegetativ ko'paytirish, ildiz hosil bo'lish, auxin, Gumi Miks, fiziologik asoslar, ta'sir mexanizmlari.

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ НА ПРОЦЕСС РИЗОГЕНЕЗА ЧЕРЕНКОВ VINCA MINOR L.

Аннотация. В данной статье подробно исследован процесс ризогенеза у черенков растения Vinca minor L. и влияние различных укореняющих стимуляторов. Оценивались влияние Gumi Miks, Rootex Gold и Kornevin на частоту корнеобразования, количество и длину корней. Наибольшие показатели были получены при использовании Gumi Miks. В статье также рассматривается состав стимуляторов, их механизм действия и физиологические основы ризогенеза, а также влияние различных факторов и условий.

Ключевые слова: Vinca minor L., ризогенез, стимуляторы, вегетативное размножение, корнеобразование, ауксин, Gumi Miks, физиологические основы, механизмы действия.

INFLUENCE OF STIMULATORS ON THE PROCESS OF RHIZOGENESIS OF VINCA MINOR L. CUTTINGS

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the rhizogenesis process of Vinca minor L. cuttings and the effect of various rooting stimulants. The impact of Gumi Miks, Rootex Gold, and Kornevin on rooting frequency, root number, and root length was evaluated. The highest efficiency was observed with Gumi Miks. The article also discusses the composition, mechanism of action of the stimulants, and the physiological basis of rhizogenesis, as well as the influence of various environmental factors and conditions.

Keywords: Vinca minor L., rhizogenesis, stimulants, vegetative propagation, root formation, auxin, Gumi Miks, physiological basis, mechanisms of action.

KIRISH.

Bugungi kunda tabiiy dori vositalariga bo‘lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Shu sababli farmatsevtika sohasida yuqori sifatga ega bo‘lgan tabiiy xomashyolar bazasini yaratish, hamda atrof-muhit ekologik holatini yaxshilashda chiroyli manzara beruvchi shifobaxsh o‘simligimizning sistemikasi, yetishtirishda bioekologiyasiga e‘tiborimizni qaratik. Shuningdek, xalq tabobatida ushbu o‘simlikdan dori-darmon sifatida oqilona foydalanish va jahon bozoriga raqobatbardosh sifatli mahsulotlar ko‘lamini kengaytirish bizning oldimizda turgan asosiy vazifadir.

Dorivor o‘simliklarni tabiiy sharoitlarda xom ashyosini tayyorlash hozirgi paytda chegaralangan. Dorivor o‘simliklar mahsulotiga doimiy ravishda talabning oshib borishi, ularni madaniylashtirishni taqozo etadi. Ya‘ni, ko‘pchilik o‘simliklarni sug‘oriladigan mintaqalarda madaniy holda o‘stirish agrotexnikasini ishlab chiqish hozirgi kunning talabi hisoblanadi. Tahlillar dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, ularni plantatsiyalarini tashkil etish, qayta ishlash orqali qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratish zarurligini ko‘rsatmoqda. Ushbu tadqiqotlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 10-apreldagi “Yovvoyi holda o‘svuchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 4670 son qarori [1].

Kichik bo‘rigul (Барвинок малый)-*Vinca minor L.* — Apocynaceae oilasiga mansub, dorivor va dekorativ ahamiyatga ega bo‘lgan ko‘p yillik yerbag‘ir o‘simlikdir. *Vinca minor L.* o‘simligi o‘zining keng tarqalganligi, dekorativ ahamiyati va farmatsevtik xususiyatlari bilan tanilgan. U ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlarda o‘rganilgan, ammo uning vegetativ ko‘paytirish texnologiyasida hali ham samaradorlikni oshirish va optimallashtirish zarurati mavjud. Uning ko‘paytirish usullaridan biri — vegetativ usul, xususan, qalamcha orqali ko‘paytirish hisoblanadi.

Biroq qalamchalarning muvaffaqiyatli ildizlanishi ko‘plab omillarga, jumladan, o‘simlik gormonlari asosida tayyorlangan stimulyatorlarning qo‘llanilishiga bog‘liq. O‘simliklarning vegetativ yo‘l bilan ko‘paytirishida rizogenez jarayoni muhim o‘rin tutadi. Bu jarayonni tezlashtirish va samarali natijalar olish uchun stimulyatorlardan foydalanish keng qo‘llaniladi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda rizogenez jarayonida ba‘zi stimulyatorlarning ta‘siri o‘rganildi [2].

Rizogenez jarayoni:

Rizogenez – bu qalamchalarda yangi ildizlarning hosil bo‘lishi jarayoni hisoblanadi. Rizogenez o‘simliklar organik gormonlar yordamida amalga oshiriladigan jarayon bo‘lib, unda auxinlar va boshqa fitogormonlar asosiy o‘rin tutadi. Auxinlarning asosiy vazifasi – hujayralar o‘sishi, ildizlar hosil bo‘lishiga yordam berishdir. Rizogenezning fiziologik asoslarida, ayniqsa, auxinlar va gormonal balansning roli katta. Bu gormonlar hujayra differensiyasini faollashtirib,

ildizlarning shakllanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, tashqi omillar – substratning tarkibi, harorat, namlik darajasi, yorug‘lik – rizogenez jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [3].

Rizogenezga ta’sir qiluvchi omillar quyidagilar:

- Fitogormonlar (auxinlar, sitokininlar)
- Substrat tarkibi (qum, hijob, perlit)
- Harorat (24–26°C optimal)
- Namlik darajasi (70–80%)
- Yorug‘lik (12 soatlik yorug‘lik rejimi)

Stimulyatorlarning ta’sir mexanizmlari:

1. Auxinlar: Ildizlantirish jarayonining asosiy gormonlaridir. Stimulyatorlarning aksariyati auxinlar asosida ishlab chiqariladi va ularning o‘simliklarning ildiz tizimini rivojlantirishdagi roli katta. Auxinlar qalamchalar to‘qimalarining dedifferensiyatsiyasi va kallus hosil bo‘lishini rag‘batlantiradi [4].

2. Aminokislotalar va mikroelementlar: Gumi Miks tarkibidagi aminokislotalar o‘shish va rivojlanish jarayonlarini rag‘batlantiradi, shuningdek, ildizlanish tizimini kuchaytiradi.

3. Fulvo kislotalar: Bu moddalar tuproq tarkibiga kirib, o‘simliklarning ozuqa moddalarini yaxshi singdirishga yordam beradi va ildiz hosil bo‘lishini tezlashtiradi.

- **Gumi Miks** – organik moddalar (gumatlar, fulvik kislotalar) va mikroelementlar aralashmasidan iborat bo‘lib, tuproq mikroflorasini faollashtiradi va ildiz hujayralarining bo‘linishini rag‘batlantiradi .

- **Kornevin** – sintetik indolil-3-mas kislota (IBA) o‘z ichiga oladi, bu esa hujayra differensatsiyasini tezlashtiradi va ildizlanish foizini oshiradi .

- **Rootex Gold** – tabiiy o‘simlik gormonlari (oksininga) va fungitsidlar bilan boyitilgan bo‘lib, ikkilamchi ildizlarning rivojlanishini rag‘batlantiradi [5].

Tadqiqot maqsadi: Ushbu ishning maqsadi – Vinca minor qalamchalarining rizogenez jarayoniga Gumi Miks, Rootex Gold va Kornevin stimulyatorlarining ta’sirini aniqlash hamda eng samarali stimulyatorni aniqlashdir.

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI.

Tadqiqot obyekti sifatida sog‘lom Vinca minor L. o‘simliklaridan olingan 10-15sm uzunlikdagi, 2–3 bargli qalamchalar tanlab olindi. Ularning pastki qismi 45° burchak ostida kesildi. Har bir variantga 50 tadan qalamchalar ishlatildi. Vinca minor o‘simligi qalamchalarining rizogenez (ildiz hosil bo‘lishi) jarayoniga Gumi miks, Kornevin va Rootex Gold o‘shish stimulyatorlarining ta’siri o‘rganildi. Tajriba 3 xil stimulyator ishlatilgan tajriba variantlari va 1 ta nazorat varianti asosida olib borildi.

Tajribamiz uchun quyidagi o‘simlik stimulyatorlaridan foydalanildi.

↔ **Gumi-Miks** (biologik asosli) -10 litr distillangan suvga 15 ml Gumi Miks qo‘shildi va 3 ta variantda: *Vinca* qalamchalari 3, 6, 12 soat davomida eritmaga solib qo‘yildi.

↔ **Kornevin** (indolilmas kislota asosida) -5 litr distillangan suvga 5 gr Kornevin qo‘shildi va 3 ta variantda: *Vinca* qalamchalari 3, 6, 12 soat davomida eritmaga solib qo‘yildi.

↔ **Rootex-Gold** (kompleks gormonlar aralashmasi) -1,5 litr distillangan suvga 300 ml Rootex-Gold qo‘shildi va bu ham 3 ta variantda: *Vinca* qalamchalari 3, 6, 12 soat davomida eritmaga solib qo‘yildi.

↔ **Nazorat guruhi** – stimulyatorsiz, faqat suvda namlantirilgan.

1-rasm. *Vinca minor L.* qalamchalarining stimulyatoridagi holati.

Ma’lum bir belgilangan vaqtgacha stimulyatorida turgan qalamchalar navbatma-navbat qum solingan tuvaklarga ekib chiqildi. Qalamchalar bir xil agrotexnik sharoitda parvarish qilindi. Tajriba davomiyligi 60 kunni tashkil etdi.

2-rasm. Qalamchalarning tuvaklarga ekilgandagi holati.

TAJIRIBA NATIJALARI VA MUHOKAMASI.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, Vinca minor L. o'simligi qalamchalarining rizogenez jarayoni stimulyatorlar ta'sirida nazorat guruhiga nisbatan ancha faollashdi. Turli stimulyatorlar qalamchalarda ildiz hosil bo'lish tezligi, ildizlangan qalamchalar ulushi, ildizlar soni va uzunligiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Gumi miks ishlatilgan qalamchalarda ko'karuvchanlik yuqori ko'rsatkichi 98% ni bundan tashqari ildizlanish esa 97,6% ni tashkil etdi. Ildizlar birinchi bo'lib 7–9-kunlarda hosil bo'la boshladi. Ildizlarning soni o'rtacha 6–8 ta bo'lib, ularning uzunligi 5,2–6,3 sm atrofida qayd etildi. Gumi miks o'simlik tarkibida tabiiy humat birikmalari va mikroelementlarni o'z ichiga olgani bois, nafaqat ildizlanishni faollashtirdi, balki qalamchalarning umumiy yashash ko'rsatkichini ham yaxshiladi [6].

Kornevin stimulyatori bilan ishlangan qalamchalarda ko'karuvchanlik ko'rsatkichi 96% va ildizlanish 95,9% atrofida bo'ldi. Ildizlar 8-10-kunlarda paydo bo'la boshlagan bo'lib, ildizlarning soni 5-7 ta, uzunligi esa 4,5-5,5 sm oralig'ida bo'lgan.

Rootex Gold bilan ishlangan qalamchalarda ko'karuvchanlik ko'rsatkichi o'rtacha 90% ni, ildizlanish esa 92,8% ni tashkil etdi. Ildizlarning chiqish muddati 9-11-kunlar orasida kuzatildi. Ildizlar soni o'rtacha 4–6 ta, ularning uzunligi esa 3,8–4,6 sm atrofida qayd etildi.

Nazorat varianti (stimulyatorsiz)da ko'karuvchanlik ko'rsatkichi 84% ni va ildizlanish darajasi 83,7% bo'lib, ildizlar odatda 9-12-kunlarda hosil bo'lgan, soni 3-5 ta, uzunligi esa 3,0-4,3 sm oralig'ida bo'lgan.

Tajriba olib borilayotgan stimulyator va nazorat variantlari haftada bir marta sug'orildi, har 10 kunda o'zgarishlar qayd etilib borildi.

Qayd etib borilgan o'zgarishlar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha baholandi:

- Ildizlangan qalamchalar foizi (%)
- Ildizlar soni (o'rtacha)
- Ildizlarning uzunligi (sm)

1-jadval.

Vinca minor L. qalamchalarining stimulyatorlar ta'sirida ildizlanish ko'rsatkichlari

Variant	Ildizlanish darajasi (%)	Ildiz hosil bo'lish kunlari	O'rtacha ildizlar soni	Ildiz uzunligi (sm)
Nazorat	83,7	9-12	3-5	3,0-4,3
Gumi miks	97,6	7–9	6-8	5,2–6,3

Kornevin	95,9	8-10	5-7	4,5-5,5
Rootex Gold	92,8	9-11	4-6	3,8-4,6

Eng yuqori natijalar Gumi Miks stimulyatori qo'llanilgan qalamchalarda kuzatildi. Ushbu stimulyator ildiz soni va uzunligi bo'yicha ham, ko'karuvchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha ham yetakchi o'rinda bo'ldi. Kornevin va Rootex Gold ham nazorat guruhiga nisbatan yuqori natijalarni ko'rsatdi. Nazorat variant ham Vinca qalamchalarida yaxshi natija ko'rsatganini jadvalda ko'rishimiz mumkin.

2-jadval.
Vinca minor L. qalamchalari ko'karuvchanligiga faollashtiruvchi preparatlar ta'siri

Variantlar	Qalamchalar soni, dona	Vinca major		
		Ko'karuvchanlik soni	Foiz (%)	
NAZORAT	3	50	40	80
	6	50	42	84
	12	50	41	82
GUMI MIKS	3	50	46	92
	6	50	49	98
	12	50	47	96
KORNEVIN	3	50	44	88
	6	50	47	96
	12	50	45	90
ROOTEX-GOLD	3	50	42	84
	6	50	45	90
	12	50	43	86

Natijalar shuni ko'rsatib turibdiki, Vinca turkumiga mansub o'simliklarni qalamchalar orqali ko'paytirishda ayniqsa Gumi-Miks stimulyatorining 6-12 soatlik varianti eng samarali variant ekanligini ko'rish mumkin.

MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, stimulyatorlarning qo'llanilishi Vinca minor qalamchalarining rizogenez jarayonini nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada faollashtirdi. Ildizlanish darajasi, ildiz hosil bo'lish tezligi, ildizlarning soni va uzunligi stimulyatorlar bilan ishlangan qalamchalarda ancha yuqori bo'ldi.

O'simliklarni vegetativ usulda ko'paytirishda rizogenez jarayonining samarali kechishi qalamchalarning omon qolish darajasi, ildizlar soni, sifat va rivojlanish tezligiga bevosita bog'liq

[7]. Ushbu tadqiqotda *Vinca minor* L. o‘simligi qalamchalarining ildiz chiqarish qobiliyatiga uch xil stimulyator — Gumi miks, Kornevin va Rootex Goldning ta’siri baholandi. Olingan natijalar ushbu stimulyatorlarning har biri rizogenez jarayoniga turlicha darajada ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Avvalo, barcha stimulyatorlar nazorat guruhiga nisbatan ildizlanish tezligini va darajasini oshirgani aniqlandi. Bu holat stimulyatorlar tarkibidagi faol moddalarning (auxinlar, humatlar, mikroelementlar va vitaminlar) qalamcha to‘qimalarida hujayra bo‘linishini faollashtirib, kallus hosil bo‘lishi va undan keyingi ildiz boshlang‘ichlarining shakllanishini tezlashtirishiga bog‘liq [8].

Shuningdek, ushbu tadqiqot stimulyatorlar nafaqat rizogenezni faollashtirishi, balki qalamchalarning fiziologik holatini ham yaxshilashini ko‘rsatdi. Masalan: Gumi Miks va Kornevin ishlatilgan qalamchalarda yangi barglar chiqishi, vegetativ o‘shish faolligi, turli stress omillariga (quruqlik, chirish, ildizlarning sinishi) nisbatan chidamlilik yuqori bo‘ldi. Bu esa stimulyatorlarning o‘shishdan tashqari boshqa fiziologik jarayonlarga ham ijobiy ta’siri mavjudligini ko‘rsatadi.

XULOSA. O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida *Vinca minor* L. qalamchalarining rizogenez jarayoniga turli stimulyatorlarning ta’siri aniqlandi. Barcha qo‘llangan stimulyatorlar — Gumi miks, Kornevin va Rootex Gold nazorat guruhiga nisbatan ildizlanish ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilagani kuzatildi. Ayniqsa, Gumi miks preparati ildiz hosil bo‘lish tezligi, ildizlarning soni va uzunligi bo‘yicha eng yuqori natijalarni ko‘rsatdi. Rootex Gold ham ekologik xavfsizligi va o‘simlikning umumiy holatini yaxshilash xususiyatlari bilan ajralib turdi. Kornevin esa o‘rtacha samaradorlikka ega bo‘lib, vegetativ ko‘paytirish jarayonida qulay va arzon variant sifatida foydalanish uchun ma’qul vosita hisoblanadi.

Kelgusida ushbu stimulyatorlar boshqa turdagi o‘simliklarda, ayniqsa kam ildizlanadigan yoki qiyin ko‘payadigan turlarda ham sinovdan o‘tkazilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 10-apreldagi “Yovvoyi holda o‘svuchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 4670 son qarori.
2. Boboyev I. va boshqalar (2022). “Stimulyatorlarning kombinatsiyalangan holatda qo‘llanilishi bo‘yicha tadqiqot”. O‘zbekiston agrar fanlari jurnali. 2022, №1: 80–85 b.
3. Abdullaeva M.M., Yo‘ldosheva N.N. (2021). “Rizogenez jarayonida stimulyatorlarning ta‘siri”. // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. -2021.- №4, B. 55–59 b.
4. To‘rayev A.K. (2018). “Auxin guruhiga mansub stimulyatorlarning vegetativ ko‘payishda tutgan o‘rni”. O‘zbekiston biologiya jurnali. 2018, №3: 50–55 b.
5. Oripov A.M., Abdullayeva Z.A. (2020). Fitogormonlar va ularning amaliy qo‘llanilishi. Toshkent: Ilm Ziyo. 2020.-132 b.
6. Nazarova D.M. (2021): “Gumi miks stimulyatorining Vinca minor qalamchalari ildizlanishiga ta‘siri”. O‘zbekiston biologiya jurnali. 2021, №3: 45–50 b.
7. Qurbonov R.R., Yo‘ldoshev Sh.Sh. (2022). “Vinca turiga mansub o‘simliklarning biologik xususiyatlari va ularni ko‘paytirish texnologiyasi”. // Biologiya va tibbiyot muammolari. -2022.- №3, B. 64–68.
8. Jabborova N.S. “Manzarali o‘simliklarning vegetativ ko‘paytirilishi jarayonida turli substratlar va stimulyatorlar uyg‘unligining ta‘siri” O‘zbekiston botanika jurnali. 2021, №2: 55–60.

VINOBOB QIZIL UZUM NAVLARI MEZGASINI MATSERATSIYALASH JARAYONLARIDA FENOL BIRIKMALAR O'ZGARISHINING TAHLILI

Abdullayev Umid Kuychiyevich

t.f.n. «Enalogiya va bijgish mahsulotlari texnologiyasi» kafedrasi dots. v.b.,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.

E-mail: ukabdullaev@gmail.com

Аннотация: Vinobop qizil uzum navlari mezgasini turli xil matsratsiyalash jarayonlari tadqiq etildi. 2023-2024 yy. vinochilik mavsumida Kaberne-Sovinson, Saperave, Vassarg'a va Qora go'zal navlari mezgasiga krio-, termo-, ferment preparatlari va karbonat gazi bilan matsratsiyalash kabi bijg'ish jarayonlaridan oldingi ishlovlar berilib, suslo va vinomateriallar tarkibidagi ekstrakt, fenol birikmalar, buyovchi moddalar va organoleptik ko'rsargichlar o'rganildi. Nazorat namuna hisoblangan klassik matsratsiyalash usuli bilan taqqoslaganda, ferment preparatlari va karbonat gazi bilan matsratsiyalash ishlovlardan olingan tajriba namunalarda fenol birikmalar va buyovchi moddalar miqdorining 1,2 barobarga ko'pligi aniqlandi. Uzum mezgasi tarkibidagi ekstraktiv, fenol va buyovchi moddalarning susloda ekstraksiyalanishi va vino materiallarida maksimal saqlanishi matsratsiyalash texnologiyalariga bog'liq ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari krio-, termo-, ferment preparatlari va karbonat gazi bilan matsratsiyalash texnologiyalarining samaradorligi ko'rib chiqildi.

Калит so'zlar: uzum, vino, matsratsiyalash, fermentlar, fizik-kimyoviy tarkib, rang beruvchi komponentlar, organoleptik ko'rsargichlar.

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ МАЦЕРАЦИИ МЕЗГИ ВИННЫХ СОРТОВ КРАСНОГО ВИНОГРАДА

Аннотация: Изучены различные процессы мацерации виноградного мезги винных сортов красного винограда. В 2023-2024 гг. винодельческой сезон было проведено исследование предферментативной обработки, такие как кrio-, термо-, ферментативной и углекислотной (карбонической) мацерации мезги сорта Каберне Совиньон, Сеперави, Васарга и Кара Гузал, а также изучали экстрактивность, фенольных соединения, красящих веществ и органолептические показатели получаемого сусле и виноматериала. По сравнению с классическим методом мацерации, который считался контрольным образцом, в опытных образцах, полученных при мацерации ферментными препаратами и газированным газом, наблюдалось увеличение количества фенольных соединений и красящих веществ в 1,2 раза. Установлено, что извлечение экстрактивных, фенольных и красящих веществ, содержащихся в виноградном сусле, и их максимальное сохранение в виноматериалах зависят от технологий мацерации. Кроме того, рассмотрена эффективность технологий кrio-, термо-, ферментных препаратов и газированной мацерации.

Ключевые слова: виноград, вино, мацерация, ферменты, физико-химический состав, красящие компоненты, органолептические показатели.

ANALYSIS OF CHANGES IN PHENOLIC COMPOUNDS IN THE PROCESSES OF MACERATION OF THE PULPS OF WINE VARIETIES OF RED GRAPES

Abstract: *Various processes of maceration of grape pulp of red wine grape varieties have been studied. In the 2023-2024 winemaking season, a study was conducted on pre-fermentative treatment, such as cryo-, thermo-, enzymatic and carbon dioxide (carbonic) maceration of the pulp of Cabernet Sauvignon, Saperavi, Vasarga and Kara Guzal varieties, and extractivity, phenolic compounds, coloring substances and organoleptic indicators of the resulting must and wine material were studied. Compared with the classical maceration method, which was considered a control sample, in the experimental samples obtained during maceration with enzyme preparations and carbonated gas, an increase in the amount of phenolic compounds and coloring substances by 1.2 times was observed. It was found that the extraction of extractive, phenolic and coloring substances contained in grape must and their maximum preservation in wine materials depend on maceration technologies. In addition, the efficiency of cryo-, thermo-, enzyme preparations and carbonated maceration technologies was considered.*

Key words: *grapes, wine, maceration, enzymes, physical and chemical composition, coloring components, organoleptic indicators.*

Kirish. Vinoshunoslik – bu minglab yillardan buyon mavjud bo‘lgan va taraqqiy etgan qadimiy san’at va fan hisoblanadi, shuningdek, tok navdasida etilgan uzum mevasidan tayyor vino hosil bo‘lishi uchun hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan bir qator texnologik amaliyotlar – uzum mevasini etilish jarayonini boshqarish va yig‘ish usullari, uzumni qayta ishlash va bijg‘ish jarayonidan oldin matseratsiyalash ishlovini berish, bijg‘itish texnikasi va texnologiyasi kabilar ishlab chiqilgan. Mazkur texnika va texnologiyalar uzumchilik (tok va uzum mevasini etishtirish haqidagi fan) va enologik (vino va vinoshunoslik haqidagi fan) sohalarda Jahon vino sanoati uchun foydalanish mumkin bo‘lgan yangi bilimlar va uslubiyotlari qo‘llanilishi natijasida takomillashtirilmoqda. Bundan tashqari, molekulyar, genetik va fiziologik nuqtai nazardan uzum va vino organizmlari (achitqi va bakteriyalar)ni ko‘proq fundamental tadqiq etilishi vinochilik sanoatining ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar bo‘yicha oldingi qatorlarda joylashishini ta‘minladi. Uzumni yig‘ish jarayoni har qanday vinochilik texnologiyasining boshlang‘ich jarayoni hisoblanib, bunda xom ashyoni haqiqiy tahlil eta bilish texnologiyani muvaffaqiyatli boshqarish va sifatli vino materiallar ishlab chiqarish uchun juda muhimdir. Ayniqsa qizil vinolarning sifati asosan uzum tarkibidagi fenol birikmalar – bo‘yovchi va oshlovchi moddalarga bog‘liq bo‘lib, bunda nafaqat uzumning etilish jarayonini tahlil eta bilish, balki uzum mevasiga bijg‘ish jarayonidan oldingi matseratsiyalash ishlovini berish yo‘li bilan, sharbatda qimmatbaho fenol birikmalarni ekstraksiyalash va vinoda saqlab qo‘lish enologdan mukammal bilimni va salohiyatni talab etadi. Xususan antosiyaninlar va fenol karbon

kislotalarni vinoda oksidli transformatsiyaga uchratmasdan saqlab qolish mahoratli texnolog uchun juda dolzarb vazifa sanaladi [1-3].

Fenol birikmalar qizil vino sifatining hal qiluvchi omili bo'lib, intensiv rang, ta'm, hushbo'ylikni va vino buketini shakllantirib, qizil vinoning organoleptik xususiyatlarini namoyon qiladi, shuningdek, mazkur birikmalar vinoning etilish qobiliyatini ham belgilaydi. Bundan tashqari «Fransuz paradoksi» deb nom chiqargan, hamda an'anaviy vinochiligi rivojlangan mamlakatlarda, qizil vino tarkibidagi fenol birikmalar juda kuchli antioksidlovchilar hisoblanib – qarishga, semizlikka, allergiyaga, turli yallig'lanishlarga, shamollashga, virus va zamburug'larga qarshi xususiyatlarga, shuningdek, kardioprotektiv, neyroprotektiv, antigipertenziv va antitrombotik ta'sirga ega ekanligi tadqiqotchilar tomonidan ilmiy isbotlab berildi [4-6].

Frantsiya va Daniyaning vinoshunos hamda tibbiyot sohasidagi tadqiqotchilari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qizil vinoni o'rtacha iste'mol qiluvchilar bilan pivo yoki etil spirti miqdori yuqori bo'lgan – kon'yak, viski, likyor-aroq va boshqa turdagi quvvatlangan alkogolli ichimliklarni iste'mol qiluvchilar taqqoslanganda, qizil vino iste'mol qiluvchilarda yurak-qon tomir kasalliklari orqali o'limning kamayishi 24-31% ekanligi, shuningdek, vinoni me'yorida iste'mol qilish vinoni ko'p iste'mol qiluvchi va umuman ichmaydiganlarga qaraganda uzoqroq umr ko'rishni ta'minlashi aniqlandi [7-9].

Uzumni qayta ishlash davridan boshlab, toki sharbatni bijg'itish davrigacha, sharbat, meza yoki uzum poyasini fermentatsiyalash bosqichi deb ataladi. Ushbu davr fermentativ jarayonlarning intensivligi bilan tavsiflanadi [1-7]. Uzumni fermentatsiyalash bosqichining dastlabki eng asosiy jarayoni uzum mevasi tarkibidagi biologik faollikka ega va qimmatbaho hisoblangan fenol birikmalarni sharbatga ekstraksiyalash va oksidli polimerlanish hamda polikondersirlanish jarayonidan asrab qolish bugungi enologning oldida turgan dolzarb vazifa sanaladi. Uzum fenol birikmalari asosan teri va teriga yopishgan et qismida lokalizatsiyalangan bo'lib, ushbu moddalarni ekstraksiyalash orqali sharbatda diffuziyalash yo'li bilan vino tarkibiga o'tish davri matsratsiya jarayoni deb ataladi [8, 9].

Matsratsiya – lotin tilidan olgan bo'lib, «macero» – maydalayman degan ma'noni anglatadi. Butun uzum poyasini yoki mezasini uzoq muddatli matsratsiyalash asosan qizil vinolar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Matsratsiyalash jarayonining sharoitiga bog'liq holatda uzum po'stlog'i, urug'i va bandidan vinoga fenol, azot, hushbo'ylik hosil qiluvchi moddalar, polisaxaridlar, vitaminlar va boshqa moddalar o'tadi [10-15].

2. Tadqiqotlar ob'ekti va metodlari.

2.1. Tadqiqot ishlari ChII «TOSHKENTVINO KOMBINATI» AJning Parkent tumanida joylashgan «Charos» birlamchi vino ishlab chiqarish korxonasida 2023-2024 yillar vinochilik mavsumida amalga oshirildi. Obyekt sifatida Kaberne-Sovinon, Saperave, Vassarg'a va Qora go'zal vinobop uzum navlari, matseratsiyalab olingan shatbatlari, shuningdek, klassik usulda matseratsiyalash, kriomatseratsiyalash, termomatseratsiyalash, ferment preparatlari bilan matseratsiyalash hamda karbonat gazili matseratsiyalash jarayonlarini taqqoslash yo'li bilan olib borildi.

Klassik usulda matseratsiyalash jarayoni sanoat sharoitida uzum mevasi maydalanib, spirtli bijg'ish jarayoni boshlangunga qadar, sharbat mezgada 36 soat davomida saqlanib, har 2 soat davomida aralashtirgich orqali aralashtirilib turildi. Bunday ishlovda uzum mevasini hujayra vakuoli va membranasining buzulishi amalga oshadi va fenol brikmalarning ekstraksiyasi jadallashadi. Matseratsiyalash jarayoni tugashi bilan sharbat ajratilib, bijg'ish jarayoniga berildi [11].

Kriomatseratsiyalash jarayoni ham sanoat sharoitida, Italiyaning DIEMME Enologia S.p.A. kompaniyasining Velvet XZ 34 kriomatseratorida amalga oshirildi. Jarayon ko'plab tadqiqotchilar ta'kidlaganidek [13], maydalangan uzum mezasini 4-8°C haroratgacha sovutish va mazkur haroratda 72 soatgacha saqlash yo'li bilan olib borildi. B. Puertas va hammualliflari ma'lumotiga ko'ra [14], kriomatseratsiyalash jarayonida, boshqa fenol birikmalarga nisbatan, antosianlarning ekstraksiyalanishi juda yuqori ekanligining sababi, ularni suvli muhitda yaxshi eruvchanligi hamda muhitdagi haroraning ancha pastligi va taninlar miqdorining kamligi ekanligi nazarda tutilgan.

Termik matseratsiyalash jarayoni Italiyani Della Toffola SpA kompaniyasida ishlab chiqarilgan Biothermo Cooler thermovinification system uskunasi amalga oshirildi. Mazkur uskunalar tizimi ko'p funktsiyali bo'lib, bu tizimda ham termomatseratsiya va kriomatseratsiya jarayonlarini amalga oshirish mumkin. Biz tadqiqotlarimizda Biothermo Cooler thermovinification systemning termomatseratsiya jarayonidan foydalandik. Bunda uzum mezasining hujayra tuzilishini buzish uchun mezga chuqur vacuum sharoitida 85-90°C gacha 30-40 minut davomida qisqa qizdirish yo'li bilan termik vinifikatsiya jarayoni olib borilib, matseratsiya jarayoni 60-65°C gacha sovutish orqali 8 soat davomida hamda qizdirilgan mezgani 20-25°C olib borildi [14].

Ferment preparatlari bilan matseratsiyalash jarayoni Italiyaning Della Toffola SpA kompaniyasida ishlab chiqarilgan PEC100 pnevmatik-membranali yopiq pressida, pektolitik, proteolitik va setolitik faollikka ega Novo Nordisk kompaniyasining Vinozym EC va Uvazym

couleur hamda Darleon firmasining Enzym Colour Plus ferment preparatlari ishtirokida uzum mevasida 25-27°C haroratda, 2 soat davomida fermentativ matseratsiyalash jarayoni o'tkazildi [15]. Matseratsiyalash jarayoni bilan mevgani presslash jarayoni bir uskunada va bir vaqtda, ketma-ketlikda amalga oshirildi.

Karbonat gazli matseratsiyalash jarayonida uzum meva poyalaridan ajratilib, uzum mevalari yuqori bosim ostida ishlaydigan maxsus gorizontol sig'imli va germetik yopiladigan matseratsiyalash uskunasi to'planib, germetik yopilib, uskunaning barbatiyor qismidan karbonat angidrid gazi gazgolderdan berildi va matseratoridagi gaz bosimi 0,61 MPaga etkazilib, uskunani markazdan qochma kuch ta'sirida o'zini-o'zi aylinishi hisobiga uzum mevasi karbonat angidrid gazi bilan aralashiriladi va gaz bilan to'yintiriladi. Natijada og'irlik kuchi va aylanma harakat ta'sirida uzum mevasi mexanik eziladi, karbonat gazining kengayishi hisobiga hujayraning harorati pasayadi va hujayra gaz bilan to'yinishi hisobiga uzum mevasi hujayralarining ichida interamolekulyar nafas olish hisobiga hujayra tashqi zymogen fermentlari faollashadi hamda meva hujayralarining parchalanishi sodir bo'ladi, shuningdek, matseratoridan yuqori bosim ostida gaz chiqarish klapani orqali karbonat gazining har 4 soatda chiqarilishi uzum mevasining to'liq parchalanishi amalga oshadi. Jarayonning 24 soat davomida olib borilishi uzum mevasining teri va teriga yopishgan et qismida lokalizatsiyalangan fenol birikmalar maksimal ekstraksiyalanadi hamda ularning oksidli polimerlanish va polikondersirlanish reaksiyalaridan himoyalanaadi [16].

2.2. Tadqiqot metodlari sifatida vinobop-texnik qizil uzum navlari tarkibidagi qand, titrlangan kislotalik, pH, fenol birikmalar zahirasi, bo'yovchi va oshlovchi moddalar tekshirildi.

Qandlarning miqdoriy konsentratsiyasi Oz DSt ISO 2173:2011 (ISO 2173:2003, IDT) bo'yicha aniqlandi. Titrlangan kislotalikning miqdoriy konsentratsiyasi vino kislotasi hisobida Oz DSt ISO 750:2011 bo'yicha aniqlandi.

Dastlabki ekstrakt miqdori 1 kg vinobop-texnik uzum navlari mevalarini termik bioreaktor (Single-layr Glass Reactor – Xitoy) va qobiqli vakuum bioreaktorlarda (JGR3L – Xitoy) ekstratsiyalash yo'li bilan olingan sharbat tarkibidagi ekstrakt MASTERS28a (ATOGO, Yaponiya) refraktometrida aniqlandi.

Vinobop-texnik qizil uzum navlari tarkibidagi fenol birikmalar zahirasi umumiy konsentratsiyasini aniqlash usuli ekstratsiyalash jarayonida fenol birikmalarga to'yintirilgan qizil uzum navlari sharbatini ajratish, sharbatda mavjud fenol birikmalar guruhlarini Folin-Chokalteu [100 g. volframat natriy ($\text{Na}_2\text{WO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$) va 25 g. molibdenat natriy ($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$) aralashmasidan tayyoranadi] reaktivi tarkibidagi fosforvolframat va fosformolibdenat kislotalari ta'sirida toki volfram va molibden oksidlari (W_8O_{23} va Mo_8O_{23}) hosil bo'lguniga

qadar qaytarilib havo rangga kirgan eritmani Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrometerida 190-2500 nm to'liq uzunligida o'lchab aniqlashga asoslanadi [17].

Turli xil matseratsiyalash jarayonlari orqali olingan sharbatlar tarkibidagi fenol birikmalarni mukammal tahlil qilish uchun yuqori aniqlikdagi suyuqlik xromatografiya usulidan foydalanildi. Namunalarni xromatografik tahlil qilishda 0,22 mkml membranali filtrda filtrlanib, AQSH ning Thermo Fisher Scientific Inc. kompaniyasining fotodiod matritsali detector bilan jihozlangan UHPLC BEH uskunasi 30°C haroratda ishlovchi C₁₈ 2,1×100 mm, 1,7 mkml Acquity UPLC BEH universal kolonkadan foydalanildi. Mazkur tizimga oqim tezligi 0,43 ml/minda 5 mkl namunalar berilib, qo'zgaluvchan A fazada – deionizatsiya qilingan suv va 4,5%li chumoli kislotasi hamda B fazada – atsetonitril va 4,5%li chumoli kislotasi ishtirokida, 1% B (0 min) dan 25% B (12 min) gacha va 100% B (12,5 min) gradientlandi va 1 daqiqadan so'ng dastlabki sharoitga qaytildi hamda piklarning o'lchamlari aniqlandi [18].

3. Natijalar va ularning muhokamasi.

Tadqiqotlarda 2023 va 2024 yillar vinochilik mavsumida, Kaberne-Sovinon, Saperave, Vassarg'a va Qora go'zal navli vinobop qizil uzumlaridan foydalanib, vinobop-texnik qizil uzum navlari tarkibidagi fenol birikmalarning umumiy konsentratsiyasini aniqlashda ekstraksiyalash jarayoni quyidagi tartibda olib borildi: qizil uzum navlaridan 1 kg o'lchamda meva ajratildi, ezilgandan so'ng termik bioreaktoring (Single-layr Glass Reactor – Xitoy) germetik yopiq shisha sig'imiga joylashtirildi va suv hammomida 5 minut davomida 70°C gacha qizdirildi. Qizdirish davomida bioreaktoring aralashtirgichi qo'shib qo'yildi va mezganing harorati 70°C ga ko'tarilganida, mezga bioreaktordan olinib, 30 minut davomida termostatga qo'yildi (Memmert, Germaniya). 30 minutdan so'ng mezga tarkibidagi sharbat miqdori korzinkali laboratoriya pressida (IKA, Germaniya) presslab ajratib olindi. Ajratilgan sharbatning fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari va fenol birikmalari tekshirildi hamda natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Vinobop qizil uzum navlarining fizik-kimyoviy tarkibi

Asosiy ko'rsatgichlar	Vinobop qizil uzum navlari							
	Kaberne-Sovinon		Saperave		Vassarg'a		Qora go'zal	
Vinochilik mavsumi, yil	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Qand miqdori, g/dm ³	184	185	187	182	191	189	183	187
Titrlangan kislotalik, g/dm ³	6,65	6,25	6,5	6,2	6,1	6,4	6,0	6,3
Umumiy ekstraktivlik, g/dm ³	250,3	249,7	257,7	259,2	265,3	251	244,9	259,5
Keltirilgan ekstraktivlik, g/dm ³	63,3	62,7	68,7	68,1	65,3	65,0	61,5	62,2
Umumiy azot, mg/dm ³	1040	1029	980	1005	1060	1033	1054	1047
Umumiy fenol	5546	6215	5305	5753	5705	5853	5414	5542

birikmalar, mg/dm ³								
Antosianlar, mg/dm ³	1830	1855	1890	1905	1876	1843	1754	1792
Katexinlar (flavan-3-ollor), mg/dm ³	175	180	170	185	178	186	174	183
Fenol karbon kislotalar, mg/dm ³	3075	3723	2775	3190	3198	3356	3010	3083
Flavonollar, mg/dm ³	466	457	470	473	453	468	476	484

1-jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, 2023 va 2024 yillar vinochilik mavsumida olingan namunalar texnik jihatdan etilgan vinobop qizil uzum navlari ekanligini, navlarning qandi – 182 va 191 g/dm³, titrlangan kislotaligi – 6,0-6,65 g/dm³ni tashkil etishidan hamda fenol moddalarining umumiy miqdori 5305-6215 mg/dm³ ekanligi uzumlarning texnik etilishning yuqoriligi maksimal fenol birikmalarning to'planishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa antotsianlarning ham maksimal to'plangani – 1754-1905 mg/dm³ gacha bo'lishi yuqori sifatli qizil xo'raki vinolar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Tanlab olingan ob'ektlarimizni, ya'ni qizil uzum navlari klassik, krio-, termo-, ferment preparatlari va karbonat gazi bilan matseratsiyalash jarayonlari amalga oshirilib, matseratsiyalab olingan sharbatlarni yuqori aniqlikdagi suyuqlik xromatografiya usulida tahlil etganimizda fenol birikmalarning ekstraksiyalanish miqdori aniqlanganda quyidagilar aniqlandi (2-jadval).

2-jadval
Turli matseratsiyalash jarayonlarining fizik-kimyoviy va biokimyoviy ko'satgichlari

Uzum sharbatining ko'rsatgichlari	Turli matseratsiyalash jarayonlari				
	Klassik	Krio-	Termo-	Fermentativ	Karbonat gazli
Qandi, g/dm ³	182	185	185	185	185
Titrlangan kislotalik, g/dm ³	5,5	5,75	5,8	6,05	6,55
Umumiy azot, mg/dm ³	720	842	845	581	514
Fenol moddalari, mg/dm ³	2346	2561	3048	3635	5753
Antotsian, mg/dm ³	650	780	920	1025	1335
Katexinlar (flavan-3-ollor), mg/dm ³	105	113	117	121	133
Fenol karbon kislotalar, mg/dm ³	1275	1390	1190	1643	3991
Flavonollar, mg/dm ³	84	264	278	280	294
Pektin g/dm ³	2,3	1,45	1,48	1,03	0,75
Gidrolizlovchi fermentlar faolligi, sh.b.:					
Pektin liaza (PL)	5,73	21,4	-	44	40
Pektin methyl esteraza (PE)	6,02	21,0	-	42	41
Polegalakturonaza (PG)	6,5	22,5	-	52	47
Proteaza (PR)	5,2	20,0	-	50	45
Spirit miqdori, % xajm	1,87	0,83	-	1,1	0,0
Qovushqoqligi, 10 ⁻⁶ m ² /sek	7,2	3,75	3,82	2,63	1,90
1 tonna uzumdan sharbat chiqishi, dal	76,85	77,6	78,1	79,8	82,5

2-jadvaldan ko‘rinadiki, karbonat gazli matseratsiyalash jarayonidan boshqa barcha matseratsiyalash jarayonlarida sharbatning asosiy ko‘rsatgichlari bo‘lgan qandni 3,4 g/100 ml gacha va titrlangan kislotaligi 1 g/dm³ gacha kamayib, spirt miqdorini 1,87 % xajmgacha ko‘paygan. Bu o‘z navbatida, muhitda spirtli bijg‘ish jarayoning boshlanganini ko‘rsatadi. Bundan tashqari uzum zymogen fermentlarining faolligi klassik va kriomatseratsiyalash jarayonlarida karbonat gazli matseratsiyalashga nisbatan 7-7,5 barobarga kamligi va termomatseratsiyalashda umuman faolligi bilinmaganligini kuzatishimiz mumkin, shuningdek, uzum biopolimerlarining kam miqdorda gidrolizlanib, sharbat qovushqoqligini 2-5 barobarga ko‘paytirgani va 1 tonna uzumdan sharbat chiqishini 5 dalgacha kamaytirgani eksperiment natijasida aniqlandi. Bundan shunday xulosa chiqadiki, karbonat gazli matseratsiyalash jarayonida uzum zymogen fermentlari biokatalitik jarayonlarni interamolekulyar nafas olish orqali amalga oshadi.

Ilmiy izlanishimizni yanada mukammallashtirish va tadqiqot natijalarining salohiyatini oshirish maqsadida, ishlab chiqarish sharoitida fizik-kimyoviy ko‘rsatgichlari tadqiq qilingan qizil uzum navlariga klassik, krio-, termo-, ferment preparatlari va karbonat gazi bilan matseratsiyalash jarayonlari berilganidan olingan sharbatlarning organoleptik ko‘rsatgichlari tahlil etildi va natijalar 3-jadvalga keltirildi.

3-jadval
Matseratsiyalab olingan sharbatlarning organoleptik ko‘rsatgichlari

Uzum mevasi va mezasini matseratsiyalash usullari	Sharbatning tavsifi
Nazorat Termomatseratsiyalash: T = 20 soat	1. Shaffofligi – xira 2. Rangi – qo‘ng‘ir rang tusli qizildan to‘q yoqutsimon qizil rangacha; 3. Hushbo‘ylik – nav xos hushbuylik sezilmaydi; 4. Ta‘mi – kuygan shakar ta‘mli
Nazorat Kriomatseratsiyalash: T = 20 soat	1. Shaffofligi – shaffof; 2. Rangi – to‘q qizildan binafsha rangacha; 3. Hushbo‘ylik – nav xos hushbuylik yaqqol seziladi; 4. Ta‘mi – uzum naviga xos garmonik
Nazorat Termomatseratsiyalash: T = 20 soat	1. Shaffofligi – xira 2. Rangi – qo‘ng‘ir rang tusli qizil 3. Hushbo‘ylik – nav xos hushbuylik sezilmaydi; 4. Ta‘mi – kuygan shakar ta‘mli
Nazorat. Ferment preparatlari bilan matseratsiyalash: T = 2 soat	1. Shaffofligi – tiniq 2. Rangi – to‘q qizildan yoqutsimon qizil rangacha; 3. Hushbo‘ylik – nav xos hushbuylik seziladi; 4. Ta‘mi – taxir garmonik.
Tajriba Karbonat gazli matseratsiyalash: T = 20 soat	1. Shaffofligi – shaffof, cho‘kmalarsiz; 2. Rangi – qizildan to‘q yoqut rangacha, binafsha bo‘yoq tusli; 3. Hushbo‘ylik – navga xos intensiv, qora smorodina hidi bilan; 4. Ta‘mi – sezilsiz taxirligi bilan yoqimli garmonik.

Ishlab chiqarish sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda, 3-jadval, qizil uzum navlari mezgasi karbonat gazli matseratsiyalangandan so'ng ajratib olingan sharbatlarning organoleptik ko'rsatgichlarida shaffofligining cho'kmalarsiz tiniqligi va rangining binafsha bo'yoq aralash to'q yoqutsimonligi klassik, krio-, termo-, ferment preparatlari bilan matseratsiyalab olingan sharbatlarnikidan tubdan farq qilib, yuqori sifati bilan alohida ajralib turdi.

XULOSA.

Qizil uzum navlari klassik, krio-, termo-, ferment preparatlari va karbonat gazi bilan matseratsiyalash jarayonlarida karbonat gazli matseratsiyalash jarayonidan boshqalarida qand miqdori 3,4 g/ dm³gacha va titrlangan kislotaligi 1 g/dm³gacha kamayib, spirt miqdorini 1,87 % xajmgacha ko'paygan klassik, krio-, ferment preparatlari bilan matseratsiyalash jarayonlarida bijg'ish jarayoni bilan eksrtaksiyalash jarayonlarining ajralmaganligi aniqlandi.

Karbonat gazli matseratsiyalash jarayonida uzum mevasining qimmatbaho komponentlarini ajratib olish va fermentatsiya qilish jarayonini ajratish imkonini beradi, ekstraksiya va fermentatsiya jarayonlarini mustaqil nazorat qilishni ta'minlaydi va juda qimmatli hisoblangan antotsianlarning sharbatda 70% gacha hamda klassik, krio-, termo-, ferment preparatlari bilan matseratsiyalash jarayonlarida maksimal 50% gacha ekstraksiyalanishi o'rganildi.

Karbonat gazli matseratsiyalash jarayonida 1 tonna xom ashyodan sifatli sharbat chiqishi boshqa matseratsiyalash jarayonlariga nisbatan 10-12 foizga oshgani tadqiqotlarda aniqlandi.

Karbonat gazli matseratsiyalash jarayoni klassik, krio-, termo-, ferment preparatlari bilan matseratsiyalash jarayonlariga nisbatan ancha samarali bo'lib, qo'shimcha energiya, metall sig'imi va ishchi kuchi kabi sarf-xarajatlarsiz xom-ashyodan unumli foydalanib, navga xos hushbo'yli saqlanib qoluvchi, yuqori sifatli sharbat chiqishini ko'paytiradi va barqaror, hushbo'y, sifatli xom sharob ishlab chiqarishga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rocío Gutiérrez-Escobar, María José Aliaño-González and Emma Cantos-Villar. Wine Polyphenol Content and Its Influence on Wine Quality and Properties: A Review. *International Journal of Molecules*, 2021, vol. 26, 718 pp. DOI:10.3390
2. Chantal Ghanem, Patricia Taillandier, Ziad Rizk, Nancy Nehme, Jean Pierre Souchard and Youssef El Rayess. Evolution of Polyphenols during Syrah Grapes Maceration: Time versus Temperature Effect. *International Journal of Molecules*, 2019, vol. 24, pp. 28-45. DOI:10.3390
3. Lucía González-Arenzana, Rosario Santamaría, Rocío Escribano-Viana, Javier Portu, Patrocinio Garijo, Isabel López-Alfaro, Rosa López, Pilar Santamaría, Ana Rosa Gutiérrez. Influence of the carbonic maceration winemaking method on the physicochemical, colour, aromatic and microbiological features of tempranillo red wines. *International Journal Food Chemistry*, 2020, vol. 319, P 126569. DOI: 10.1016.2020.126569
4. Visioli, F.; Panaite, S.-A.; Tomé-Carneiro, J. Wine's phenolic compounds and health: A pythagorean view. *Molecules* 2020, 25, 4105.
5. Fernández-Mar, M.I.; Mateos, R.; García-Parrilla, M.C.; Puertas, B.; Cantos-Villar, E. Bioactive compounds in wine: Resveratrol, hydroxytyrosol and melatonin: A review. *Food Chem.* 2012, 130.
6. Poulsen, M.M.; Jørgensen, J.O.L.; Jessen, N.; Richelsen, B.; Pedersen, S.B. Resveratrol in metabolic health: An overview of the current evidence and perspectives. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 2013, 1290.
7. Casassa, L.F.; Harbertson, J.F. Extraction, evolution, and sensory impact of phenolic compounds during red wine maceration. *Annu. Rev. Food Sci. Technol.* 2014, 5.
8. Renard, C.M.G.C.; Watrelot, A.A.; le Bourvellec, C. Interactions between polyphenols and polysaccharides: Mechanisms and consequences in food processing and digestion. *Trends Food Sci. Technol.* 2017, 60.
9. Abdullayev U.K. Research of the extraction process and stock of phenolic compounds of localized wine-technical red and white varieties of grapes. *Chemistry and chemical engineering.* 2020, vol 4, article 13, DOI: 10.51348/SEDS5524. <https://uzjournals.edu.uz/cce/vol2020/iss4/13>.
10. Aleixandre-Tudo, J.L.; du Toit, W. Cold maceration application in red wine production and its effects on phenolic compounds: A review. *LWT* 2018, 95. [CrossRef]
11. Casassa, L.F.; Harbertson, J.F. Extraction, evolution, and sensory impact of phenolic compounds during red wine maceration. *Annu. Rev. Food Sci. Technol.* 2014, 5.

12. Aleixandre-Tudo, J.L.; du Toit, W. Cold maceration application in red wine production and its effects on phenolic compounds: A review. *LWT* 2018, 95.
13. Puertas, B.; Jiménez, M.J.; Cantos-Villar, E.; Piñeiro, Z. Effect of the dry ice maceration and oak cask fermentation on colour parameters and sensorial evaluation of Tempranillo wines. *Int. J. Food Sci. Technol.* 2013, 48.
14. Geffroy, O.; Lopez, R.; Feilhes, C.; Violleau, F.; Kleiber, D.; Favarel, J.L.; Ferreira, V. Modulating analytical characteristics of thermovinified carignan musts and the volatile composition of the resulting wines through the heating temperature. *Food Chem.* 2018, 257, 7-14.
15. Yu Gao, Ansha J. J. Zietsman, Melané A. Vivier and John P. Moore. Deconstructing wine grape cell walls with enzymes during winemaking: new insights from glycan microarray technology. *Molecules* 2019, 24, 165.
16. Abdullayev U.K. et al. Improvement of fruit-berry wine technology based on biocatalytic processes. *Chemistry and chemical engineering.* 2021, vol 3, article 13. DOI: 10.51348/MLQD9169. <https://uzjournals.edu.uz/cce/vol2021/iss3/13>
17. Newair, E.F.; Kilmartin, P.A.; Garcia, F. Square wave voltammetric analysis of polyphenol content and antioxidant capacity of red wines using glassy carbon and disposable carbon nanotubes modified screen-printed electrodes. *Eur. Food Res. Technol.* 2018, 244, 1225-1237
18. Lukic', I.; Radeka, S.; Budic'-Leto, I.; Bubola, M.; Vrhovsek, U. Targeted UPLC-QqQ-MS/MS profiling of phenolic compounds for differentiation of monovarietal wines and corroboration of particular varietal typicity concepts. *Food Chem.* 2019, 300, 125251.

FIZIKA FANINI MASOFAVIY O'QITISHDA VIDEOKONTENTLAR VA TAQDIMOTLARDAN FOYDALANISH

Muxamedov Abdushukur Abdugafurovich¹, Karimova Sanobar To'yboyevna²

Toshkent Kimyo – texnologiya institutining “Fizika va energetika kafedrası” dotsenti, f – m.f.n.¹
Toshkent Kimyo – texnologiya institutining “Fizika va energetika” kafedrası katta o'qituvchisi²
sanobarkarimova1974@gmail.com

Annotatsiya: *Texnologiyalar rivoji bilan ta'lim jarayonlari ham yangi formatlarga ko'chmoqda. Masofaviy o'qitish, ayniqsa, pandemiya davrida keng ommalashdi. Ushbu ta'lim usuli ham o'qituvchilar, ham talabalar uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Masofaviy o'qitishda videokontentlar va taqdimotlar ta'lim samaradorligini oshiruvchi vositalar sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqola videokontentlar va taqdimotlarning masofaviy o'qitishdagi afzalliklari, kamchiliklari va ulardan foydalanish strategiyalariga bag'ishlanadi.*

Kalit so'zlar: *masofaviy o'qitish, videokontent, taqdimotlar, multimedia materiallar, interaktiv ta'lim, o'quv samaradorligi, ta'lim texnologiyalari, o'quv jarayoni, vizual ta'lim.*

USING VIDEO CONTENT AND PRESENTATIONS IN DISTANCE LEARNING OF PHYSICS

Abstract: *With the development of technologies, educational processes are also moving to new formats. Distance learning has become widely popular, especially during the pandemic. This method of education opens up new opportunities for both teachers and students. In distance learning, video content and presentations are widely used as tools to increase educational effectiveness. This article is devoted to the advantages, disadvantages, and strategies for using video content and presentations in distance learning.*

Keywords: *distance learning, video content, presentations, multimedia materials, interactive learning, learning effectiveness, educational technologies, learning process, visual learning.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА И ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Аннотация: *С развитием технологий образовательные процессы также переходят в новые форматы. Дистанционное обучение становится все более популярным, особенно в период пандемии. Этот метод обучения открывает новые возможности как для преподавателей, так и для студентов. Videоконтент и презентации широко используются в дистанционном обучении как инструменты повышения эффективности обучения. В этой статье будут рассмотрены преимущества, недостатки и стратегии использования видеоконтента и презентаций в дистанционном обучении.*

Ключевые слова: *дистанционное обучение, видеоконтент, презентации, мультимедийные материалы, интерактивное обучение, эффективность обучения, образовательные технологии, процесс обучения, наглядное обучение.*

Videokontentlar – bu multimedia materiallari bo‘lib, ular o‘quv jarayonida ko‘rgazmali va tushunarli material sifatida xizmat qiladi. Ular ta‘lim jarayonini jonliroq va qiziqarliroq qilishi mumkin. Masalan, fizikaga oid murakkab mavzularni bayon qilishda vizual animatsiyalar yordamida tushuntirish, ham ta‘lim beruvchini ishini, ham ta‘lim oluvchilarni anglashini osonlashtiradi. Shuningdek, videolarni takror – takror ko‘rish imkoniyati, talabalarga materialni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Taqdimotlar – bu muallimlar va o‘quvchilar o‘trasidagi interaktiv aloqani mustahkamlovchi vositalar. Slaydlar yordamida ma‘lumotlarni tizimli va lo‘nda qilib taqdim etish mumkin. Taqdimotlar o‘quvchilarning diqqatini jalb etadi va o‘quv materialini tuzilma jihatidan tushunarli qiladi. Shuningdek, taqdimotlar yordamida o‘quvchilarning qiziqishi va ishtirokini oshirish mumkin.

Masofaviy o‘qitishda videokontentlar va taqdimotlardan samarali foydalanish uchun quyidagi strategiyalarni qo‘llash mumkin:

1. “Mazmunni tizimli ravishda yoritish” orqali yondashuv: bu yondashuv matnlarni tizimli ravishda va muammolarni mantiqiy tahlil qilishni nazarda tutadi. Bu quyidagi jarayonda amalga oshiriladi.

- Mavzuni aniqlash
- Maqsadni belgilash
- Axborot to‘plash
- Tahlil qilish
- Xulosalar chiqarish

2. “Kombinatsiyali ta‘lim” yondashuvi: bu ta‘lim an‘anaviy uslubda auditoriyada olib boriladigan darslarni onlayn o‘rganish bilan birlashtirishni nazarda tutadi ya‘ni “kombinatsiyali ta‘lim” (integratsiyalangan ta‘lim) turli ta‘lim shakllarini birlashtirib, o‘qitish jarayonini samarali va tizimli ravishda amalga oshirishga yordam beradi.

Bu yondashuv ta‘lim sifatini oshirish, talabalarning turli o‘rganish uslublariga moslashish, hamda texnologiyaning imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida qo‘llaniladi. “Kombinatsiyali ta‘lim” yondashuvi talabalar va o‘qituvchilar uchun ko‘proq moslashuvchan va shaxsiylashtirilgan ta‘lim tajribasi yaratadi.

Ushbu yondashuv quyidagi jarayonlarda amalga oshiriladi.

- An‘anaviy ta‘lim va raqamli vositalarning integratsiyalashuvi: darslar sinf xonalarida o‘tkaziladi, lekin shu bilan birga o‘qituvchilar hamda talabalar internet va boshqa raqamli vositalardan ham foydalanadilar.

- Videokontentlar va taqdimotlarni biralshtirish orqali ko'rgazmali va tushunarli didaktik materiallar yaratiladi.
- Turli ta'lim usullari: o'qitish jarayonida ma'ruza, muhokama, amaliy mashg'ulotlar va ko'rgazmali ta'lim usullari birgalikda qo'llaniladi.
- Talabalar faol ishtirok etishi: o'quvchilar o'z bilimlarini amalda qo'llashlari uchun jamoaviy loyiha va vazifalarga jalb qilinadi.
- Individual yondashuv: har bir talabaning ehtiyoji va qobiliyatlariga mos ravishda individual o'qitish dasturlari tuziladi.
- Teskari sinf modeli (Flipped Classroom): talabalar uyda mustaqil ravishda materiallarni o'rganib, sinfxonada esa olingan bilimlarini mustahkamlash uchun amaliy vazifalarni bajaradilar. Misol uchun, ba'zi mavzularni onlayn tarzda mustaqil ravishda o'rganib, keyin sinfda muhokama qilish orqali o'rganish jarayonini chuqurlashtirish mumkin. Shu tarzda, talabalar o'zida qulay bo'lgan vaqtda va joyda darslarni o'rganishi, keyinchalik esa sinfda chuqurroq tushunish uchun muhokama va amaliy mashg'ulotlarga ishtirok e'tishlari mumkin.

“Kombinatsiyali ta'lim”ning ushbu usullari o'qitish jarayonini samarali va qiziqarli qilib, talabalarning bilimlarini chuqurlashtiradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

3. “Interaktiv usul elementlari” orqali yondashuv: ta'lim olib borish jarayonida animatsiyalar, video lavhalar va interaktiv elementlardan foydalanish orqali bilim oluvchilarning faolligini oshirish.

4. Materialni takror ko'rish imkoniyatlari orqali yondashuv: elektron o'quv usuli, video darslar, o'z bilimini tekshiruvchi va mustahkamlovchi mashqlar, topshiriqlar yaratish orqali o'zlashtirish.

Fizika fanidagi qonun va ta'riflar materiyada mavjud bo'lgan hodisalarni ifolaydi. Bu qonunlar aksariyat hollarda matematik ifodalar tarzida taqdim qilinib, ularning mohiyatini tushunish talabalardan ma'lum darajada abstract mushohadani talab qiladi. Har bir ifoda zaminida muayyan fizik jarayonlar yotganligini ko'z oldiga keltira olishgina, o'rganilayotgan qonunlarni tushunishga va formulalarni to'g'ri ta'riflashga zamin yaratadi.

Ayni shu bosqichlarni amalga oshirishni animatsion usulda yaratilgan videokontentlar orqali aks ettirish maqsadga muvofiqdir. Quyida keltirilgan misollar fizika qonunlari mohiyatini talaba yaqqol tasavvur etishda virtual modellardan foydalanish afzalliklarini namoyish etadi.

Bu yerda biz matematik mayatnikning virtual modelini keltiramiz. Ushbu dasturda ipga osilgan yukni muvozanat holatidan chetlashnirib, uning erkin tebranishini yuzaga kelishini onlayn tarzda kuzatish ko'zda tutilgan (1-rasm). Bu dasturda ipning uzunligini va yukning massasining qiymatlarini tashqaridan berish mumkin bo'lib, bunday o'zgartishlar tebranish

dinamikasini qay tarzda o'zgarishini kuzatib borish imkonini beradi. E'tiborga loyiq afzalliklaridan biri shundaki, erkin tebranish qonuniyatini tasvirlovchi sinusoida shaklidagi siljishning (x), tezlik va tezlanishning (v , a) grafiklarini ham tebranishga sinxron tarzda namoyish etib boriladi. Buning natijasida esa talaba ongida matematik ifodalar, grafiklar bilan

1 – rasm Fizik jarayon o'rtasidagi uyg'unlikni fahmlashga erishiladi.

Ko'pincha aynan shu uyg'unlikka erisha olmaslik fizikaviy hodisalarni anglashida yoki masalalarini yechishda talabalarda muayyan qiyinchilik tug'diradi.

Fizika qonunlarini, va xususan tebranish qonuniyatlarini, universal xarakterga ega ekanligini quyidagi misol bilan tushuntrirish ham maqsadga muvofiqdir.

2 – rasm matematik mayatnikdagi tebranayotgan yukning turli vaziyatlaridagi kinetik va potentsial energiyalair bilan tebranish konturidagi kondensator va g'altakda vujudga kelayotgan elektr va magnit maydon energiyalari almashinuvi orasidagi o'xshashlikni aks ettiruvchi dastur namoyish qiladi. Ushbu videokotentda kondensator qoplamalari orasidagi elektr maydon va g'altakgagi magnit maydonlarni rangli tarzda tasvirlab, tebranish jarayonida ularning o'zgarishini jonli aks ettirish ko'zda tutilgan.

3 – rasmda keltirilgan videokontent vositasida esa mexanik va elektr tebranishlar ikkala tizimdagi muayyan vaziyatlariga (fazalariga) mos keluvchi potentsial va kinetik energiya o‘zgarishini taqqoslash mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi kabi taqdimotlarda raqamli vositalarni qo‘llab, ko‘rgazmali didaktik materiallar bilan an’anaviy ta’lim usullarining integratsiyalashuviga erishiladi. Bunday usulni amaliyot darslarida ham qo‘llash mumkin. Biror masalani yechish jarayonida har bir bosqich uchun animatsiyalash, mantiqiy mulohaza va matematik ifodalarni yozishni, hamda ovozli izoh berishni sinxron tarzda olib borish mumkin.

Murakkab mavzularni tushunarli va oson o‘zlashtiriladigan shaklda tushuntirishga qaratilgan didaktik yondashuvlar orqali o‘qituvchi o‘z bilimlarini aniq va samarali tarzda yetkaza oladi. Natijada eng murakkab jarayonning mantiqiy mazmunini tushunish osonlashadi va talabalarning bilimlari chuqurlashib, mustaqil fikrlarlashni hosil bo‘lishiga zamin yaratadi.

Ayniqsa masofaviy o‘qitish sharoitida videokontentlar va taqdimotlarning o‘rni beqiyosdir. Ular nafaqat ta’lim jarayonini jonlantiradi, balki talabalar uchun materialni qiziqarli va tushunarli qiladi. Yangi texnologiyalarni o‘quv jarayoniga joriy etish orqali ta’lim samaradorligini oshirish va talabalarni qiziqishini oshirishga erishiladi. Bu jarayonda videokontentlar va taqdimotlardan foydalanish strategiyalarini qo‘llash muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Visible Learning for Teachers" by John Hattie: 2011 yil
2. "Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools" by Michael B. Horn va Heather Staker: 2014 yil
3. "Blended Learning in Action" by Catlin R. Tucker, Tiffany Wycoff, va Jason T. Green: 2016 yil
4. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal "Application of educational films in physics in the first year of higher educational institutions" K.S Tuyboyevna **Published:** Nov 20, 2023
5. Academics: An International Multidisciplinary Research Journal International Multidisciplinary ..., KS Tuyboevna - ACADEMICIA: An 2020
6. Middle European Scientific Bulletin "About the use of interactive method and phet electronic resource in educational process" KS Tuyboevna – 2021
7. Using the educational electronic resource phet in the teaching of physics KS Tuyboevna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2020
8. Journal of food science volume 2, issue 6, june 2024 issn: 2181-385x "oliy ta'lim muassasida fizika fanidan test o'tkazishning ayrim jihatlar" 214-217 b.
9. V.I. Blinov, M.V. Dulinov, E.Yu. Yesenina, I.S. Sergeev, Draft didactic concept for digital vocational education and training, 6 (Moscow, 2019)
10. Puentedura R. "Learning technology and the SAMR model: Goals, process, and practice" Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Mar 05, 2017, 2.
11. Образования / methodology and _technology of vocational education_ doi: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.125.35>

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ЗОЛЫ СТЕБЛЕЙ ХЛОПЧАТНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ

БОЛТАЕВ МИРЖАЛОЛ АЛЛАЯРОВИЧ

докторант (PhD) Ташкентский химико-технологический институт

✉ mirjalolboltayev@mail.ru | ☎ +998957002707

СЕРКАЕВ КАМАР ПАРДАЕВИЧ

доктор (DSc) Ташкентский химико-технологический институт,

☎ +998903592754

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние таких параметров, как температура, соотношение воды и золы (концентрация), на перевод щелочных компонентов золы стеблей хлопчатника в раствор с использованием воды. Результаты исследования показали, что с повышением температуры эффективность экстракции увеличивается, что ускоряет переход щелочных компонентов в раствор. Также соотношение воды и золы оказывает значительное влияние на эффективность процесса экстракции; при выборе оптимальных соотношений максимальное количество щелочных компонентов переходит в раствор. Комбинируя эти параметры, можно повысить эффективность процесса экстракции. В результате экспериментов были определены уровни щелочности и плотности каждого полученного раствора.

Ключевые слова: зола хлопчатника, показатель pH, титрование, нейтрализация, гидроксид калия, общая плотность, нормальная концентрация.

OPTIMAL EXTRACTION MODE OF ALKALINE COMPONENTS FROM COTTON STEM ASH USING WATER

Abstract: This article examines the influence of parameters such as temperature and the water-to-ash ratio (concentration) on the transfer of alkaline components from cotton stalk ash into a solution using water. The research results indicate that increasing temperature enhances extraction efficiency, accelerating the transition of alkaline components into the solution. Additionally, the water-to-ash ratio significantly affects the extraction process's effectiveness; selecting optimal ratios ensures the maximum amount of alkaline components transfers into the solution. By combining these parameters, the extraction process's efficiency can be improved. Experimental results determined the alkalinity levels and density of each obtained solution.

Keywords: cotton ash, pH indicator, titration, neutralization, potassium hydroxide, total density, normal concentration.

Введение. Целью данной работы является исследование различных параметров процесса экстракции оксида калия (K_2O) из золы стеблей хлопчатника с использованием воды, с последующим переводом его в раствор в форме гидроксида калия (KOH). Предполагается

использование полученного щелочного раствора для рафинирования растительных масел, особенно труднорафинируемого хлопкового масла.

Впервые процесс получения КОН из местного сырья — золы хлопчатника — был изучен комплексным методом с определением оптимальных технологических параметров. Исследование охватывает следующие направления:

- Влияние температуры водной экстракции на переход щелочных компонентов в раствор.
- Сравнение растворов, полученных при добавлении кипящей воды к золе при 100 °С, и при совместном кипячении золы с водой.
- Определение оптимального соотношения золы и воды

Гидроксид калия (КОН) в настоящее время широко используется во многих отраслях, включая бумажную, нефтяную, металлургическую промышленности, медицину и другие сферы, представляя собой ценный продукт. Высокая стоимость этого продукта вызывает особый интерес к его производству в местных условиях [1].

Автором было изучено содержание оксидов в золе хлопчатника и определено максимальное количество КОН, которое может быть переведено в водный раствор. Также исследовано влияние продолжительности вымачивания на переход щелочных компонентов в раствор [3].

Объекты и методы исследования. В ходе исследования нормальность (N) щелочи в полученных растворах определялась методом титрования с использованием 0,5 N раствора соляной кислоты (HCl).

Определение концентрации щелочи в растворе:

1. **Отбор пробы щелочного раствора неизвестной концентрации:** С помощью пипетки отмеряют 10 мл раствора щелочи, приготовленного в мерной колбе, и переносят в коническую колбу.
2. **Добавление индикатора:** В раствор добавляют одну каплю раствора метилового оранжевого.
3. **Титрование:** Раствор титруют рабочим раствором HCl концентрацией 0,1–0,5 N до изменения цвета метилового оранжевого с жёлтого на светло-розовый.
4. **Расчёт результатов:** Для определения нормальности (N) щелочного раствора используют формулу:

$$N_{\text{щелочи}} = \frac{N_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}}}{V_{\text{щелочи}}}$$

- $N_{\text{щелочи}}$ — нормальность раствора щелочи;

- N_{HCl} — нормальность раствора хлористоводородной кислоты;
- V_{HCl} — объем раствора хлористоводородной кислоты, израсходованный при титровании (мл);
- $V_{щелочи}$ — объем раствора щелочи (мл) [2].

Значение pH раствора измеряли с использованием портативного pH-метра Mettler Toledo FiveGo™ F2, а общую плотность определяли с помощью ареометра общего назначения АЗП-1 [4-5].

Результаты и их обсуждение. В первом эксперименте изучалось влияние температуры на переход щелочных компонентов в раствор. Отдельно подогретую до 75 °С, 50 °С и 25 °С воду добавляли к золе в массовом соотношении 1:3 (100 г золы + 300 г воды). Во всех экспериментах использовалась зола, просеянная через сито № 20 (850 мкм). После 20-минутного настаивания смесь фильтровали.

Плотность полученного фильтрата измеряли с помощью ареометра общего назначения АЗП-1, а значение pH определяли с использованием портативного pH-метра Mettler Toledo FiveGo™ F2. Нормальная концентрация щелочи в растворе определялась методом титрования с применением 0,5 N раствора соляной кислоты (HCl).

Таблица 1

Влияние температуры процесса на переход щелочных компонентов в раствор

Физико-химические характеристики и концентрация полученного фильтрата					
Температура	Масса полученного раствора (г)	Плотность раствора (г/см ³)	pH раствора	Нормальность щелочи (N)	Нормальная концентрация щелочи (моль/л)
75°С	240	1,055	11,26	0,09	0,41
50°С	237	1,05	11,18	0,083	0,37
25°С	231	1,056	11,23	0,08	0,37

Данный эксперимент показывает, что концентрация щелочи в полученном растворе относительно низкая (Таблицу 1). Между тем, согласно данным рентгенофлуоресцентного анализа, проведенного с использованием оборудования Rigaku, мы ожидали получить раствор с содержанием щелочи не менее **0,423 N**.

$$19,9 \text{ г} = 0,2117 \text{ моль } K_2O$$

$$2 \times 0,2117 = 0,423 \text{ моль } KOH [3].$$

Исходя из данных, полученных с использованием рентгеновского оборудования Rigaku, можно теоретически определить нормальное количество щелочи в полученном растворе. Учитывая, что плотность первого раствора составляет 1,055 г/см³, масса полученного раствора — 240 г, и предполагаемая нормальность составляет 0,423 N, можно рассчитать теоретическое количество щелочи в растворе.

Для этого используем формулу:

$$\text{Объём раствора (мл)} = \frac{\text{Масса раствора (г)}}{\text{Плотность (г/мл)}}$$

$$\text{Объём раствора} = \frac{240\text{г}}{1,055\text{г/мл}} \approx 227,49\text{мл}$$

Затем, используя нормальность:

$$\text{Количество эквивалентов щелочи} = \text{Нормальность (N)} \times \text{Объём (л)}$$

$$\text{Количество эквивалентов} = 0,423 \text{ N} \times 0,22749 \text{ л} \approx 0,0962 \text{ эквивалента}$$

Таким образом, теоретически, в растворе содержится приблизительно 0,0962 эквивалента щелочи. То есть, если в первом растворе теоретически содержится 0,424 N щёлочи, это означает, что весь КОН из золы хлопчатника полностью перешёл в раствор. Аналогичные расчёты были проведены и для остальных растворов. Результаты эксперимента показывают, что повышение температуры прямо пропорционально увеличивает переход щёлочных компонентов в раствор. Учитывая вышеизложенное, последующие эксперименты проводились при температуре 100 °С.

Во втором эксперименте было установлено, что нормальное количество щёлочи в растворе, полученном при совместном кипячении золы с водой, выше по сравнению с раствором, полученным при добавлении отдельно кипячёной воды к золе (Таблицу 2).

Таблица 2

Сравнение растворов, полученных при добавлении воды, предварительно кипячёной отдельно при 100 °С, к золе (раствор 1), и при совместном кипячении золы с водой (раствор 2). Обе смеси были настоянны в течение 20 минут.

Массовое соотношение золы хлопчатника и воды	Физико-химические показатели и концентрации отфильтрованных растворов									
	Масса полученного раствора (г)		Плотность раствора г/см ³		рН среды раствора		Нормальное количество щёлочи в составе раствора (N)		Нормальная концентрация щёлочи (моль/л)	
	раствор 1	раствор 2	раствор 1	раствор 2	раствор 1	раствор 2	раствор 1	раствор 2	раствор 1	раствор 2

100+200	110	106	1,07	1,075	11,75	13,68	0,085	0,08	0,83	0,83
100+300	181	199	1,06	1,06	12,07	12,07	0,12	0,16	0,69	0,88
100+400	265	291	1,05	1,06	13,71	14	0,17	0,38	0,66	1,4
100+500	352	388	1,04	1,05	13,67	13,9	0,21	0,46	0,63	1,25
100+600	415	480	1,035	1,042	13	13,5	0,2	0,41	0,5	0,9

С точки зрения массового соотношения золы и воды было установлено, что оптимальный режим составляет 1:5 (100 г золы + 500 г воды), и эксперимент продолжался для определения более точных границ соотношения

Третье испытание было проведено на основе результатов предыдущих экспериментов: золу и воду совместно добавляли, кипятили при 100 °С и выдерживали в течение 20 минут (таблица 3).

Таблица 3

Анализ промежуточных соотношений для определения оптимального соотношения

Массовое соотношение золы хлопчатника и воды	Физико-химические показатели и концентрация отфильтрованного раствора				
	Масса полученного раствора (г)	Плотность раствора г/см ³	рН среды раствора	Нормальное количество щёлочи в составе раствора (N)	Нормальная концентрация щёлочи (моль/л)
100+450	340	1,06	13,9	0,41	1,3
100+550	435	1,05	13,51	0,45	1,1

Результат 3-го эксперимента показал, что режимы 1:4,5 и 1:5,5 менее эффективны по сравнению с режимом 1:5. Поскольку в образце, приготовленном в соотношении 1:5, содержится щелочь в количестве, превышающем установленную номинальную дозу (0,46N).

Выводы. Результаты проведённых экспериментов по экстракции щелочных компонентов из золы хлопчатника в водной среде показали следующее:

- Повышение температуры прямо пропорционально увеличивает переход щелочных компонентов в раствор;

- При совместном кипячении золы и воды происходит более эффективный переход щелочи в раствор по сравнению с их отдельным кипячением;
- Оптимальным режимом является соотношение массы золы и воды 1:5.

В ходе предыдущих исследований было установлено, что в 100 г золы хлопчатника содержится 0,2117 моль K_2O (что эквивалентно 0,423 моль KOH в водном растворе), а также определённое количество CaO . В данном исследовании при оптимальном соотношении было обнаружено 0,46 моль щелочи, что свидетельствует о переходе небольшого количества $Ca(OH)_2$ в раствор. Параллельно проводятся исследования по использованию полученного раствора в процессе рафинирования хлопкового масла.

Список литературы:

1. Туракулов Б.Б. и др. Модернизация технологии получения чистого гидроксида калия комбинированным методом с учетом свойств местных сырьевых материалов Узбекистана // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2021. – № 11(92).
2. Назаров Ш.Н., Аминов З.А. Аналитик химия. – Ташкент 1984. – 228 с.
3. *Болтаев М.А. Серкаев К.П.* Изучение состава золы стеблей хлопчатника и определение концентрации гидроксида калия, переходящего в раствор при водной экстракции, для рафинирования нерафинированного масла, полученного из низкосортных хлопковых семян// *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2025. – № 4(133).
4. Государственная система обеспечения единства измерений. рН-метры. Методика поверки.ГОСТ Р 8.857–2013 – Москва: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2013.
5. Продукты химические жидкие. Методы определения плотности GOST 18995.1-73 - Москва: Государственный комитет, 1973.

MUNDARIJA

1.	Aylanish jismlarining elastik-plastik muhitlarga botish jarayoni tadqiqining dolzarbligi. Abdimal Nabiyev.	3
2.	Improving the convective drying process using turning plate devices. Mansurov Omon Abduvaliyevich.	12
3.	Avtomobil yuvish shoxobchalarida hosil bo'lgan oqova suvlarni cho'ktirish va koagulyatsiya usuli orqali tozalash. Xolov Alisher Faxriddin o'g'li, Igitov Farrux Baxtiyorovich, Azizova Muhabbat Taxirovna.	18
4.	O'zbekistonda un mahsulotlari sifatining baholanishi va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash strategiyalari. Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li, Suyunova Nilufar Ismoil qizi, Toshtemirova Muhayyo Muxtor qizi, Irgasheva Maftuna Erkinovna.	25
5.	Xo'jalik sovun ishlab chiqarishda xomashyo retsepturasini takomillashtirish. Sultanov Sardor Xudayberdiyevich, Shamshidinova Dilafruz Pshomjanovna.	33
6.	Исследования по переработке птичьего помета с целью получения органического биоудобрения и его применения в растениеводстве Пулатходжаева З.Х.	38
7.	Жир черной львинки (hermetia illucens) как альтернатива кокосовому маслу: исследование жирных кислот для косметических продуктов. Бурханова Малика Мирмухиддин қизи.	45
8.	Использование сквалена в функциональных продуктах питания: современные подходы и перспективы Содиков Самандар Иброхимжон угли, Рузибаев Акбарали Турсунбаевич.	50
9.	Xom paxta moylarini neytrallashda natriy silikat ishqoriy eritmalaridan alanish. Dehqonova Nargiza Abdug'ani qizi, Majidov Qaxramon Xalimovich.	56
10.	Новые виды мучных кондитерских изделий для функционального назначения с использованием растительного сырья. Dildora Makhmudova, Gulnoza Djahangirova, Gulnoza Jorayeva.	63
11.	Юкори оксилли шрот олишда эритувчиларнинг оптимал таркибини ишлаб чиқиш. Насриддинов Дилшод Абдукаимович, Серкаев Қамар Пардаевич, Йўлчиев Аслбек Бахтиёрбекович.	76
12.	Совершенствование классификации растительных масел: идентификация оливкового масла на основе жирно-кислотного состава. Абдурахманова Азода Джураевна.	88
13.	Ноодатий ўсимлик поя шарбатидан асалари учун қиём тайёрлаш технологияси. Абдураззокова Мамура Нематжонова, Рахмонова Хумора Тохиржон қизи, Абдурахимова Мубина Зухриддин қизи.	95
14.	Унли қандолат маҳсулотлари таркибини оқара (соя чиқиндиси) билан бойитиш жараёнинг тадқиқоти. Рахимова Гулмира Хамидуллаевна.	102
15.	“Nestle” bo'tqasi tarkibidagi “a” (retinol) va “e” (tokoferol) vitaminlari miqdorini yuqori samaradorli suyuqlik xromatografiyasi (yssx) yordamida	108

	aniqlash. Azizov Olimjon Toxirovich, Orifova Muyassar Shukrullojon qizi, Jumaev Botir Melibayevich.	
16.	Grafen oksidining skanerlovchi elektron mikroskopiyasi va termik tahlil usullari yordamida strukturaviy va termal xossalarini o'rganish. Turayev X.X., Shukurov D.X.	113
17.	“MI-ioms-7 mineral tuzlar to'planishiga qarshi ingibitorining ishlab chiqarish texnologiyasi va neft-gaz quduqlarida qo'llanilishi” Meyliyeva Laziza Qahramonovna., Kadirov Xasan Irgashevich.	120
18.	Behi mevasi tarkibidagi selen va kobalt mikroelementlarning miqdori va ahamiyati. Haydarov Bobur Jumanzar o'g'li, Normahmatov Ro'ziboy	131
19.	Vinca Minor L. Qalamchalarining rizogenez jarayoniga stimulyatorlar ta'siri. Pardayeva Shahnoza Turg'un qizi, Amanova Mavluda Mustafakulovna.	138
20.	Vinobop qizil uzum navlari mezzasini matseratsiyalash jarayonlarida fenol birikmalar o'zgarishining tahlili. Abdullayev Umid Kuychiyevich.	146
21.	Fizika fanini masofaviy o'qitishda videokontentlar va taqdimotlardan foydalanish. Muxamedov Abdushukur Abdugafurovich, Karimova Sanobar To'yboyevna.	157
22.	Оптимальный режим экстракции щелочных компонентов из золы стеблей хлопчатника с использованием воды. Болтаев Миржалол Аллярович, Серкаев Камар Пардаевич	163

